

Studi Arkeologi Historis Situs Lapangan Udara Kendari II

Rekonstruksi Lapangan Udara Kendari II (*Kendari II Airfield*)
sebagai Medan Pertempuran Masa Perang Dunia II

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Foto	iii
Daftar Peta	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Kerangka Konseptual	10
1.5 Output.....	11
1.6 Outcome.....	12
II Metodologi	13
2.1 Lingkup Kajian	13
2.2 Pendekatan.....	13
2.3 Tahapan Penelitian	13
2.3.1 Persiapan.....	14
2.3.2 Pengumpulan Data	15
2.3.3 Pengolahan Data.....	16
III Sejarah Situs Lapangan Udara Kendari II	21
3.1 Pengantar	21
3.2 Kendari Menjelang Perang Dunia II	21
3.2.1 Proyek Pembangunan Lapangan Udara Kendari II.....	22
3.2.2 Aspek Geografis Lapangan Udara Kendari II.....	24
3.2.3 Infrastruktur Perang Belanda.....	26
3.3 Proses Masuknya Jepang ke Wilayah Kendari.....	27
3.3.1 Jalur Operasi menuju Kendari	27
3.3.2 Operasi Jepang dan Jatuhnya Kendari.....	31
3.3.3 Lapangan Udara Kendari II selama Penguasaan Jepang.....	36
3.4 Sekutu dan Pengambilalihan Kendari	41
IV Rekonstruksi Lapangan Udara Kendari II sebagai Lanskap Medan Pertempuran Masa Perang Dunia II	46
4.1 Pengantar	46
4.2 Survei	46
4.2.1 Pelaksanaan Survei	46

4.2.2 Hasil Survei.....	50
4.2.3 Rekapitulasi dan Analisis Temuan Survei	66
4.3 Ekskavasi.....	80
4.3.1 Pelaksanaan Ekskavasi	80
4.3.2 Hasil Ekskavasi	81
4.3.3 Analisis Temuan Ekskavasi.....	93
4.4 Rekonstruksi Lanskap Medan Pertempuran Lapangan Udara Kendari II Masa Perang Dunia II.....	106
4.4.1 Medan Penting	108
4.4.2 Penghalang	108
4.4.3 Pelindung dan Persembunyian	110
4.4.4 Observasi dan Bidang Tembak.....	111
4.4.5 Jalur Pergerakan.....	114
V Penutup	116
5.1 Lapangan Udara Kendari II: Jejak Material Kontestasi Aksis-Sekutu di Panggung Pasifik	116
5.2 Signifikansi Situs	119
5.3 Rekomendasi	122
Daftar Pustaka	123
Lampiran	127
A. Daftar Nama Tim Peneliti	128
B. Peta Sebaran Tinggalan Arkeologis Situs Lapangan Udara Kendari II	130
C. Daftar Tinggalan Arkeologis Situs Lapangan Udara Kendari II.....	131

Daftar Foto

Foto 1. Dokumentasi Pengeboman oleh Sekutu tanggal 16 Februari 1946.....	45
Foto 2. Gudang Amunisi 1 di Sektor I.....	51
Foto 3. Temuan Fitur Sisa Bangunan di Sektor I.....	52
Foto 4. Temuan Bongkahan Semen di Sektor I.....	52
Foto 5. Situasi Umum Lintasan Jalur Survei Sektor III.....	53
Foto 6. Gudang Amunisi 4 di Sektor III.....	54
Foto 7. Sisa Struktur/Bangunan 4 di Sektor III.....	55
Foto 8. Proyektil Peluru di Sektor III.....	56
Foto 9. Temuan Bongkahan Beton 1 (kiri) dan Konsentrasi Bongkahan Aspal 1 (kanan) di Sektor III.....	56
Foto 10. Situasi Umum Lintasan Survei Sektor IV.....	57
Foto 11. Bunker 13 (kiri, tampak dalam) dan Bunker 18 (Kanan, tampak luar) di Sektor IV.....	58
Foto 12. Temuan Konsentrasi Fragmen Botol 1 (Kiri) dan Sisa Struktur 1 (Kanan) di Sektor IV.....	59
Foto 13. Temuan Pos Personil/Persenjataan 3 (kiri) dan Pos Personil/Persenjataan 5 (kanan) di Sektor IV.....	60
Foto 14. Bunker 22 (kiri) dan Sisa Bangunan 7 (atas) di Sektor V.....	62
Foto 15. Temuan Batu Umpak di Sektor V.....	63
Foto 16. Situasi Umum Lintasan Survei Sektor V.....	63
Foto 17. Temuan Revetment di Sektor VI.....	65
Foto 18. Bunker 24 di Sektor VI.....	65
Foto 19. Sungai Lamomea di Situs Lapangan Udara Kendari II.....	73
Foto 20. Sisa Bangunan berupa Toilet/Kamar Mandi (kiri dan kanan atas), dan Tangki Septik (kanan bawah) di Sektor IV.....	74
Foto 21. temuan Proyektil Peluru 1 dan 2 di Sektor III.....	75
Foto 22. Varian Amunisi Browning Machine Gun Kaliber 0,5”.....	76
Foto 23. Varian Botol Bir di Situs Kawasan Lanud Halu Oleo dari dua merek yang jumlahnya paling dominan.....	78
Foto 24. Peluru Meriam yang telah dikonservasi, diperoleh dari warga pengolah lahan Kawasan Lanud Haluoleo.....	78
Foto 25. Temuan Insulator Telegraf di Situs Lapangan Udara Kendari II.....	79

Foto 26. Beberapa insulator telegraf berbahan keramik produksi Koransha yang dibuat tahun 1900'an.....	79
Foto 27. Kotak T15S46 sebelum penggalian (kiri) dan setelah pengupasan lapisan rumput (kanan).....	82
Foto 28. Kiri: Permukaan Spit 2; Kanan: Stratigrafi dinding selatan.....	83
Foto 29. Kiri, Permukaan kotak T1U1; Kanan: Permukaan Spit 2 Kotak T1U1.....	85
Foto 30. Kiri: Permukaan Spit 1 kotak B9S10; Kanan: Temuan konsentrasi pecahan besi di Spit 2.	86
Foto 31. Kiri: Permukaan Kotak B6S10; Kanan: Permukaan Spit 1 Kotak B6S10.....	87
Foto 32. Kotak B15S15. Kiri: Spit Permukaan, Kanan: Spit 1.....	87
Foto 33. Kotak Ekskavasi Area DP.IV.B/12-16. Kiri: Parit Tenggara. Kanan: Parit Barat.	89
Foto 34. Kotak T2U2. Kiri: Temuan benda logam di Spit 2. Kanan: Permukaan Spit 4.	90
Foto 35. Kotak B3S1. Kiri: Permukaan Spit 1. Kanan: Permukaan Spit 3.	92
Foto 36. Temuan Proyektil Peluru Kotak T15S49.	95
Foto 37. Temuan Paku (kiri), mur dan baut (kanan) yang ditemukan di kotak ekskavasi DP.IV.A/12-16.....	96
Foto 38. Temuan Botol dengan berbagai bentuk.	96
Foto 39. Temuan Wadah Filter Topeng Gas dari kotak B14S15.....	97
Foto 40. Topeng Anti-Gas Beracun Army Model 99 (kiri) dan Navy Model 93 No.3 (kanan).	97
Foto 41. Temuan batu bata berlabel NV.NICKI.	99
Foto 42. Temuan fragmen piring porselen berlabel dari kotak B1U1.....	99
Foto 43. Temuan Ubin dan Keramik Lantai di Parit Tenggara DP.IV.B/12-16.....	100
Foto 44. Keramik lantai (kiri) dan ubin (kanan) dalam konteks.....	101
Foto 45. Temuan benda logam di kotak ekskavasi DP.IV.B/12-16.....	101
Foto 46. Temuan fragmen kaca dari kotak ekskavasi di area DP.IV.B/12-16.....	102
Foto 47. Temuan Logam pada penggalian Spit 1 Kotak T2U2. Kiri: tampak depan; Kanan: tampak belakang.	103
Foto 48. Contoh sisa panel instrumen pesawat terbang dan perlengkapan radio...	104
Foto 49. Lokasi penyimpanan pesawat terbang Jepang yang sudah tidak laik terbang di Lapangan Udara Clark, Filipina	104
Foto 50. Temuan benda logam pada penggalian spit 3 Kotak T2U2.....	105

Foto 51. fragmen yang dihasilkan dari ledakan sebuah amunisi 88 mm buatan Jerman pada masa Perang Dunia II.....	105
Foto 52. Senjata Anti-Pesawat Udara Type 98 20 mm AA Machine Cannon (atas) dan Model 88 75 mm (kanan).....	112

Daftar Peta

Peta 1. Populasi dan Pembagian Wilayah Administrasi Kendari.	21
Peta 2. Jalur Pergerakan Tentara Jepang ke Kawasan Hindia Belanda.....	28
Peta 3. Distribusi Pasukan Khusus Jepang ke Kawasan Hindia Belanda.....	30
Peta 4. Pembagian Sektor Situs Lapangan Udara Kendari II.....	47
Peta 5. Jalur Survei Situs Lapangan Udara Kendari II.	48
Peta 6. Sebaran Temuan Survei berdasarkan Jenis di Situs Lapangan Udara Kendari II.	68
Peta 7. Lokasi Datum Point Kotak Ekskavasi Situs Lapangan Udara Kendari II.	81
Peta 8. Kotak Ekskavasi Sektor III DP.III/12-16.....	82
Peta 9. Kotak Ekskavasi Sektor IV (DP.IV.A/12-16).	84
Peta 10. Kotak Ekskavasi Sektor IV DP IV.B/12-16.	88
Peta 11. Kotak Ekskavasi Sektor V DP V/12-16.	90
Peta 12. Kotak Ekskavasi Sektor VI DP.VI/12-16.	92
Peta 13. Area DP.IV.B/12016.	103
Peta 14. Rekonstruksi Lanskap Situs Lapangan Udara Kendari II masa PD II.....	107
Peta 15. Analisis COCOA: Medan Penting.....	108
Peta 16. Analisis COCOA: Penghalang.....	109
Peta 17. Analisis COCOA: Pelindung dan Persembunyian.....	110
Peta 18. Analisis COCOA: Observasi dan Bidang Tembak.	114
Peta 19. Analisis COCOA: Jalur Pergerakan	115

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Klasifikasi Temuan Survei dan Ekskavasi Situs Lapangan Udara Kendari II	17
Gambar 2. Bentuk dan Pola Penempatan Pos Persenjataan Jepang pada Masa Perang Dunia II.	18
Gambar 3. Repro Foto Udara Lapangan Udara Kendari II 19 Juni 1944.	38
Gambar 4. Repro Foto Udara Lapangan Udara Kendari II 8 Desember 1944.	39
Gambar 5. Repro Foto Udara Lapangan Udara Kendari II 16 Februari 1945.....	40
Gambar 6. Ilustrasi Berwarna Pesawat B-17	42
Gambar 7. Ilustrasi Berwarna Pesawat Mitsubishi A6M	43
Gambar 8. Diagram Klasifikasi Temuan Survei Tahun 2016.	66
Gambar 9. Diagram Rekapitulasi Temuan Survei per Tahun 2016.	67
Gambar 10. Diagram Rekapitulasi Temuan Survei berdasarkan Konteks dan Kategori Temuan.....	69
Gambar 11. Model Bunker Tipe Z.....	70
Gambar 12. Model Gudang Amunisi Tipe Dua Pintu.....	71
Gambar 13. Model Revetment Pesawat Bomber	72
Gambar 14. Logo perusahaan yang dijumpai pada botol bir.	78

Daftar Tabel

Tabel 1. Risalah Sejarah Kendari II Airfield, Sulawesi Tenggara (diolah dari berbagai sumber)	6
Tabel 2. Jarak Tempuh dari Lapangan Udara Kendari II ke Beberapa Kota Basis Sekutu. Sumber: Allied Geographical Section (1945).....	25
Tabel 3. Jadwal dan Pembagian Area Survei.....	48
Tabel 4. Daftar Temuan Sektor I Situs Lapangan Udara Kendari II.....	50
Tabel 5. Daftar Temuan Survei Sektor III Situs Lapangan Udara Kendari II.	54
Tabel 6. Daftar Temuan Survei Sektor IV Situs Lapangan Udara Kendari II.....	57
Tabel 7. Daftar Temuan Survei Sektor V.....	60
Tabel 8. Daftar Temuan Survei Sektor VI Situs Lapangan Udara Kendari II.....	64
Tabel 9. Daftar Temuan Survei	76
Tabel 10. Hasil Analisis Temuan Kotak T15S46.....	93
Tabel 11. Elemen-elemen Model COCOA (Disarikan dari Bleed & Scott (2011), Chandler (2014), dan Collins (1998))	106

I | Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peristiwa Perang Dunia II (PD II) yang berlangsung antara 1939-1945 merupakan periode yang menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Jika menggunakan kerangka pikir sistemis, keseluruhan proses yang terjadi dalam konstelasi PD II di belahan dunia lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Dalam historiografi Indonesia, masa PD II diletakkan dalam sebuah konteks peralihan yang membentang mulai dari akhir Zaman Hindia-Belanda, beralih ke Zaman Jepang, hingga periode transisi menuju Zaman Republik Indonesia. Menempatkan masa PD II dalam konteks peralihan tersebut tidak lepas dari upaya untuk mengarusutamakan narasi bangsa Indonesia dalam upayanya merebut kemerdekaan. Pengarusutamaan tersebut bukannya tanpa persoalan karena meskipun republik ini belum lagi ada dan tidak termasuk dalam kubu yang berkonflik dalam kontestasi PD II, hal tersebut membuat Indonesia (kala itu Hindia-Belanda) tidak lebih dari sekadar gelanggang bagi pihak-pihak yang berlakon di Panggung Pasifik (*Theater of Pacific*) PD II.

Berbagai upaya untuk menempatkan Indonesia dalam konteks masa PD II, khususnya Perang Pasifik, setidaknya sudah mulai dilakukan meskipun dengan berbagai keterbatasan sumber dan sulitnya akses ke dokumen-dokumen militer. Sebuah karya ensiklopedis tentang Indonesia pada masa Perang Pasifik yang dieditori oleh Post dkk. (2010) menunjukkan hal tersebut. Selain itu, Pemerintah RI sejak tahun 2012 sudah merancang dan melaksanakan proyek pembangunan museum PD II di Morotai, Maluku Utara. Akan tetapi, sebagaimana diakui oleh Carman (2013), kajian tentang konflik yang terjadi sepanjang abad ke-20 tak ubahnya seperti kajian masa Prasejarah dalam arkeologi. Dikatakan demikian karena banyak tinggalan material yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen tertulis sehingga interpretasi semata didasarkan pada objek materialnya. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh tertutupnya akses publik ke dokumen-dokumen militer masa PD II karena status kerahasiaannya yang hingga kini masih dipertahankan. Kondisi yang lebih parah misalnya terjadi pada upaya penulisan sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dalam masa Perang Pasifik. Periode tersebut dapat dikatakan periode yang gelap karena tentara Jepang menghancurkan sebagian besar dokumen militernya setelah pada tahun 1945

menyatakan kalah dalam PD II (Drea et al., 2006; Tu & Fu, 2014). Sebagian lainnya masih mengendap dalam rak-rak dokumen rahasia pada berbagai instansi di Jepang.

Oleh karena itu, pengkaji masa PD II di Indonesia, dan di kawasan Asia-Pasifik pada umumnya, beralih kepada sumber-sumber alternatif. Sumber-sumber yang dimaksud seperti sejarah lisan dan berbagai bentuk tinggalan arkeologis. Sejarah lisan (*oral history*) bersumber dari kesaksian mereka yang mengalami manis-pahitnya masa Perang Pasifik. Adapun tinggalan arkeologis ialah semua tinggalan material yang dibangun selama masa Perang Pasifik. Tinggalan material tersebut umumnya berwujud bangunan pertahanan dan infrastruktur pemerintahan lainnya.

Berkaitan dengan sumber-sumber sejarah lisan, eksplorasi terhadap sumber-sumber sejarah dari pihak-pihak terkait selama masa Perang Pasifik mulai mendapatkan perhatian selama dua dekade terakhir ini (Post et al., 2010). Beberapa proyek inventarisasi, preservasi dan publikasi sumber-sumber sejarah yang ada di Belanda dan Indonesia mulai dilaksanakan. Pihak Indonesia sendiri lewat Pusat Kajian Regional dan Multikultural Universitas Hasanuddin melaksanakan penelitian "Sulawesi Selatan Selama Masa Pendudukan Jepang". Proyek ini menghimpun sejumlah kesaksian beberapa penduduk Sulawesi Selatan yang sempat merasakan manis-pahitnya kehidupan di bawah pendudukan Jepang. Adapun Belanda, lewat Yayasan Sejarah Lisan Indonesia dan bekerja sama dengan *Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-en Volkenkunde* (KITLV) meluncurkan proyek Dokumentasi Sejarah Lisan bertajuk 'Akhir Masa Kolonial Belanda di Asia'. Proyek tersebut menghimpun berbagai kesaksian dan penuturan dari 724 orang Belanda yang pernah bermukim di Indonesia selama periode 1930-1960.

Jika penelitian dan dokumentasi sumber-sumber sejarah sudah ramai dilakukan oleh para peneliti sejarah, kondisi sebaliknya terjadi pada tinggalan arkeologis. Tinggalan-tinggalan arkeologis masa PD II di Indonesia sepertinya belum memperoleh perhatian yang layak dari para arkeolog. Kondisi tersebut terlihat dalam penelitian arkeologis tinggalan dari masa PD II di Indonesia yang masih terbatas pada penelitian identifikasi, inventarisasi dan dokumentasi seperti yang pernah dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda (2010; 2011). Adapun penelitian-penelitian interpretatif yang pernah dilakukan belum melangkah jauh melampaui sintesis sejarah-budaya yang cenderung deskriptif (Chawari, 2013, 2015; Hayunira, 2013; Jufrida, 2009; Mansyur, 2011). Upaya yang berbeda pernah dilakukan oleh

Mansyur (2013) yang menggabungkan penelitian arkeologis dan museologi untuk menawarkan konseptualisasi museum PD II di Morotai, Maluku Utara. Jika dibandingkan dengan tren penelitian arkeologi dewasa ini, penelitian-penelitian pendahuluan tersebut sepertinya alpa dengan perkembangan kajian yang terjadi dalam arkeologi, khususnya yang berhubungan dengan tema konflik, peperangan, dan pertempuran.

Kealpaan untuk mengangkat tema-tema kajian kontemporer yang berhubungan dengan tinggalan masa PD II adalah hal yang patut disayangkan karena tinggalan arkeologis masa PD II di Indonesia amat melimpah dan dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tinggalan-tinggalan tersebut dapat ditemukan di, antara lain: (1) kota-kota penting yang menjadi pusat administrasi pemerintahan Hindia-Belanda, (2) perkebunan, pabrik-pabrik pengolahan sumber daya, dan tambang-tambang mineral yang diambil alih dari kekuasaan kolonial Hindia-Belanda, (3) jalur-jalur distribusi sumber daya alam dari perkebunan/tambang ke pelabuhan, (4) basis-basis militer pemerintahan Hindia-Belanda, dan lain-lain. Dalam pada itu, tinggalan arkeologis dari masa PD II di Indonesia sesungguhnya merupakan potensi kajian yang penting sebagai sumber alternatif dan menarik untuk diteliti lebih dalam.

Untuk mengkaji potensi-potensi tersebut secara arkeologis, selama tiga dekade terakhir ini, kajian terhadap tinggalan-tinggalan arkeologis yang terkait dengan konflik, pertempuran dan peperangan menunjukkan perkembangan dalam spesialisasi kajian (Carman, 2013). Sejak akhir dekade 1980'an, Arkeologi Medan Pertempuran (*Battlefield Archaeology*) tampil menjadi fokus perhatian utama di bawah payung kajian Arkeologi Konflik (Carman, 2013; Douglas D. Scott & McFeaters, 2010). Perkembangan spesialisasi tersebut terjadi karena Arkeologi Medan Pertempuran menerapkan pendekatan yang merangkum beberapa disiplin ilmu seperti sejarah, antropologi, dan sosiologi (Haecker & Mauck, 1997; A. J. Schofield, 2005; J. Schofield, Johnson, & M., 2002) serta ditopang oleh adopsi teknologi-teknologi baru seperti detektor logam (Connor & Scott, 1998; Douglas D. Scott, 1989; Douglas D Scott, Fox Jr, Conner, & Harmon, 1987) dan Sistem Informasi Geografis (Nolan, 2009; Stichelbaut, 2005) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai medan pertempuran. Kajian ini meliputi semua aspek-aspek konflik dari semua periode, seperti basis-basis dan kamp-kamp militer, isu-isu

seputar logistik perang, kamp-kamp tawanan perang, hingga lokasi pemakaman korban-korban peperangan (Carman, 2013).

Paralel dengan perkembangan yang terjadi dalam Arkeologi Medan Pertempuran, muncul berbagai sub-kajian baru yang berfokus pada tinggalan arkeologis dari konflik yang terjadi selama abad ke-20. Beberapa yang bisa disebutkan di sini antara lain: Arkeologi Militer, berfokus hanya pada tinggalan-tinggalan militer warisan dua perang dunia dan mengabaikan aspek-aspek warga sipil dan tipe-tipe tinggalan lainnya; Arkeologi Pendudukan Militer (*Occupation Archaeology*), berfokus pada tinggalan militer di kawasan sipil selama masa pendudukan tentara pemenang perang; dan Arkeologi *Holocaust*, berfokus pada genosida dan persekusi yang dilakukan oleh Nazi sepanjang pertengahan abad ke-20 (Carman, 2013).

Memasuki era tahun 2000'an, isu-isu yang dibahas dalam kajian arkeologi konflik juga semakin beragam. Selain isu-isu yang berkenaan dengan situs-situs pertempuran langsung (*direct-combat*), Carman (2013) merangkum beberapa isu kajian lain yang telah diangkat dalam berbagai penelitian, seperti isu-isu tentang representasi, memorialisasi, penawanan militer, rumah sakit militer beserta aktivitasnya, kehidupan tawanan di penjara-penjara perang, dampak konflik terhadap kehidupan sipil, perkembangan teknologi militer, perlawanan terhadap militerisasi, aktivitas-aktivitas ekstra-militer yang berhubungan dengan konflik.

Perkembangan penting yang menarik untuk dicermati ialah lahirnya kajian Arkeologi Peperangan (*Combat Archaeology*) atau Arkeologi Konflik Kontemporer (*Archaeology of Recent/Contemporary Conflict*) (A. J. Schofield, 2005; J. Schofield, 2009; J. Schofield et al., 2002). Kajian ini berdiri sendiri sebagai kajian yang terpisah dari kajian Arkeologi Medan Pertempuran (*Battlefield Archaeology*) dan induknya Arkeologi Konflik (*Conflict Archaeology*). Sesuai dengan namanya, Arkeologi Konflik Kontemporer mencakup masa yang lebih spesifik, yaitu peperangan yang terjadi sepanjang abad ke-20, sehingga terpisah dari induk kajiannya yang mencakup periode yang lebih luas. Selain itu, orientasi kajiannya lebih mengarah pada interpretasi untuk kepentingan preservasi dan pengelolaan situs-situs peninggalan perang abad ke-20 (Carman, 2013; J. Schofield et al., 2002).

Mencermati potensi tinggalan arkeologis dan perkembangan kajian arkeologi konflik yang telah di uraikan di atas, maka penelitian terhadap tinggalan masa PD II di

Sulawesi Tenggara dengan menggunakan kajian Arkeologi Medan Pertempuran adalah sebuah medan kajian yang menjanjikan. Selain karena belum pernah dilakukan, penelitian terhadap tinggalan masa PD II di Sulawesi Tenggara dapat menghasilkan konsiderans dalam penentuan kebijakan pelestarian warisan budaya masa PD II di Sulawesi Tenggara.

1.2 Permasalahan

Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah tempat ditemukannya berbagai tinggalan arkeologis dari masa PD II. Tinggalan-tinggalan tersebut tersebar mulai dari Pomalaa di sebelah Utara hingga ke Bombana di sebelah Selatan, dan dari Kolaka di sebelah Timur, hingga ke Buton di sebelah Barat. Tinggalan-tinggalan tersebut umumnya berupa bangunan pertahanan, seperti: *pillbox*, bunker, lapangan udara, gua-gua pertahanan, gudang persenjataan, serta gedung-gedung administrasi sipil dan militer.

Sayangnya, melimpahnya data arkeologis tersebut belum diimbangi dengan perhatian dari para peneliti untuk mengkaji tinggalan arkeologis masa PD II di Sulawesi Tenggara. Tercatat, dua instansi yang membidangi penelitian dan pelestarian cagar budaya di Sulawesi Tenggara baru menyentuh tahap identifikasi dan inventarisasi sejumlah tinggalan arkeologis dari masa PD II. Balai Arkeologi Sulawesi Selatan (dh. Balar Makassar) pernah melaksanakan penelitian bertajuk Jejak-Jejak Sejarah Kebudayaan Sulawesi Tenggara Daratan (Balar Makassar, 2012). Adapun Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan pernah melaksanakan kegiatan penelitian yang lebih bersifat identifikasi dan inventarisasi potensi cagar budaya di Kota Kendari dan di Kabupaten Bombana (BPCB Makassar, 2014; BPCB Makassar & Disbud Parekrif Kab. Bombana, 2015). BPCB Makassar pada tahun 2015 juga pernah melaksanakan sebuah survei tinggalan bawah air yang diduga sebagai bangkai kapal Jepang dari masa Perang Pasifik.

Dari sejumlah tinggalan masa PD II yang pernah diteliti secara arkeologis, Kawasan Lanud Haluoleo adalah kawasan yang pernah disurvei secara intensif. Berpijak dari hasil survei yang pernah dilakukan oleh Balar Sulsel pada tahun 2012, Hayunira (2013) melakukan penelitian untuk menginterpretasi sebaran bangunan pertahanan di kawasan Lanud HLO dengan menggunakan kerangka kajian arkeologi ruang. Kedua penelitian tersebut berfokus pada 42 tinggalan bangunan yang tersebar di kawasan Lanud HLO. Kedua penelitian tersebut sama-sama menyebutkan bahwa temuan-

temuan tersebut adalah tinggalan Jepang. Salah satu evidensi artifaktual yang memperkuat atribusi tersebut ialah temuan sejumlah botol bir yang berlabel 'Nippon' beraksara latin dan aksara Jepang.

Tergerak oleh hasil penelitian tersebut, Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo (FIB-UHO) melaksanakan survei tinggalan arkeologis di kawasan Lanud HLO, yakni pada tahun 2015 dan 2016. Survei dipusatkan di sepanjang aliran sungai yang berada ±500 m ke arah Selatan dari landasan pacu sekarang. Di sepanjang sungai yang membentang dari Timur ke Barat dan paralel dengan landasan pacu ditemukan sejumlah titik-titik bangunan baru yang belum terkover dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan rangkuman hasil survei dan penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan di kawasan tersebut, terdapat lebih dari 80 titik lokasi struktur dan bangunan.

Salah satu poin permasalahan terkait hasil-hasil penelitian terdahulu di kawasan Lanud HLO ialah terkait atribusi sejumlah tinggalan bangunan pertahanan sebagai tinggalan zaman Jepang. Dikatakan bermasalah karena berdasarkan catatan sejarah, lapangan udara yang mulai dibangun pada tahun 1936/1937 oleh Pemerintah Hindia-Belanda telah mengalami beberapa kali peralihan penguasaan. Hal tersebut tergambar dalam risalah sejarah Kendari II Airfield yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1. Risalah Sejarah Kendari II Airfield, Sulawesi Tenggara (diolah dari berbagai sumber)

Periode	Peristiwa Penting
<i>Pemerintahan Hindia-Belanda 1936/1937 – 1942</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Lapangan Udara Puulanu. - Pendaratan pesawat AU Belanda (7 Okt 1938) - Pembangunan landasan darurat dan penetapan batas lahan (Apr 1939) - Penempatan logistik perang oleh sekutu (Jan 1942)
<i>Zaman Jepang 1942-1945</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilalihan bandara oleh tentara Jepang (24 Jan 1942) - Perubahan arah dan panjang landasan - Penambahan bangunan-bangunan pertahanan, perawatan dan administrasi lapangan udara. - Serangkaian misi pengeboman oleh tentara sekutu (28 Jan 1942 – 16 Feb 1945) - Pembangunan lapangan terbang pendukung di Boro-Boro, Ambesia, Kolaka, Muna dan Buton.
<i>Zaman NICA 1945 – 1950</i>	Perbaiki fasilitas bandara yang rusak akibat PD II
<i>Zaman Republik Indonesia 1950 – sekarang</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaratan pesawat AURI pertama; pembentukan Detasemen Udara Kendari II (Okt 1950)

- Perubahan nama menjadi Pangkalan TNI AU Wolter Monginsidi Kendari (27 Mei 1958)
- Penampungan warga sipil korban pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar
- Sebagai Pangkalan Cadangan dalam Operasi Jaya Wijaya
- Penambahan fungsi sebagai bandar udara untuk pesawat sipil/komersial (1975)
- Berganti nama menjadi Bandara Wolter Monginsidi Kendari (1985)
- Peresmian terminal penumpang baru dan pergantian nama menjadi Bandar Udara Haluoleo (13 Feb 2010).
- Perubahan nama Pangkalan TNI AU dari Lanud Wolter Monginsidi menjadi Lanud Haluoleo (2016)

Dari risalah sejarah di atas, maka atribusi sejumlah tinggalan bangunan di kawasan Lanud HLO, khususnya yang berlokasi di sepanjang sungai di sebelah Selatan landasan pacu sebagai tinggalan Zaman Jepang, adalah kesimpulan yang problematik. Dikatakan demikian karena kesimpulan tersebut ditarik tanpa disertai analisis yang mendalam terhadap kronologi bangunan-bangunan yang ada di kawasan Lanud HLO. Tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing pihak yang pernah menguasai lapangan udara tersebut mendirikan bangunan baru dan/atau memfungsikan bangunan lama yang didirikan oleh otoritas bandara sebelumnya. Dengan demikian, kenyataan bahwa kawasan Lanud HLO sebagai sebuah situs multi-fase memerlukan pembuktian lebih jauh terkait kronologi atau fase perkembangannya.

Di samping problematik pada tataran kajian dan kronologi yang telah di uraikan di atas, kontinuitas pemanfaatan kawasan Lanud HLO menunjukkan bahwa sebagai sebuah lanskap konflik kontemporer—dengan meminjam konsep daur hidup kebudayaan materi yang dikemukakan oleh Schiffer (1972; 2010)—kawasan Lanud HLO tidak pernah lepas dari ‘konteks sistem’ budaya Indonesia. Seiring pergantian otoritas bandara, berbagai bangunan lama berganti menjadi puing, bangunan baru menggeser titik perhatian dan menciptakan pusat baru. Kini, di atas kawasan tersebut, demarkasi antara militer dan sipil ditegaskan lewat pemisahan antara pangkalan TNI AU dengan terminal penerbangan sipil/komersial. Signifikansinya bagi masyarakat Sulawesi Tenggara pun ditunjukkan dengan penggantian nama bandara menjadi Bandara Haluoleo pada tahun 2010 dan disusul oleh perubahan nama pangkalan TNI AU dari Lanud Wolter Monginsidi menjadi Lanud Haluoleo pada awal tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka kawasan Lanud HLO dapat dipandang sebagai lanskap dengan tiga perspektif, yaitu sebagai: (1) lanskap medan pertempuran; (2) lanskap konflik; dan (3) lanskap memorialisasi. Ketiga perspektif tersebut dapat dijalin untuk membentuk pemahaman yang utuh mengenai historisitas dan signifikansinya bagi kekinian Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Tenggara pada khususnya.

Dalam perspektif pertama, kawasan Lanud HLO sebagai *lanskap medan pertempuran* merupakan sebuah lanskap tempat terjadinya aktivitas militer di masa lalu. Dahulu di kawasan ini, terdapat sejumlah instalasi militer, lengkap dengan beragam bentuk persenjataan yang dikerahkan untuk menyukseskan berbagai agenda peperangan. Dengan perspektif ini, fokus kajian diarahkan pada identifikasi dan rekonstruksi sisa-sisa perilaku militeristis masa PD II lewat survei, ekskavasi, dan interpretasi semua artefak dan fitur-fitur pertempuran untuk menjelaskan 'fungsi' dari setiap artefak, struktur, bangunan, dan fitur-fitur militer tersebut.

Sebagai sebuah *lanskap konflik*, kawasan Lanud HLO adalah ruang pertemuan pihak-pihak yang berkonflik pada masa PD II. Dalam Perang Pasifik, pertentangan terjadi antara pihak Jepang dengan pihak Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Akan tetapi, yang sering terlupakan ialah bagaimana pertentangan antara kedua kubu tersebut turut berimbas pada penduduk lokal. Perspektif ini menempatkan kawasan Lanud HLO sebagai ruang yang menyimpan memori bagi semua pihak-pihak yang terlibat. Lebih lanjut, lanskap konflik ini menciptakan relasi sosial yang dinamis di antara mereka yang terlibat; antara *Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger* (KNIL/Tentara Kerajaan Hindia Belanda) dengan warga lokal dalam menghadapi Jepang, antara warga lokal dengan Jepang dalam menghadapi sekutu, dan antara warga lokal dengan semua pihak yang dilabeli 'asing' dalam patokan identitas ke-Indonesia-an.

Jika dua perspektif sebelumnya berada dalam konteks PD II, maka memandang kawasan Lanud UHO sebagai *lanskap memorialisasi* jatuh dalam konteks masa kini. Lapangan udara yang mengandung memorabilia dari masa PD II masih difungsikan hingga masa kini dan telah menjelma menjadi sebuah bandara dan pangkalan udara militer modern. Sebagai sebuah lanskap historis, berbagai tinggalan di dalamnya memiliki signifikansi interpretatif dan historis. Kawasan tersebut menceritakan sesuatu tentang masa lalu, tentang peristiwa peperangan dan orang-orang yang

terlibat di dalamnya. Akan tetapi, masyarakat masa kini mesti memutuskan bagian mana yang akan di-preservasi, diarsipkan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Tentunya, tidak semua bagian dapat dipertahankan dan proses seleksi tersebut mesti disandarkan pada penilaian dan pertimbangan yang rasional (J. Schofield et al., 2002). Dalam perspektif ini, kawasan Lanud HLO akan menjadi sebuah ruang memorialisasi di mana masyarakat memutuskan mana yang 'dibuang' dan mana yang 'dilestarikan'.

Ketiga perspektif di atas lalu diterjemahkan menjadi tiga tahapan penelitian yang akan dilakukan di kawasan tersebut. Penerjemahan tersebut dilakukan karena masing-masing perspektif memiliki keunikan metodologis tersendiri yang sulit untuk dirangkai dalam satu tahapan penelitian. Sebagai tahap awal, penelitian ini akan difokuskan pada perspektif yang pertama untuk menghasilkan basis bagi interpretasi pada penelitian tahap berikutnya yang akan menggunakan perspektif kedua dan ketiga. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian tahap pertama ini akan difokuskan pada upaya untuk *merekonstruksi Lapangan Udara Kendari II (Kendari II Airfield) sebagai lanskap medan pertempuran pada masa Perang Dunia II*. Permasalahan yang coba di jawab ialah bagaimana kronologi perkembangan situs berdasarkan data sejarah, dan rekonstruksi situs berdasarkan tinggalan arkeologis. Pertanyaan penelitian tersebut dibingkai dalam sebuah penelitian yang berjudul *Studi Arkeologi Historis Situs Lapangan Udara Kendari II; Rekonstruksi Lapangan Udara Kendari II (Kendari II Airfield) sebagai Medan Pertempuran Masa Perang Dunia II*.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman tentang historisitas dan signifikansi kawasan Lanud HLO bagi masyarakat Sulawesi Tenggara pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tahap pertama ini, yaitu:

1. Menginventarisasi dan mendokumentasikan seluruh artefak, fitur, struktur, dan bangunan yang berasosiasi dengan Lapangan Udara Kendari II masa Perang Dunia II.
2. Merekonstruksi dan mengurutkan secara kronologis perkembangan Lapangan Udara Kendari II pada masa Perang Dunia II.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam arkeologi, kebudayaan adalah seperangkat aturan-aturan normatif yang menjaga integrasi sebuah kelompok masyarakat. Aturan-aturan tersebut selain termanifestasi dalam wujud perilaku, juga mewujudkan dalam bentuk kebudayaan materi. Lebih lanjut, satuan ruang tempat ditemukannya tinggalan arkeologis yang berasosiasi dengan norma atau perilaku tertentu lalu didefinisikan sebagai situs. Gagasan tersebut menjadi dasar untuk menyusun kategorisasi situs berdasarkan asosiasinya dengan norma dan aktivitas tertentu yang dijalankan oleh suatu kelompok masyarakat. Derivasinya, tinggalan material yang berasosiasi dengan aktivitas militer adalah cerminan dari perilaku dan budaya militeristis yang diampu oleh suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, kawasan Pangkalan TNI AU Haluoleo dapat dikategorikan sebagai sebuah situs militer, yaitu sebuah situs tempat ditemukannya berbagai tinggalan material yang berhubungan dengan aktivitas militer di masa lalu.

Penelitian ini bertolak dari sebuah konsiderans teoretis awal yang menempatkan Situs Lapangan Udara Kendari II sebagai sebuah lanskap medan pertempuran (*battlefield landscape*). Lanskap medan pertempuran adalah sebuah kawasan yang telah mengalami proses militerisasi lewat pendirian berbagai infrastruktur militer dan pelaksanaan berbagai aktivitas militer (Douglas D. Scott & McFeaters, 2010; Woodward, 2004). Definisi lain dari Carman (2004) menyebutkan bahwa medan pertempuran ialah ruang tempat sekelompok orang bersenjata melakukan tindak kekerasan terorganisir terhadap pihak bersenjata lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen sejarah dan survei arkeologis, Situs Lapangan Udara Kendari II pernah menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas militer pada masa Perang Dunia II dan mengandung berbagai bangunan pertahanan berupa bunker, gudang amunisi, dan berbagai artefak lain yang berasosiasi dengan dunia militer.

Untuk mengkaji Situs Lapangan Udara Kendari II sebagai sebuah lanskap medan pertempuran dalam perspektif arkeologi sejarah, penelitian ini akan menggunakan sejumlah konsep dan term yang umum digunakan dalam ilmu militer (*military science*). Hal tersebut didasarkan pada argumen bahwa meskipun arkeologi juga memiliki perangkat teoretis untuk mengkaji hubungan antara artefak dan asosiasinya dalam konteks keruangan, penerapan konsep dan term yang diambil dari Ilmu Militer dianggap lebih adekuat dalam menjelaskan perilaku dan norma yang beroperasi

dibalik berbagai artefak dan fitur-fitur militer (Chandler, 2014; Young, 2012). Lebih jauh, arkeologi belum memiliki konsep-konsep dan term-term khusus yang dapat digunakan dalam studi pertempuran dan peperangan (Bleed & Scott, 2011).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bleed dan Scott (2011), peperangan adalah sebuah peristiwa yang kompleks, memengaruhi tidak hanya orang yang berseteru, tetapi juga orang-orang yang berada di wilayah tempat terjadinya peperangan. Pihak-pihak yang berseteru menggunakan aparatus perang berupa persenjataan, peralatan tempur, bangunan-bangunan pertahanan, dan infrastruktur lainnya yang dibangun dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan perang. Penempatan dan penggunaannya ditentukan oleh berbagai faktor dan didasarkan pada berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan dengan matang. Karena itu, jejak-jejak terjadinya pertempuran tidak hanya ditemukan pada lokasi tempat terjadinya pertempuran, tetapi juga terdapat di wilayah lain sebagai bagian dari investasi dan persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya perang.

Rekonstruksi terhadap Situs Lapangan Udara Kendari II dilakukan dengan melakukan identifikasi dan perekaman data yang mencakup aspek bentuk dan keruangannya. Untuk memahami pola keruangannya, sebaran tinggalannya ditelaah dengan menggunakan model COCOA, akronim dari **C**ritical Terrain, **O**bstacles, **C**over and **C**oncealment, **O**bservation and **F**ields of **F**ire, **A**venues of **A**pproach (Collins, 1998). Model tersebut adalah sebuah model pembacaan lanskap yang digunakan dalam dunia militer. Dalam arkeologi, model tersebut digunakan untuk menafsirkan residu-residu konflik pada tingkatan taktis medan pertempuran. Menurut Bleed dan Scott (2011), penggunaan model tersebut merupakan pembalikan dari interpretasi keruangan konvensional yang berlaku dalam kajian arkeologi. Jika dalam interpretasi keruangan konvensional pola keruangan diperoleh berdasarkan inferensi atas distribusi tinggalan material yang ditemukan dalam suatu satuan ruang tertentu, maka penerapan model COCOA adalah sebuah kerja melihat pola sebaran tinggalan arkeologis berdasarkan cara sebuah kelompok budaya memaknai lanskap tersebut.

1.5 Output

Sebagai sebuah penelitian tahap pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan output berupa:

1. Pangkalan data hasil inventarisasi tinggalan arkeologis di kawasan Pangkalan TNI AU Haluoleo.
2. Laporan Hasil Penelitian yang berisi hasil rekonstruksi kawasan Lanud HLO pada masa PD II.
3. Koleksi tinggalan arkeologis (artefak) masa PD II yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi, penelitian lanjutan, maupun pameran.

1.6 Outcome

Berdasarkan uraian output di atas, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan outcome sebagai berikut:

1. Tersedianya hasil inventarisasi dan dokumentasi yang lebih ekstensif atas semua tinggalan arkeologis dari masa Perang Dunia II yang terdapat di kawasan Lanud HLO.
2. Menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang kronologi perkembangan dan fungsi Lapangan Udara Kendari II dalam konteks sistem pertahanan pada masa Perang Dunia II.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam hal keberadaan sejumlah tinggalan arkeologis yang berasosiasi dengan masa Perang Dunia II di Sulawesi Tenggara.
4. Adanya hasil penelitian yang dapat menjadi konsiderans untuk pengambilan kebijakan pelestarian dan pengelolaan tinggalan masa Perang Dunia II yang ada di Sulawesi Tenggara.
5. Secara khusus untuk *TNI AU*, hasil penelitian ini bisa menjadi pemantik diskusi yang lebih jauh tentang keterbukaan akses publik terhadap tinggalan yang berada di dalam kawasan militer.
6. Bagi otoritas Bandara Haluoleo, data tentang keberadaan tinggalan arkeologis di kawasan Lanud HLO diharapkan bisa menjadi acuan dalam perumusan rencana pengelolaan dan pengembangan Bandara Haluoleo.

II | Metodologi

2.1 Lingkup Kajian

Secara disipliner, penelitian ini termasuk dalam kajian arkeologi-sejarah. Kajian ini secara generik dipahami sebagai kajian tinggalan arkeologis yang berasal dari masa ketika manusia telah mengenal tulisan (Funari, Hall, & Jones, 2003; Majewski & Gaimster, 2009; Orser, 2002). Secara spesifik, penelitian tahap pertama ini akan menerapkan kajian arkeologi medan pertempuran. Menurut Carman (2013), kajian arkeologi medan pertempuran memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, ialah penerapan teknik-teknik tertentu dalam mengkaji tinggalan material pertempuran di masa lalu. Adapun pengertian kedua, yaitu kajian arkeologis terhadap semua aspek-aspek konflik dari yang paling purba hingga ke yang paling kontemporer, mencakup semua periode dan gaya pertempuran, dan tidak terbatas pada situs-situs tempat berlangsungnya tindakan kekerasan tetapi juga mencakup basis-basis dan pangkalan militer, isu-isu tentang logistik, kamp-kamp tawanan perang, dan lokasi penguburan korban peperangan di masa lalu. Dari dua pengertian di atas, penelitian ini menggunakan kajian arkeologi medan pertempuran dalam pengertian yang pertama.

2.2 Pendekatan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian tahap pertama, penelitian ini akan menggunakan tiga pendekatan secara simultan. Pendekatan pertama ialah pendekatan *arkeologis* yang mencakup penerapan teknik-teknik survei, ekskavasi dan interpretasi data spasial untuk mengidentifikasi tinggalan dan distribusi spasialnya dalam sebuah lanskap medan pertempuran. Pendekatan kedua ialah pendekatan *historis* yang meliputi penerapan metode-metode pengumpulan dan penafsiran data-data sejarah (foto udara, peta lama, dan dokumen-dokumen PD II baik dari pihak Sekutu maupun Jepang) untuk digunakan dalam mendukung identifikasi dan interpretasi data arkeologis. Pendekatan ketiga ialah pendekatan *geografis*, yakni penerapan teknik-teknik Sistem Informasi Geografis dalam mengombinasikan data-data arkeologis dan dokumen-dokumen sejarah untuk menghasilkan model spasial virtual (Nolan, 2009).

2.3 Tahapan Penelitian

Guna menyistematiskan jalannya penelitian, maka penelitian ini akan di bagi ke dalam beberapa tahapan sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini.

2.3.1 Persiapan

2.3.1.1 Desktop Study

Sebagai penelitian lanjutan, penelitian ini terlebih dahulu akan diawali dengan *desktop study* yang dilakukan untuk merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu. Pada tahap ini, semua hasil *plotting* lokasi, peta, foto dan deskripsi tinggalan arkeologis akan coba diintegrasikan ke dalam sebuah pangkalan data. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh *state of knowledge* tentang tinggalan arkeologis masa PD II yang ada di Kawasan Lanud HLO.

2.3.1.2 Perizinan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan secara ekstensif di kawasan Lanud HLO dan sekitarnya. Dalam pada itu, setidaknya ada tiga pihak yang perlu dimintai persetujuan, yaitu pihak TNI AU, Otoritas Bandara Haluoleo, dan Pemerintah Daerah. Sebagai kawasan militer dan bandara, ada beberapa area yang tertutup untuk publik. Untuk itu, tim peneliti akan mengupayakan perizinan ke pihak Lanud HLO dan Otoritas Bandara Haluoleo agar tim penelitian memperoleh akses seluas-luasnya dalam melakukan survei dan ekskavasi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan wilayah penelitian akan memasuki tanah pribadi warga sehingga tim peneliti akan mengkoordinasikan pula perizinan dengan aparat pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

2.3.1.3 Pengorganisasian Tim Penelitian

Secara umum, penelitian ini melibatkan tiga institusi, yaitu: Jurusan Arkeologi FIB UHO, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, dan Pangkalan TNI AU Haluoleo. Jumlah keseluruhan tim penelitian ini sebanyak 74 orang. Dari pihak Balar dan Lanud Haluoleo menyertakan masing-masing 5 orang peneliti/personil. Tim dari Jurusan Arkeologi sebanyak 64 orang yang terdiri dari 6 orang dosen dan 58 orang mahasiswa.

Seluruh personil kemudian dikelompokkan menjadi empat tim, yaitu:

- (1) Tim Survei dan Ekskavasi, terdiri dari 38 orang Mahasiswa Jurusan Arkeologi, 5 orang dosen, 5 orang peneliti Balar, dan 5 personil Lanud Haluoleo yang dibagi lagi menjadi 5 kelompok. Tim ini bertugas untuk melaksanakan survei dan ekskavasi dalam penelitian.

(2) Tim Pemetaan dan Database, terdiri dari 9 orang mahasiswa dan 1 orang dosen yang bertugas untuk melakukan pemetaan situs dan sinkronisasi data temuan survei dan ekskavasi.

(3) Tim Data Sejarah, berisi 5 orang mahasiswa dan 1 orang dosen yang bertugas untuk melakukan penelusuran data sejarah.

(4) Tim Pendukung, berisi 6 orang mahasiswa yang bertugas untuk menangani logistik penelitian, transportasi, dan distribusi konsumsi.

Daftar nama dan peran masing-masing tim penelitian tertuang pada bagian lampiran.

2.3.2 Pengumpulan Data

Dalam tahap ini, penelitian akan melakukan pengumpulan data yang terdiri dari dua jenis data, yaitu data sejarah dan arkeologis. Pengumpulan data tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2.3.2.1 Data Sejarah

Meskipun jumlahnya sangat terbatas, salah satu keuntungan dalam penelitian terhadap situs-situs masa PD II ialah adanya sumber-sumber sejarah yang bisa digunakan untuk membantu interpretasi tinggalan arkeologis. Dokumen-dokumen dan arsip PD II yang akan dikumpulkan meliputi: foto udara dan peta lama, peta rencana pengeboman, transkrip interogasi tawanan perang, dan laporan intelijen militer yang dibuat oleh pihak Sekutu dan Jepang (Spennemann, 2012). Berdasarkan penelusuran awal, beberapa lembaga pemerintah seperti di Australia (*Australian War Memorial, National Archive of Australia, Monash University Research Repository*), Belanda (KITLV), Amerika Serikat (*US National Archive and Record Administration*) dan Jepang (*National Archive of Japan, National Institute of Defense Studies*) menyimpan dokumen dan arsip dari masa PD II. Akses kepada dokumen-dokumen tersebut ada yang tersedia secara daring dan ada pula yang salinannya harus dibeli.

Selain itu, tim peneliti juga akan melakukan penelusuran arsip tentang kawasan Lanud HLO yang dimiliki oleh pihak TNI AU, Departemen Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Data tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi awal kawasan Lanud HLO setelah diambil alih dari NICA dan rekaman konstruksi yang terjadi pada masa-masa setelahnya.

2.3.2.2 Data Arkeologis

2.3.2.2.1 Survei Permukaan

Survei permukaan ialah pengamatan permukaan tanah untuk mencari tinggalan di permukaan dan mencari anomali-anomali permukaan tanah yang mengindikasikan adanya tinggalan di bawahnya. Lokasi survei permukaan ditentukan secara purposif, yaitu pada lokasi yang diduga kuat mengandung tinggalan arkeologis berdasarkan interpretasi citra yang diperoleh dari survei udara. Setelah itu, sektor-sektor yang terpilih lalu disurvei dengan teknik berbanjar di mana penyurvei berjalan berbanjar dengan interval 10 meter dan mengamati permukaan tanah yang ada di kiri kanan jalur surveinya. Semua temuan tinggalan arkeologis lalu direkam dengan menggunakan sebuah aplikasi database berbasis Android (Memento Database™).

2.3.2.2.2 Ekskavasi

Hasil survei udara dan survei permukaan lalu dijadikan dasar untuk menentukan lokasi ekskavasi. Ekskavasi difokuskan pada pencarian sisa struktur bangunan yang terpendam dalam tanah dan untuk mengonfirmasi berbagai keterangan yang ada dalam foto udara dari masa Perang Dunia II. Selain itu, ekskavasi ditujukan untuk mencari artefak-artefak *in situ* maupun artefak lepas yang menunjukkan asosiasi pada aktivitas tertentu sehingga bisa digunakan dalam menafsirkan fungsi struktur atau bangunan.

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan ekskavasi dengan sistem *box* dan *trench*. Sistem *box* dilakukan dengan membuka kotak ekskavasi berukuran 2x2 hingga 5x5 m pada lokasi-lokasi yang diduga mengandung artefak-artefak lepas. Sedangkan sistem *trench* dilakukan pada areal yang memiliki tinggalan berupa struktur temuan. Teknik pendalaman yang digunakan ialah teknik *spit* dengan kedalaman yang akan disesuaikan berdasarkan kondisi lokasi ekskavasi.

2.3.3 Pengolahan Data

2.3.3.1 Analisis Historis

Dokumen dan arsip-arsip perang seperti laporan intelijen dan laporan-laporan perang lainnya akan dianalisis untuk mendapatkan data tentang pergerakan pasukan, peristiwa pertempuran, lokasi dan dampak pengeboman, dan pembangunan fasilitas-fasilitas di kawasan Lanud HLO. Data tersebut akan menjadi acuan dalam menafsirkan pola sebaran temuan yang ada di kawasan Lanud HLO.

2.3.3.2 Analisis Temuan Survei dan Ekskavasi

Seluruh temuan survei dan ekskavasi akan diregistrasi ke dalam sebuah sistem database temuan yang merekam (1) deskripsi, (2) keletakan, (3) matriks, dan (4) asosiasinya. Deskripsi temuan terdiri dari deskripsi verbal dan piktorial. Keletakan ditentukan secara relatif berdasarkan hubungan relatifnya dengan fitur-fitur dan temuan lain di sekelilingnya, dan secara absolut berdasarkan koordinat astronomisnya. Matriks merupakan semua unsur-unsur fisis yang menyelubungi temuan, meliputi jenis dan warna tanah serta kondisi lingkungannya. Adapun asosiasi ialah hubungannya dengan temuan-temuan lain yang ada di sekitarnya.

Untuk menyederhanakan deskripsi dan mempermudah dalam menganalisis asosiasi spasialnya dengan area yang ditandai pada foto udara, maka temuan-temuan survei dikategorikan berdasarkan skema klasifikasi di bawah ini.

Gambar 1. Bagan Klasifikasi Temuan Survei dan Ekskavasi Situs Lapangan Udara Kendari II.

Berdasarkan konteksnya, temuan survei dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu: primer dan sekunder. Temuan dalam konteks primer ialah temuan yang masih berada dalam konteks aslinya (*in situ*) meskipun bentuknya telah mengalami proses transformasi. Temuan-temuan dalam konteks ini dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: bangunan¹, struktur², dan fitur³. Jenis Bangunan dan Struktur dibedakan berdasarkan indikasi keberadaan atap. Pos Personil/Persenjataan (*Personnel and Gun Emplacement*) dicirikan oleh (1) adanya dinding tanah yang membujur membentuk susunan serupa dinding, dan atau (2) adanya kubangan yang dikelilingi oleh dinding tanah. Ciri-ciri tersebut sebenarnya mirip dengan ciri-ciri revetment, hanya saja ukurannya lebih kecil.

Gambar 2. Bentuk dan Pola Penempatan Pos Persenjataan Jepang pada Masa Perang Dunia II. Sumber: U.S. War Department (1942)

Adapun fitur adalah semua tinggalan *in situ* yang tidak termasuk kategori struktur dan bangunan, termasuk di dalamnya ialah temuan yang tidak bisa dipastikan sebagai struktur atau bangunan akan tetapi memiliki indikasi-indikasi struktur/bangunan. Indikator struktur/bangunan yang dimaksud ialah:

- 1) adanya lantai atau dinding beton; dan/atau
- 2) adanya sisa tiang atau dudukan tiang pada pinggiran lantai; dan/atau
- 3) adanya runturan bongkahan beton di sekitar lantai.

¹ Bangunan ialah benda buatan manusia susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap (Anonim, 2010). Tinggalan yang tergolong sebagai bangunan ialah bunker dan gudang amunisi.

² Struktur ialah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia (Anonim, 2010). Tinggalan berupa parit, revetment, dan pos personil/persenjataan dikelompokkan sebagai struktur karena tidak beratap.

³ Dalam arkeologi, fitur adalah benda budaya yang tidak bisa dipindahkan dari lokasi penemuannya tanpa mengubah bentuk aslinya (Ashmore & Sharer, 2010).

Temuan dalam konteks *sekunder* ialah benda budaya yang telah mengalami perubahan keletakan, asosiasi, dan matriks yang diakibatkan oleh berbagai proses transformasi baik kultural maupun alamiah (Ashmore & Sharer, 2010). Temuan-temuan dalam kelas ini dikelompokkan lagi berdasarkan kondisinya, benda tunggal (logam, kaca, keramik, beton) dan konsentrasi temuan baik berbahan homogen ataupun heterogen.

Berdasarkan jenis lokasinya yang merupakan situs pertempuran dan berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, diasumsikan bahwa artefak-artefak yang ditemukan di situs ini umumnya akan berbahan dasar logam, keramik, kaca, dan beton. Khusus untuk temuan berupa fragmen selongsong peluru dan artileri yang dianggap penting dan spesifik akan dikonservasi untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium. Analisis lanjutan di laboratorium akan berpedar pada upaya untuk merekonstruksi dimensi bentuk dan komposisinya. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui asal negara, tipe dan kaliber selongsong yang digunakan di area tersebut (Gassend, 2014).

2.3.3.3 Analisis Spasial

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan analisis spasial ialah penggunaan teknologi sistem informasi geografis untuk menghasilkan model spasial dari kawasan Lanud HLO. Analisis spasial akan diterakan pada dokumen sejarah (peta lama dan foto udara) dan data geografis yang diperoleh dari survei dan ekskavasi arkeologis. Tujuannya ialah untuk menghasilkan kronologi perkembangan kawasan, menciptakan rekaman spasial yang permanen, dan menghasilkan bahan-bahan interpretasi (Nolan, 2009) guna merekonstruksi fase perkembangan kawasan Lanud HLO.

Tahap pertama dalam analisis ini ialah georektifikasi foto udara dan peta lama ke dalam satu sistem proyeksi sehingga kita bisa mengetahui lokasi area yang dipotret atau dipetakan (Stichelbaut, 2005). Dengan begitu, informasi dalam foto dan peta bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi keberadaan tinggalan arkeologis. Analisis lalu berlanjut pada integrasi antara hasil rektifikasi, hasil survei dan ekskavasi arkeologis serta interpretasi dokumen sejarah untuk merekonstruksi lanskap pertempurannya. Luaran analisis spasial ini ialah (1) peta distribusi tinggalan arkeologis dan (2) peta kronologi perkembangan kawasan Lanud HLO.

Rekonstruksi keruangan didasarkan pada penerapan model COCOA untuk melihat hubungan asosiatif antar temuan arkeologis di lapangan. Pada tahap ini, model COCOA berperan dalam menilai kesesuaian sebuah lanskap untuk dijadikan sebagai lokasi aksi militer. Assesment berdasarkan model ini akan menyingkap informasi mengenai tujuan pendirian sebuah instalasi militer, pertimbangan strategis yang digunakan, serta kandungan potensi yang dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan perang.

III | Sejarah Situs Lapangan Udara Kendari II

3.1 Pengantar

Pada bagian ini, akan diuraikan sejarah perkembangan Lapangan Udara Kendari II berdasarkan hasil penelusuran literatur sejarah. Secara umum, uraian akan dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Pertama*, gambaran tentang wilayah Kendari dan sekitarnya menjelang masuknya tentara Jepang. Bagian ini akan menggambarkan tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda di Kendari dalam menghadapi kemungkinan peperangan melawan Jepang. *Kedua*, upaya-upaya yang dilakukan oleh Jepang dalam merebut Lapangan Udara Kendari II. Lebih lanjut, juga akan dipaparkan situasi Lapangan Udara Kendari II selama berada di bawah penguasaan Jepang, *Ketiga*, upaya sekutu dalam merebut Lapangan Udara Kendari II hingga pernyataan penyerahan diri Jepang terhadap sekutu.

3.2 Kendari Menjelang Perang Dunia II

Kendari merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Laiwoi yang dipimpin oleh seorang raja yang berkedudukan di Kendari. Raja dalam hal ini lebih sebagai simbol, karena sistem administrasi dijalankan oleh seorang *controleur* yang bertempat di kota Kendari. Kendari pada prinsipnya merupakan sub-divisi administratif yang di dalamnya juga mencakup Poleang, Rumbia dan Pulau Wawonii.

Peta 1. Peta Populasi dan Pembagian Wilayah Administrasi Kendari.

Sumber: Allied Geographical Section (1945).

Secara administratif, Kerajaan Laiwoi berada di bawah kendali Asisten Residen yang berpusat di Palopo. Termasuk sub divisi Kolaka yang secara administratif dibawah oleh seorang *controleur* yang ditempatkan di Desa Kolaka.⁴

3.2.1 Proyek Pembangunan Lapangan Udara Kendari II

Pada pertengahan abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda yang ada di Batavia mengupayakan perbaikan transportasi beserta infrastrukturnya di berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah distribusi pasukan Belanda dari daerah menuju Batavia dan juga sebaliknya. Beberapa daerah di Indonesia yang dianggap penting bagi Belanda mendapatkan perhatian khusus atas upaya tersebut. *Afdeling* Buton dan Laiwoi⁵ merupakan daerah yang mendapatkan prioritas tersebut. Khususnya di Lawoi, daerah ini dipilih untuk dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena dianggap strategis dan memiliki potensi yang cukup tinggi, baik dalam perihal sumber daya maupun pergerakan militer Belanda (Mabes TNI AU, 2010).

Untuk merealisasikan proyek pembangunan lapangan udara tersebut, Pemerintah Hindia Belanda melalui *Controleur* Van Halsdingen membicarakan hal tersebut dengan Pemerintah Kendari dengan Militer Belanda di Kendari. Ketika pemerintah Kendari menyetujui perihal tersebut, pada Bulan Agustus 1937, Van Halsdingen bersama dengan Tuan Mali (*Volksraad*) dan Raja Tekaka⁶ berangkat menuju Ambaipua sebagai lokasi yang dipilih oleh Pemerintah setempat. Oleh pemerintah Belanda, standar lanskap penentuan terhadap lokasi Ambaipua cukup representatif. Beberapa alasan yang memenuhi standar lanskap dari lokasi Ambaipua ini di antaranya adalah: (1) ketersediaan kontur tanah datar yang cukup luas; (2)

⁴ Posisi rumah *Controleur* di Kolaka berada tidak jauh dari Pelabuhan Kolaka, tepatnya di belakang kantor polisi pelabuhan Kolaka. Informasi yang diperoleh (per tahun 2016) terkait dengan rumah *Controleur* ini, telah menjadi rumah jabatan pegawai Pelni Kolaka.

⁵ *Afdeling* Laiwoi merupakan persekutuan dari beberapa daerah yang berikutnya menjadi kesatuan wilayah di bawah kekuasaan Raja Sao Sao. Ibu kota kerajaan Laiwoi adalah *Onderafdeling* Kendari. Untuk menyederhanakan penyebutan nama Laiwoi, maka dalam tulisan ini selanjutnya menggunakan nama Kendari.

⁶ Raja Tekaka merupakan penerus takhta Kerajaan Laiwoi yang diangkat dan disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menggantikan ayahnya Raja Sao Sao. Kerajaan Laiwoi merupakan Kerajaan yang secara penuh di bawah kendali Pemerintah Belanda. Kendali Pemerintah Belanda atas kerajaan ini tercatat dalam sembilan kontrak yang telah disepakati antara Kerajaan Laiwoi dengan Pemerintah Belanda. Dari Sembilan kontrak tersebut, di dalamnya terdapat beberapa jenis kontrak seperti *Lang Contract*, *Suppletoir Contract*, maupun *Korte Verklaring*. Selebihnya lihat. *Mededeelingen van de afdeeling bestuurszaken der buitengewesten van hit departemen van binnenlandsch bestuur*, seri A No. 3, *Weltevreden: Landsdrukkerij*, 1929., hal. 646.

tersedianya gugusan bukit yang cukup panjang sebagai benteng alami yang cukup potensial; (3) Ketersediaan suplai air yang cukup banyak. Ketersediaan air disuplai dari dua sungai besar yang saling terhubung yakni Sungai Lamomea yang terhubung dengan Sungai Wanggu sebagai sungai yang memiliki debit air yang cukup banyak di lokasi itu; (4) secara meteorologis, lokasi ini dianggap cukup stabil.

Selain beberapa standar dalam menentukan lokasi bandara ini terpenuhi, masih terdapat satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk lebih memantapkan lokasi tersebut layak dijadikan sebagai bandara adalah jenis tanah. Untuk itu, Pemerintah Belanda melakukan uji laboratorium terhadap jenis tanah yang terdapat di lokasi ini. Atas dasar ini, maka dilakukan pengukuran batasan lokasi yang akan digunakan sebagai bandara. Pengukuran areal bandara dilakukan dengan teknik “siku tiga”, yakni mempertemukan tiga titik (a, b, dan c). Teknik ini dilakukan untuk menentukan titik tengah dari landasan pacu pesawat (*run way*) yang akan digunakan. Selain itu, teknik ini digunakan untuk mengetahui secara acak jenis kandungan tanah yang terdapat di lokasi tersebut. Panjang antara satu titik dengan titik yang lain adalah 1.000 m. sehingga besaran volume secara keseluruhan adalah 3.000 m. Sebagai upaya untuk pengecekan laboratorium terhadap jenis tanah di lokasi ini, maka dilakukan penggalian yang mempertemukan masing-masing titik tersebut secara keseluruhan dengan lebar 1 m. Dari hasil penggalian ini, berikutnya diambil sampel tanahnya dan dikirim ke Batavia untuk diuji di laboratorium.

Tiga bulan kemudian, hasil uji laboratorium telah dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hasil uji laboratorium terhadap jenis tanah di lokasi ini dinyatakan sangat layak untuk dijadikan sebagai bandara, karena struktur tanahnya tidak tergolong sebagai tanah yang bergerak. Jenis tanah di lokasi ini merupakan campuran dari unsur tanah padat, batu, kerikil yang disinyalir sangat kuat dan tidak bergerak. Keluarnya hasil uji laboratorium yang sangat memuaskan ini berikutnya menandai pula terhadap proyek pembangunan bandara. Proyek pembangunan bandara dikerjakan oleh 1.000 pekerja dari masyarakat lokal di bawah kendali *Hoofd Baas* (kepala mandor) Lamuse. Para pekerja dikerahkan untuk membersihkan lokasi yang telah ditetapkan sebagai bandara. Penebangan pohon dan alang-alang, meratakan tanah, serta pembuatan kanal-kanal dilakukan oleh para pekerja tersebut. Oleh masyarakat setempat, bandara ini akrab disebut sebagai Bandara Puulanu. Penamaan bandara tersebut, sebagaimana keterangan Nurdin Abdullah (74 Th: 9 Des.

2016), dikarenakan di lokasi ini terdapat Pohon Agel yang cukup besar dan satu-satunya di areal tersebut.

Pada tanggal 7 Oktober 1938, untuk pertama kalinya, Bandara Puulanu ini diuji coba untuk pendaratan pesawat. Pendaratan pesawat ini berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari proyek besar pembuatan bandara ini, maka Pemerintah Belanda menunjuk *Voorzitter* (kepala proyek) yang bernama Tuan Tenu dan *Ambtenaar* (pegawai) Tion Hoa yang bernama *Tjang A* untuk melaksanakan pembangunan bandara lebih lanjut. Proyek pengerjaan ini berikutnya menentukan batasan-batasan lebih lanjut terkait dengan luasan areal bandara. Penentuan terhadap batasan-batasan ini digunakan untuk melokalisasi pergerakan pihak-pihak yang tidak diinginkan agar tidak memasuki areal steril bandara yang dimaksud. Atas dasar ini maka penentuan batasan lokasi bandara ditentukan sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Puurui; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Wai-wai; sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Amba-amba; dan di sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Wanggu.⁷ Sejak ditentukannya batasan-batasan lokasi bandara tersebut, berikutnya secara operasional, bandara ini di bawah otoritas Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menunjuk Captain F.B. van Straalen sebagai Komandan detasemen bandara tersebut. Ketika Indonesia dan khususnya Kendari ketika telah diambil alih oleh Jepang, Bandara Puulanu berikutnya dinamakan sebagai *Kendari II Airfield* (Lapangan Udara Kendari II).

3.2.2 Aspek Geografis Lapangan Udara Kendari II

Lapangan udara ini terletak di sebelah Tenggara kota Kendari, tepatnya di Ambaipua. Lapangan udara ini merupakan lapangan udara yang sangat bagus dan telah dikembangkan untuk perbaikan dan pemeriksaan berbagai jenis pesawat. Lapangan udara ini juga merupakan satu-satunya bandara yang representatif untuk pergerakan pesawat dalam menunjang peperangan. Secara prinsipil, Lapangan Udara Kendari II digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai titik strategis dalam mendukung pergerakan penting mereka. Beberapa keperluan penting yang dimaksud adalah:

- (1) mempercepat pergerakan militer belanda dari daerah ke Batavia dan sebaliknya;

⁷ (Mabes TNI AU, 2010)

- (2) memperpendek jalur distribusi berbagai produk sumber daya alam yang telah dikuasai oleh Belanda di wilayah Sulawesi Tenggara;
- (3) mengamankan titik-titik strategis berbagai infrastruktur milik Pemerintah Hindia Belanda, terutama lokasi eksploitasi sumber daya Nikel di Pomalaa.

Kendati di wilayah Sulawesi Tenggara terdapat dua lokasi pendaratan kapal besar yang cukup representatif yakni Teluk Kendari dan Teluk Kolaka, akan tetapi dua lokasi pelabuhan ini dirasa kurang dalam menunjang pergerakan distribusi dalam waktu yang cukup singkat. Jarak tempuh pergerakan dari Lapangan Udara Kendari II menuju beberapa lokasi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jarak Tempuh dari Lapangan Udara Kendari II ke Beberapa Kota Basis Sekutu. Sumber: Allied Geographical Section (1945).

Kota Tujuan	Jelajah Cepat (Km)	Durasi (Jam)*	Jelajah Efektif (Km)	Durasi (Jam)*
Darwin	1.149	2,4	1.323	2,7
Hollandia	1.770	3,7	2.039	4,2
Guam	2.744	5,7	3.159	6,5
Morotai	819	1,7	943	2
Palau	1.617	3,4	1.862	3,9
Manila	1.805	3,7	2.079	4,3
Tarakan	858	1,8	988	2

*) Estimasi waktu tempuh Pesawat F4F Wildcat yang berdaya jelajah ± 300 mil per jam dan ketinggian jelajah 17.000 kaki.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pergerakan atau distribusi dengan memanfaatkan Lapangan Udara Kendari II sebagai bandara udara untuk *landing* dan *take off* pesawat begitu penting. Jalur udara sebagai alternatif pergerakan pasukan dan distribusi produksi sangat efektif, sehingga mampu meminimalisir waktu dan juga biaya produksi.

Lapangan Udara Kendari II juga menjadi lokasi yang sangat potensial sebagai upaya untuk pengamanan berbagai infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sebelah Utara cenderung ditutupi oleh gugusan pegunungan yang cukup tinggi. Dari arah tenggara, posisi Pulau Buton yang memiliki ketinggian 3.904 kaki dan Pulau Kabaena yang memiliki ketinggian 5.150 kaki, menjadikan lokasi ini sangat strategis dan menjadikan pulau-pulau sekitarnya sebagai kamuflase yang sangat efektif (Allied Geographical Section, 1945). Lebih lanjut, selain ditutupi oleh pulau-pulau yang lebih tinggi di sekitarnya, lokasi ini juga pada dasarnya tidak memiliki jalur transportasi darat yang cukup signifikan. Jalur transportasi darat hanya dapat ditempuh dengan melakukan pendakian gunung yang cukup intensif yang

mengelilingi lokasi bandara ini. Begitu juga dengan jalur laut, jalur laut hanya tersedia melalui Teluk Kendari yang berikutnya disambung dengan menggunakan jalur darat yang tentunya juga harus melintasi pegunungan intensif dan cukup menyulitkan (Allied Geographical Section, 1945). Oleh karena itu, lokasi Lapangan Udara Kendari II sangat strategis sebagai sebuah lapangan udara untuk infrastruktur pengamanan dari serangan musuh.

3.2.3 Infrastruktur Perang Belanda

Lapangan Udara Kendari II yang berada di Ambaipua merupakan salah satu dari beberapa lapangan udara yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan kondisi yang sangat bagus. Lapangan udara ini selain terletak di lokasi yang cukup strategis, juga memiliki lanskap alam yang sangat mendukung. Tanah lapang yang cukup luas, jenis tanahnya campuran antara tanah, kerikil dan batuan, di sekelilingnya terdapat gunung dan perbukitan yang berjajar mengitari lokasi lapangan udara, juga cukup tersembunyi akibat rimbunnya pepohonan yang ada di sekitar lokasi itu. Ketika Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan lapangan udara ini untuk mempercepat laju pergerakan militer dari dan menuju Batavia serta untuk mempercepat laju distribusi bahan-bahan produksi dari Kendari menuju lokasi distribusi, maka lokasi ini tentu dilengkapi berbagai infrastruktur militer untuk mengamankan lokasi lapangan udara tersebut. Di lokasi ini, Belanda membangun beberapa bangunan yang digunakan sebagai penampungan logistik perang. Di lokasi ini pula, Belanda menyimpan perlengkapan militer jenis Bom. Menurut laporan Kapten Edwin B. Broadhurts, bahwa ketika ia mendarat di Lapangan Udara Kendari II dengan menggunakan B-17D 40-3061 pada tanggal 1 Januari 1942, Pemerintah Hindia-Belanda telah mempersiapkan bahan bakar atau minyak di lokasi lapangan udara ini dalam jumlah yang cukup besar.⁸

Sebagai lokasi yang cukup penting, Lapangan Udara Kendari II juga difasilitasi berbagai ranjau untuk mengamankan lokasi lapangan udara dari musuh. Berbagai jenis ranjau bom dengan daya ledak yang cukup besar ditanam di berbagai titik strategis di seputar lokasi bandara. Selain ranjau bom, pada lokasi ini juga telah dilengkapi bambu runcing yang ditancapkan di tanah dengan runcingnya mengarah ke atas dalam jumlah yang sangat banyak. Bambu runcing ini pada dasarnya

⁸ (*Pacific Wrecks, 2016b*)

digunakan untuk menjebak para pasukan penerjun (*anti-paratroop*) apabila mencoba mendarat di lokasi seputar bandara. Jumlah bambu runcing yang cukup banyak terletak di bagian Barat laut (NW) dari titik utama lapangan udara Lapangan Udara Kendari II (Allied Geographical Section, 1945).

Menjelang terjadinya pertempuran di lokasi Lapangan Udara Kendari II antara pasukan Belanda dengan Jepang, militer Belanda yang bertanggungjawab terhadap lokasi Lapangan Udara Kendari II adalah Kapten F.B. van Straalen. Di lokasi Lapangan Udara Kendari II ini hanya dijaga oleh beberapa tentara, yakni garnisun Belanda dari unsur *Koninklijk Nederlands Indische Leger* (KNIL) dengan pembagian sebagai berikut: KNIL infanteri berjumlah 20 skuadron, sebanyak 400 personil yakni gabungan antara beberapa pegawai dan tentara, 4 *armoured cars*⁹ yang dibawah Kapten E.G.T. Anthonio. Selain beberapa jumlah personil yang sedang bertugas di lokasi ini, Lapangan Udara Kendari II juga dilengkapi dengan Anti-Aircraft Battery dengan ukuran 2 x 40 mm guns. Tersedia juga Anti-Aircraft Machine-Gun Platoon dengan ukuran 3 x AAMG. Sedangkan di lapangan udara Lapangan Udara Kendari II, saat itu tidak terdapat pesawat tempur alias lapangan udara dalam keadaan kosong.¹⁰

3.3 Proses Masuknya Jepang ke Wilayah Kendari

3.3.1 Jalur Operasi menuju Kendari

Kendari merupakan salah satu dari beberapa daerah penting di Indonesia yang menjadi tujuan utama penyerangan Jepang¹¹ Penyerangan menuju Kendari dilakukan setelah Jepang berhasil menguasai Manado secara intensif pada tanggal 12 Januari 1942. Pada tanggal 21 Januari 1942, gabungan pasukan militer Angkatan Darat dan Laut serta pasukan khusus bertolak dari Pelabuhan Bangka dikerahkan menuju Kendari. Gabungan pasukan militer yang diberangkatkan menuju Kendari berjumlah cukup banyak dan dipimpin oleh Laksamana Kubo Kyuji. Beberapa kelompok pasukan militer yang diberangkatkan adalah sebuah kapal penjelajah *Nagara* di bawah kapten Naoi Toshio. Destroyer Division (DesDiv) 15 di bawah komando

⁹ *Armoured cars* adalah jenis mobil lapis baja layaknya motor beratap terbuka, akan tetapi dilengkapi dengan plat lapis baja. Oleh pasukan Belanda, kendaraan ini akrab disebut sebagai "*Overvalwagens*", yakni semacam kendaraan yang digunakan para geng perampok dalam melakukan aksinya.

¹⁰ <http://www.warfare.altervista.org/DutchEastIndies/kendari.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2016, pukul 10:09 Wita.

¹¹ "*De Japansche Landing bij Kendari*", *De Tijd: Godsdiensstig-staatkundig dagblad*, 29 Januari 1942. Bandingkan dengan "*Landing te Kendari*", *De nieuwe koerier: Maas-en Roerbode: Provinciaal Limburgsch dagblad*, 29 Januari 1942.

Natsushio, Kuroshio, Oyashio, dan Hayashio. DesDiv 16 di bawah pimpinan Yukikaze, Tokitsukaze, Hatsukaze, dan Amatsukaze. Empat kapal penyapu ranjau, dua kapal pengangkut, dua kapal patrol, sebuah kapal pemburu, dan satu kapal survei. Selain itu, pasukan khusus dari Special Naval Landing Force (SNLF) *Sasebo* (gabungan) yang dipimpin oleh Kapten Mori Kunizo juga diterbangkan menuju Kendari. Pasukan gabungan ini untuk mendobrak pertahanan musuh sekaligus membuka jalan bagi para militer Jepang lainnya untuk merebut pertahanan Kendari. Rombongan pasukan Jepang ini mendarat di teluk Kendari pada pukul 02:00 a.m. dan pasukan khusus SNLF baru diturunkan pada pukul 4:28 a.m. dini hari pada tanggal 24 Januari 1942.

Peta 2. Peta Jalur Pergerakan Tentara Jepang ke Kawasan Hindia Belanda. Sumber: Cribb dalam Post (2010).

Target penyerangan utama mereka adalah Lapangan Udara Kendari II. Para tentara *Sasebo* SNLF langsung menuju Lapangan Udara Kendari II dan lokasi ini dapat diambil alih kurang dari 12 jam. Artinya, ketika pasukan khusus SNLF mendarat pada pukul 4:28, berarti sekitar pukul 16:00 p.m. Lapangan Udara Kendari II dapat dikuasai oleh militer Jepang. Menurut Kapten Mori Kunizo, Lapangan Udara Kendari II merupakan jenis lapangan udara yang sangat bagus. Pada saat militer Jepang menyerang Lapangan Udara Kendari II, terdapat 30 pasukan yang dipersiapkan untuk melakukan

pengintaian di lokasi tersebut, dan di sana mereka menemukan persediaan yang cukup banyak yakni 30.000 galon avtur yang telah dikirim oleh USS *Childs* (AVD-1). Kapal pengangkut bahan bakar ini dikirim dari Surabaya menuju Kendari pada dua hari sebelumnya untuk menyuplai bahan bakar pesawat bomber yang digunakan oleh tentara angkatan udara Amerika U.S. Army Air Forces (USAAF) dalam mempertahankan Lapangan Udara Kendari II dari militer Jepang. USAAF memanfaatkan lapangan udara bagian Utara yakni di sekitar Desa Amuito sebagai lokasi pertahanan alternatif dalam menghalau pasukan Jepang.

Bagi USAAF, Lapangan Udara Kendari II merupakan lapangan udara yang jauh lebih bagus dibanding dengan lapangan udara yang berada di Samarinda, sebelah Utara Balikpapan yakni yang berada di sekitar pantai Timur Kalimantan. Lapangan udara ini mampu menampung 35 pesawat pengebom. Medan atau lanskap udara di lokasi ini juga sangat bagus untuk melakukan pengejaran terhadap pesawat tempur musuh. Konstruksi bangunan tempat tinggal yang juga didukung oleh luasnya areal bandara ini menjadikan lokasi ini sangat bagus sebagai pertahanan. Begitu pula dengan suplai bahan bakar, di lapangan udara ini telah tersedia cukup melimpah persediaan bahan bakar premium ber-oktan 100.

Dari catatan Belanda, bahwa pada tahun 1942, Lapangan Udara Kendari II telah dipersiapkan sepenuhnya sebagai lokasi pertahanan yang cukup kuat. Di lokasi ini telah tersedia 3000 bom udara dan lebih dari 250.000 galon avtur. Persediaan bahan-bahan perang ini pada dasarnya untuk digunakan Angkatan Udara Belanda Glenn Martin yang berada di Kendari. Oleh karena itu, kondisi pertahanan di Lapangan Udara Kendari II ini pada dasarnya jauh lebih siap dibanding dengan perlengkapan serta persiapan perang yang dimiliki oleh tentara Amerika di Filipina dan Inggris di Malaya. Kendati demikian, Lapangan Udara Kendari II tidak dilengkapi dengan personil militer yang memadai. Pasukan militer Belanda serta bantuan dari Sekutu hanya 400 personil dan jumlah pasukan ini sangat jauh dari efektif untuk mempertahankan Lapangan Udara Kendari II yang begitu potensial sebagai basis pertahanan utama di wilayah Sulawesi Tenggara. Sebagaimana komplain yang dilakukan oleh Kapten Van Straalen dan Kapten A. G. T. Anthonio dari *Koninklijk NederlandsIndisch Leger* (KNIL), "What can we do with four hundred men?" [apa yang bisa kita lakukan dengan empat ratus orang?]. Mereka sangat menyesalkan dengan minimnya personil militer Belanda yang ditempatkan di lokasi ini. Minimnya personil

di lokasi penting ini menjadi salah satu penyebab dari semakin melemahnya kepercayaan diri dari para tentara Belanda dalam menghadapi pasukan Jepang. Bagi tentara Jepang, minimnya personel yang bertugas mengamankan Lapangan Udara Kendari II, justru sangat menguntungkan, karena pasukan Jepang dengan mudah dapat melumpuhkan kekuatan Belanda dan Sekutu di lokasi ini. Istilah yang cukup sederhana untuk menjelaskan tentang mudahnya proses pengambilalihan Lapangan Udara Kendari II sebagai pangkalan udara yang sangat penting bagi Belanda adalah bahwa “Belanda telah menelan kekalahan sebelum peluru pertama ditembakkan oleh Jepang”. Kapal perang Child besutan Amerika (baca: Sekutu) ternyata juga tidak cukup berarti dalam membantu mempertahankan Lapangan Udara Kendari II. Kapal perang ini justru menyelamatkan diri (melarikan diri) ketika mengetahui kedatangan pasukan Jepang. Memang terjadi bentrokan kecil antara pasukan Jepang dengan Child di seputar perairan Buton sebelum akhirnya bertolak menuju Singapura.

Peta 3. Peta Distribusi Pasukan Khusus Jepang ke Kawasan Hindia Belanda (United States Strategic Bombing Survey, 1946)

Sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan di Kendari, Jepang lalu mengirim berbagai divisinya menuju Kendari. Pada tanggal 25 Januari, Pasukan Jepang telah sepenuhnya mengendalikan dan memanfaatkan seluruh potensi Lapangan Udara

Kendari II. Pada hari berikutnya yakni tanggal 26 dan 27, secara berturut-turut, pasukan Jepang dari berbagai divisi didatangkan untuk menguasai dan menjadikan Lapangan Udara Kendari II sebagai basis pertahanan potensial mereka. Selain beberapa divisi pasukan militer Jepang yang telah dikirim sebelumnya untuk mengambil alih Kendari, berikutnya Jepang mengirim kembali beberapa divisi pasukan menuju Lapangan Udara Kendari II untuk memperkuat penjagaan lokasi ini. Beberapa pasukan militer yang dikirim seperti kategori *Air Group* di bawah komando Laksamana Ruitaro Fujita. Beberapa jenis pasukan yang termasuk dalam kategori ini adalah: 2 Squadron kapal pengangkut [Kapal induk *Hiryu* dan *Soryu*]; 11 divisi kapal Amphibi [kapal induk *Chitose* dan *Mizuho*]; Beberapa kapal patroli [*P 34* dan *P 39*]. Kategori *Covering Force* di bawah komando Laksamana Takeo Takagi. Kategori ini berisi beberapa divisi pasukan di antaranya adalah: 5 skuadron kapal penjelajah [*Nachi* (flagship), *Haguro*, dan *Myoko*]; 6 DesDiv tergabung dalam dua kelompok yakni DesDiv *Ikazuchi* dan *Inazuma*.

Lapangan Udara Kendari II telah diproyeksikan oleh Jepang sebagai pertahanan udara yang potensial untuk mengamankan daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Jepang. Penaklukan daerah lain di Sulawesi dikendalikan dari Kendari. Pada tanggal 9 Pebruari 1942, sebanyak ± 8000 pasukan penerjun dari divisi Yokosuko SLNF mendarat di sebelah Selatan pusat Kota Makassar (Salecker, 2010). Ketika Makassar telah dikuasai, sebagian pasukan dikirim untuk menaklukkan Bali dan sebagian lagi bergabung dengan beberapa divisi gabungan untuk bergerak menuju Pulau Jawa. Bagi Jepang, Lapangan Udara Kendari II dapat digunakan untuk mengendalikan pergerakan bahkan untuk menghancurkan Australia dan Jawa (Surabaya).

3.3.2 Operasi Jepang dan Jatuhnya Kendari

Kendari telah jatuh ke tangan pasukan Jepang. Lapangan Udara Kendari II telah ditaklukkan dan direbut dengan mudah pada tanggal 24 Januari 1942 oleh pasukan gabungan *Sasebo* SLNF yang dibawah oleh Kapten Mori Kunizo. Dalam pasukan gabungan *Sasebo* SLNF tersebut terdapat dua divisi *Sasebo* yakni *Sasebo 1* yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Shiga Masanari, dan *Sasebo 2* dipimpin oleh Letnan

Kolonel Hashimoto Uroku berikutnya masing-masing dikirim untuk menaklukkan Makassar dan Ambon pada Bulan Februari 1942.¹²

Lapangan Udara Kendari II sangat mudah ditaklukkan oleh pasukan Jepang. Pasukan Belanda sejumlah 400 personil tergabung dalam KNIL yang dipimpin oleh Kapten F.B. van Straalen pada hari berikutnya, seluruh tentara Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat penyerangan terhadap Lapangan Udara Kendari II, hanya dua pasukan Jepang yang mengalami luka-luka. Mengutip komunikasi Kapten Mori Kunizo dari *Senshi Sosho* ["Tidak ada banyak perlawanan Sekutu di areal darat". Kapten Mori Kunizo, Komandan operasi pendaratan, mengirim Pesan pada jam 3:05 tanggal 25 Januari. "Pada pukul 17: 00 tanggal 24 Januari kita menduduki lapangan terbang". "Kondisi areal pendaratan sangat baik". Kapten mengirim laporan lain, "areal pendaratan dapat menampung 30 pejuang segera Saya tidak melihat ada masalah dalam menggunakan lapangan udara untuk serangan udara jarak menengah]" (Kehn Jr., 2008).

Ketika Kendari ditaklukkan oleh gabungan *Sasebo* SLNF, Lapangan Udara Kendari II cukup membanggakan sebagai salah satu lapangan udara terbaik yang dimiliki oleh Netherland East Indies (NEI). Walaupun pada awalnya digunakan oleh Kokusentai 21 (Armada udara kecil), lapangan terbang itu berikutnya sebagian besar menjadi markas Kokusentai 23 sejak tahun 1942 dan setelahnya. Arah Barat daya dari kota Kendari berjarak dua puluh kilometer, terdapat lapangan cukup luas, sekitar dua Kilometer dari Desa Amoito di tepi pegunungan Boroboro. Lapangan tersebut merupakan bandara kecil yang pertama kali dibangun oleh Belanda di dekat Amoito di akhir 1930-an. Lapangan udara ini menarik perhatian pasukan Jepang, karena kondisinya sangat bagus dan lokasinya cukup strategis. Ketika perang berlangsung, lapangan udara ini memiliki tiga jalur pendaratan yang signifikan. Di lokasi ini pula dijadikan sebagai tempat penyimpanan avtur beroktana tinggi serta berbagai jenis bom dalam jumlah yang cukup banyak (Kehn Jr., 2008).

Dalam sumber Sekutu, termasuk sumber Belanda, area di Amoito ini disebut sebagai *Kendari II*. Dikatakan oleh orang Belanda sendiri, bahwa *Kendari II* sebagai

¹² "Kendari Bezet", *Nieusblad van Het Noorden*, 30 Januari 1942. Bandingkan dengan "De Japansche landing op Celebes", *De Zuid-Willemsvaart: nieuws- en advertentieblad voor handel en landbouw*, 27 Januari 1942.

"Uitstekend Vliegveld met zwakke verdegiging" [lapangan udara yang sangat baik dengan pertahanan yang sangat buruk]. Pernyataan ini bukan sekedar pernyataan semata, melainkan sebuah pernyataan tepat yang dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jarak pengawalan yang cukup jauh, komunikasi yang buruk, serta kecilnya jumlah pasukan yang dialokasikan untuk pertahanan, menjadi kombinasi yang cukup menyulitkan dibanding sekedar untuk mempersulit pergerakan musuh. Kondisi di lokasi pertahanan sangat menyedihkan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan kepemimpinan dari komandan Belanda Kapten Anthonio dan Van Straalen di medan pertempuran. Kapten Van Straalen khususnya terkesan menjalankan semuanya dengan ragu-ragu, bingung, serta kurang berkomunikasi secara aktif di dalam internal pasukan gabungan Belanda dan Sekutu. Selain Kapten Anthonio dan Van Straalen, di lokasi peperangan juga terdapat petugas KNIL lain, yakni Letnan Muda Schalen. Ia menyarankan kepada kapten, bahwa dalam kondisi demikian, harus ada satu komandan, tidak boleh ada empat atau lima komandan, karena situasi sekarang sangat genting. Seorang komandan harus tegas dalam menjalankan kepemimpinannya untuk secepatnya dapat menghalau musuh yang datang menyerang (Kehn Jr., 2008).

Kondisi di lokasi peperangan saat itu sangat sulit, sebelum pasukan Jepang datang menyerang, Kapten Van Straalen memerintahkan secara langsung lima belas hingga dua puluh brigade untuk berpindah ke lokasi yang cukup jauh dari pangkalan udara menuju sebuah kampung di bagian Timur yang bernama Konda. Lokasi ini merupakan markas pasukan "cadangan" dan bukan sebagai pasukan inti yang bertugas untuk menghalau pasukan Jepang. Berikutnya, menjelang invasi Jepang ke Lapangan Udara Kendari II, Kapten Van Straalen bersama brigadenya berpindah lagi di lokasi seputar perumahan penduduk yang berada di sepanjang jalan utama menuju Kendari. Strategi ini sangat membingungkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nortier (sejarawan Belanda), bahwa "alasan taktis dari strategi ini sebuah teka-teki untuk semua orang. Menurut konsensus umum, bahwa berada dekat dengan jalan raya, merupakan tempat yang sangat baik untuk usaha melarikan diri" (Kehn Jr., 2008).

Ketika berlangsungnya operasi penyerangan oleh Jepang di Palembang, Sumatera dan di Manado Utara, pasukan Belanda serta penduduk lokal sangat kagum dengan aksi tentara penerjun Jepang. Di Kendari, pasukan Belanda telah mengetahui informasi

tentang kuat serta brutalnya serangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang tersebut. Jepang juga melakukan serangan udara ringan di seputar Lapangan Udara Kendari II. Akibat dari serangan itu, pada tanggal 13 dan 14 Januari, tentara lokal dan pasukan KNIL telah meninggalkan lokasi penjagaan di seputar Lapangan Udara Kendari II. Terdapat dua brigade tentara KNIL yang mencoba keluar dari barisan pertahanan alias membelot. Dalam pelariannya, dua brigade tentara KNIL ini bertemu dengan pasukan KNIL lain yang masih mempertahankan lokasi penjagaannya, sehingga terjadi baku tembak di antara mereka. Dua tentara KNIL tersebut mengalami luka cukup parah. Peristiwa baku tembak ini terjadi di Desa Motaha, yakni dua puluh lima kilometer sebelah Barat Lapangan Udara Kendari II (Kehn Jr., 2008).

Informasi tentang kekuatan militer Jepang telah menyebar di kalangan tentara KNIL dan juga masyarakat Kendari. Bagi tentara KNIL yang terpengaruh terhadap propaganda ini, mereka merasa takut dan keluar dari barisan pertahanan. Di bagian lain, masyarakat Kendari juga tidak bersimpati kepada para tentara KNIL. Mereka juga tidak berusaha memperbaiki hubungan dengan penduduk lokal. Ketika terjadi peperangan, para tentara KNIL yang telah keluar dari barisan tidak mendapatkan pertolongan dari warga. Justru masyarakat setempat melakukan pembiaran ketika melihat korban berjatuh dari para tentara KNIL. Pada bulan Januari, tepatnya pada minggu ketiga, Kapten van Straalen, Kapten Anthonio, dan Letnan dua T.E. Aronds bersama brigadenya masing-masing telah bersiap siaga untuk menghalau pasukan Jepang yang melakukan penyerangan. Kapten Anthonio bersama tujuh brigade yakni 105 personil bersiaga di Kota Kendari. Kapten van Straalen juga memimpin tujuh brigade atau 105 personil bersiaga di lokasi Lapangan Udara Kendari II. Berikutnya adalah Letnan dua T. E. Aronds yang membawahi enam brigade yakni 90 orang telah bersiaga di lokasi tujuh kilometer dari Lapangan Udara Kendari II menuju jalan utama arah Kendari. Para tentara KNIL juga berencana menempatkan satu pasukan lagi sebagai cadangan sekaligus digunakan untuk menyerang jika pasukan Jepang mendarat dan bergerak menuju Lapangan Udara Kendari II melalui Sampara (Kehn Jr., 2008).

Strategi pertahanan Belanda di lokasi Kendari dan juga Lapangan Udara Kendari II tergolong sangat lemah. Mereka tidak memperkirakan bahwa Jepang datang secara tiba-tiba dengan langsung melakukan penangkapan terhadap para tentara KNIL. Mereka tidak memiliki pasukan yang cukup, di samping itu mereka juga tidak

memiliki strategi yang cukup baik untuk mempertahankan Lapangan Udara Kendari II. Sehingga Jepang sangat mudah menaklukkan pertahanan mereka. Pasukan KNIL tidak dapat mengimbangi militer Jepang, terutama militer dari unsur SLNF. Pasukan khusus Jepang ini sangat sigap dan taktis dalam menjalankan rencana perang yang telah mereka susun. Lebih dari itu, jumlah pasukan Jepang jauh lebih banyak dibanding jumlah personil tentara dari pihak KNIL. Perbandingan tentara mereka sangat signifikan yakni 5:1 antara pasukan Jepang dengan Tentara KNIL.¹³ Pasukan SLNF Jepang cukup mudah menaklukkan Lapangan Udara Kendari II. Mereka berkelakar, bahwa aksi yang dilakukan oleh para tentara KNIL tidak ubahnya seperti *vaudevillian* [komedi bangsawan]. Akhirnya pada tanggal 24 Januari, Lapangan Udara Kendari II telah berada dalam kekuasaan Jepang. Dalam beberapa hari berikutnya, Jepang telah mengoperasikan Lapangan Udara Kendari II. Mereka mengoperasikan dua puluh lima (25) pesawat tempur serta dua puluh tujuh (27) pengebom (Kehn Jr., 2008).

Sementara di lokasi Lapangan Udara Kendari II, Jepang melakukan pemeriksaan dan atau observasi terhadap berbagai peninggalan Belanda dan Sekutu yang masih tersisa di lokasi ini. Para tentara Jepang mendapati bangkai pesawat B-17E (41-2459) yang sebelumnya digunakan oleh Letnan J.L. Duke. Pesawat ini mengalami kerusakan ketika dilakukannya operasi penyerangan Jepang terhadap pasukan Sekutu di Filipina pada pertengahan Januari. Satu unit USAAF bomber mengalami kerusakan, DuFrane dan kru melarikan diri dan berikutnya mereka dievakuasi ke Jawa, sedangkan B-17 *series* benar-benar mengalami kerusakan dan terpaksa ditinggalkan di Lapangan Udara Kendari II yang berikutnya dimanfaatkan oleh Jepang (Kehn Jr., 2008).

Pada konteks yang lain, ketika pasukan Jepang telah berhasil melumpuhkan dan melakukan penangkapan terhadap pasukan KNIL, tentara Jepang lalu melakukan pembantaian terhadap para tentara KNIL yang tertangkap. Dua sersan KNIL yang saat itu memimpin sekelompok tentara dan warga sipil Kendari berhasil ditangkap oleh militer Jepang. Kedua sersan ini dibunuh oleh tentara Jepang di sekitar Lapangan Udara Kendari II. Pembunuhan terhadap tentara Belanda juga terjadi di lokasi cukup jauh dari lokasi Lapangan Udara Kendari II yakni di sebuah desa yang bernama Diji,

¹³ <http://www.warfare.altervista.org/DutchEastIndies/kendari.html>[7/17/2016 10:08:59 AM].

dekat Mandonga. Pembunuhan terhadap tentara Belanda ini pada dasarnya masih simpang siur terkait dengan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Belum ada data yang menjelaskan secara pasti apakah pembunuhan terhadap pasukan Belanda di lokasi ini dilakukan oleh personil Japan Naval Air Force (JNAF) (Kehn Jr., 2008). Secara umum, para tentara Belanda yang telah ditangkap oleh pasukan Jepang sebagian ada yang dibunuh dan sebagian lagi di tahan. Kondisi ini berlaku di hampir seluruh daerah yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan Jepang.

Pada konteks yang lain, Jepang telah membangun sistem pertahanan perang di seluruh daerah invasi, termasuk di Kendari. Kendari menjadi salah satu basis kekuatan militer Jepang, akan tetapi secara umum, garis komando ditentukan oleh divisi utama yang bermarkas di Filipina. Pada prinsipnya, penerapan sistem komando terpusat sangat bagus, akan tetapi dalam kondisi tertentu, hal tersebut sangat menyulitkan bagi militer yang berada di lokasi pertahanan. Termasuk pengiriman pasukan *Kokusentasi 23* yang berikutnya bermarkas di Lapangan Udara Kendari II, merupakan unit pasukan yang dibawah oleh Komando Armada Udara 11 di Manila. Berikutnya divisi angkatan laut, divisi persenjataan udara, serta divisi perlengkapan amunisi bagi angkatan laut, termasuk unit Torpedo 29 yang bermarkas di Desa Mandonga, pada dasarnya di bawah kendali Armada Ekspedisi Selatan Kedua yang berada di Surabaya. Armada ini merupakan bagian dari Armada Barat Daya yang berbasis di Luzon Manila. Khusus untuk SLNF 23 yang dipimpin oleh Laksamana Mori di Makassar, merupakan unit pertahanan khusus yang dikendalikan dari Kendari, termasuk juga dua unit anti pesawat terbang yang berada di Amoitto. Pada tahun 1944, masing-masing unit ini masuk dalam unit pertahanan udara 53 dan unit pertahanan udara 103. Unit pertahanan udara 53 ini dilengkapi dengan persenjataan dengan amunisi medium tipe AA 75 mm, sedangkan unit pertahanan udara 103 dilengkapi dengan persenjataan senapan mesin berat (Kehn Jr., 2008).

3.3.3 Lapangan Udara Kendari II selama Penguasaan Jepang

Sejak berhasil menguasai Lapangan Udara Kendari II, Jepang mulai mengembangkan dengan melakukan berbagai pembenahan dan pembangunan berbagai infrastruktur di lapangan udara tersebut. Berdasarkan laporan intelijen sekutu (National Archives of Australia, 1945), per bulan Juni 1944, landasan pacu Lapangan Udara Kendari II membentang dari arah Barat-Barat Daya—Timur-Timur Laut dengan panjang 1.646 x 85,34 m. Untuk menangkal serangan udara musuh, Jepang juga menempatkan

sejumlah senjata anti-pesawat udara (*anti-aircraft/AA*). Per tanggal 8 Januari 1944, Jepang menempatkan 40 senjata anti pesawat udara. Jumlah tersebut ditambah lagi menjadi 99 buah yang terdiri dari, 10 AA Berat, 30 AA Medium, dan 59 AA Ringan.

Di sisi utara landasan pacu terdapat 115 revetment¹⁴ yang terdiri dari 57 revetment pesawat pengebom, dan 58 revetment pesawat tempur (F. Revts.). Revetment pesawat pengebom tersebar di wilayah Utara, dan revetment pesawat tempur ditempatkan di sebelah Utara ujung Barat landasan pacu. Pada area yang berjarak ±500m dari perempatan Ambaipua ke arah Selatan, terdapat kompleks bangunan yang terdiri dari 16 bangunan berukuran rata-rata 40x22m (*Stores Receiving & Distributing Point*). Bangunan-bangunan tersebut diperkirakan berfungsi sebagai tempat distribusi logistik perang untuk operasional Lapangan Udara Kendari II. Sebagaimana yang terlihat pada peta (Gambar 6), sudah terdapat jaringan jalan ekstensif yang menggurita di seputar area lapangan udara. Di sisi Utara dari ujung Barat landasan pacu terdapat sebuah area yang ditandai sebagai “kuburan” pesawat udara (A/P “*Graveyard*”). Diperkirakan, lokasi tersebut merupakan tempat menaruh pesawat yang sudah tidak laik terbang dan tidak bisa diperbaiki lagi (National Archives of Australia, 1945).

¹⁴ *Revetment pesawat terbang adalah struktur berupa gundukan tanah berbentuk huruf “U” atau tapal kuda yang berfungsi sebagai penghalau atau penahan ledakan. Revetment pesawat terbang digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang dan memiliki fungsi ganda, yaitu: melindungi sebuah pesawat dari efek ledakan pesawat lain yang meledak, dan mereduksi atau mengeliminir efek ledakan bom yang dijatuhkan dari atas.*

Gambar 4. Repro Foto Udara Lapangan Udara Kendari II tanggal 8 Desember 1944. Sumber: National Archives of Australia (1945)

Setelah mengambil alih lapangan udara dari Belanda dan melakukan pembangunan infrastruktur secara ekstensif, Jepang tampaknya tidak menggunakan semua bangunan yang dibuat oleh Belanda. Sejumlah bangunan beton berbentuk kubus buatan Belanda yang digunakan sebagai tempat menyimpan amunisi (*concrete protected ammunition dumps*) sama sekali tidak difungsikan oleh Jepang. Intel sekutu menyebutkan bahwa Jepang membiarkan bangunan tersebut ditumbuhi semak belukar. Lebih lanjut, tidak terdapat jalur jalan menuju bangunan-bangunan tersebut yang memperkuat dugaan bahwa Jepang tidak menggunakannya sama sekali (National Archives of Australia, 1945).

Lokasi penampungan personil (*barracs* dan *bivouac*) tersebar pada lokasi yang berdekatan dengan posisi penempatan mereka. Di beberapa titik lokasi senjata anti-pesawat udara, lampu sorot, dan penyimpanan amunisi, terdapat sejumlah bangunan berukuran kecil yang diperkirakan sebagai tempat tinggal tentara. Lokasi penampungan personil paling banyak tersebar di dalam area administrasi dan perawatan.

Jepang kembali memperkuat Lapangan Udara Kendari II dengan menambah jumlah landasan pacu. Berdasarkan foto udara hasil pengintaian intelijen sekutu per tanggal

8 Desember 1944, terdapat landasan pacu baru (R/W No.2) yang melintang dari arah Barat Daya -Timur Laut dengan ukuran 1.000 x 70 m. Ujung Timur landasan pacu tersebut bertemu di landasan pacu lama (R/W No.1) pada titik 1.000 m dari ujung Barat Landasan Pacu No.1. Selain itu, Jepang juga mempersiapkan untuk menambah panjang Landasan Pacu No.1 sebagaimana terlihat pada foto udara yang menunjukkan bahwa ada aktivitas pembukaan dan perataan lahan di ujung Timur Landasan Pacu No. 1.

Gambar 5. Repro Foto Udara Lapangan Udara Kendari II tanggal 16 Februari 1945. Sumber: Allied Geographical Section (1945)

Upaya Jepang untuk terus memperkuat lapangan udara yang mereka rebut dari Belanda terus dilakukan. Meskipun beberapa kali menderita serangan udara dari pihak sekutu, Jepang terus mengembangkan kapasitas lapangan udara tersebut. Hal tersebut tergambar pada mozaik foto udara yang diperoleh dari Allied Geographical Section Southwest Pacific Area¹⁵ (Gambar 5). Gambar 5. Repro Foto Udara Lapangan Udara Kendari II tanggal 16 Februari 1945. Sumber: Allied Geographical Section

¹⁵ Allied Geographical Section (AGS) adalah sebuah unit intelijen dalam organisasi tentara sekutu (General Headquarters of the Southwest Pacific Area) pada masa Perang Dunia II pimpinan Jenderal Douglas MacArthur yang berkantor di Brisbane, Australia. Selama masa PD II, unit ini menghimpun sejumlah laporan survei geografis, peta, dan foto-foto udara untuk wilayah perang di Pasifik Barat Daya (www.ozatwar.com).

(1945)). Foto udara yang terlampir dalam *Study Area of Kendari Southeast Celebes No. 107* menunjukkan bahwa Jepang telah memperpanjang Landasan Pacu No. 1 dari 1.646 meter menjadi 1.737 meter. Terdapat dua landasan pacu baru, yaitu Landasan Pacu No. 3 dan Landasan Pacu No. 4 yang masing-masing berukuran 518 x 33,5 m dan 473 x 30,5 m. Dari panjangnya, diperkirakan landasan pacu tersebut dibuat untuk pesawat tempur yang memang tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang untuk lepas landas. Tidak ada perubahan yang signifikan pada sebaran bangunan kecuali perpindahan menara kontrol (*control tower*) yang dipindahkan akibat pembangunan Landasan Pacu No. 2 (Allied Geographical Section, 1945).

3.4 Sekutu dan Pengambilalihan Kendari

Penguasaan Jepang terhadap daerah vital yang ada di Kendari pada dasarnya tidak bertahan lama. Berbagai aksi penyerangan dan pengeboman dilakukan oleh pihak Sekutu di kantong-kantong strategis milik Jepang di Kendari. Selama tahun 1942, pasukan Sekutu melancarkan serangan sebanyak empat kali. Target pengeboman adalah Lapangan Udara Kendari II dan sekitarnya. Penyerangan dan pengeboman dilakukan oleh tentara Sekutu secara berturut-turut dengan menggunakan armada udara tipe B-17 Series (Gambar 6. Ilustrasi Berwarna Pesawat B-17 Series. Sumber: Bishop (2002)). Empat kali penyerangan dan pengeboman dilakukan secara berturut-turut pada tanggal 28 Januari, 8 Februari, 9 Februari, dan 30 Juni. Penyerangan pada tanggal 8 dan 9 Februari tidak berlangsung baik, karena pesawat tempur Sekutu dapat dihalau oleh pesawat tempur Jepang. Berikutnya aksi pengeboman bermaksud dilakukan di Lapangan Udara Kendari II, akan tetapi tujuh pesawat tempur tipe B-17 *series* yang telah dilengkapi dengan 100 bom serta persediaan bahan bakar cukup banyak ini dapat dihalau oleh pesawat tempur Jepang. Akibat dari upaya pengeboman ini, tiga pesawat tempur sekutu dapat ditembak jatuh dan selebihnya menggagalkan misi pengeboman dan kembali ke pangkalan.¹⁶

¹⁶ (*Pacific Wrecks, 2016a*)

Gambar 6. Ilustrasi Berwarna Pesawat B-17 Series. Sumber: Bishop (2002)

Pada tanggal 28 Januari dan 30 Juni, upaya penyerangan dan pengeboman yang dilakukan oleh militer Sekutu justru mengalami sukses besar. Operasi penyerangan periode pertama dan pengeboman pada periode terakhir selama tahun 1942 ini cukup menyulitkan militer Jepang di Lapangan Udara Kendari II. Akibat serangan udara ini, korban berjatuhan di pihak militer Jepang. Dikabarkan bahwa akibat serangan itu, sejumlah 160 militer Jepang tewas dan 216 personil militer lainnya mengalami luka-luka. Serangan udara ini menjadi serangan pertama yang berhasil memporandakan infrastruktur Jepang di Lapangan Udara Kendari II.

Penyerangan serta pengeboman yang dilakukan oleh militer Sekutu semakin meningkat pada tahun 1943. Tercatat bahwa selama tahun ini, pasukan militer sekutu melancarkan serangan sebanyak delapan hingga sepuluh kali di Lapangan Udara Kendari II dan sekitarnya. Armada udara yang digunakan dalam operasi ini menggunakan pesawat tempur tipe B-24 series. Tercatat bahwa operasi penyerangan dan juga pengeboman dilakukan secara berturut-turut pada tanggal 20 dan 24 April. Berikutnya dilakukan pengeboman di Lapangan Udara Kendari II pada 16 dan 30 Mei. Pada 15 Juni pasukan Sekutu kembali melancarkan penyerangan di Lapangan Udara Kendari II. Disusul berikutnya operasi pengeboman dilakukan pada malam hari di Lapangan Udara Kendari II, tepatnya pada tanggal 15 Juni, disusul penyerangan berikutnya pada 3 Juli. Operasi pengeboman berikutnya dilakukan pada 23 Agustus dengan target sasaran Kota Kendari dan Lapangan Udara Kendari II. Disusul pengeboman berikutnya pada 13 September dengan target sasaran adalah Kota Kendari.¹⁷

¹⁷ (Pacific Wrecks, 2016a)

Pada tanggal 20 September 1943, pasukan Sekutu melancarkan aksi pengeboman secara sporadis di pusat-pusat pertahanan Jepang di Ambon dan Kendari. Lapangan Udara Kendari II menjadi target pengeboman dan oleh pasukan Sekutu, tepat pada malam hari, beberapa tangsi militer Jepang juga termasuk Lapangan Udara Kendari II dibombardir menggunakan bom dengan berat 27 ton. Akibat dari pengeboman tersebut, berbagai infrastruktur pertahanan Jepang mengalami kerusakan yang cukup serius. Termasuk beberapa pesawat tempur Jepang mengalami kerusakan cukup signifikan sehingga pesawat tersebut tidak dapat dioperasikan.¹⁸

Dalam operasi penyerangan yang dilakukan oleh Sekutu di Kendari pada tanggal 26 Oktober 1943, tepatnya penyerangan di seputar lokasi tambang Nikel di Pomalaa, satu unit pesawat tempur Sekutu tipe B-24 Fyrcler Myrtle berhasil ditembak jatuh oleh pesawat tempur Jepang tipe Mitsubishi A6M Zero (Gambar 7). Delapan awak pesawat Sekutu selamat, akan tetapi mereka ditangkap oleh pasukan Jepang. Dua dari delapan orang awak pesawat tersebut dibawa ke Kendari, akan tetapi berikutnya, delapan awak pesawat Sekutu tersebut dibawa dan ditahan di Jepang. Salah satu dari delapan awak pesawat Sekutu tersebut dibawa dan ditahan di Jepang. Salah satu dari delapan awak pesawat Sekutu diketahui bernama Howard Sleighter. Ia merupakan operator radio pada pesawat B-24 Fyrcler Myrtle tersebut.

Gambar 7. Ilustrasi Berwarna Pesawat Mitsubishi A6M. Sumber. Bishop (2002).

Pada tahun berikutnya 1944, operasi penyerangan dan pengeboman dengan armada udara tipe B-24 *series* (termasuk B-24 Liberator dan B-25 Mitchell) semakin mengalami peningkatan pada target yang disasar. Tercatat pada tanggal 8 Januari, armada udara Sekutu melakukan pengeboman di Kota Kendari berikut juga di Makassar. Pada 11 Februari, pengeboman dilakukan di Lapangan Udara Kendari II.

¹⁸ "Bommen op Kendari", *Amigoe di Curacao : Weekblad Voor de Curacaosche Eilanden*, 20 September 1943

Akibat serangan udara ini, Lapangan Udara Kendari II mengalami kebakaran cukup hebat dan kebakaran ini menjalar cukup cepat hingga radius 8 km.¹⁹

Operasi pengeboman kembali dilakukan secara sporadis oleh milisi udara Sekutu pada Bulan September. Dalam bulan ini tercatat enam kali penyerangan dan pengeboman secara berturut-turut yakni pada tanggal 4, 5, 16, 25, 26, dan 29. Secara keseluruhan, target penyerangan armada udara Sekutu ini adalah Lapangan Udara Kendari II. Hanya pengeboman pada tanggal 16, target diarahkan kepada gudang persenjataan di sekitar Lapangan Udara Kendari II. Pada bulan berikutnya, operasi penyerangan dilakukan pada 25 Oktober. Operasi pengeboman ini mengambil target kapal niaga yang berada di Makassar yang juga masih dalam jangkauan kendali Lapangan Udara Kendari II. Pada 18 November, pengeboman juga dilakukan pada galangan kapal di Polewali yang juga masih menjadi wilayah jelajah Lapangan Udara Kendari II.²⁰

Pada tahun 1945, intensitas penyerangan dan pengeboman yang dilancarkan oleh militer Sekutu mulai mengalami penurunan. Kurangnya intensitas penyerangan ini bukan berarti merujuk pada semakin melemahnya serangan armada udara Sekutu terhadap tangsi-tangsi militer Jepang. Akan tetapi, justru serangan yang dilancarkan pada tahun ini lebih keras dan masif. Operasi penyerangan yang dilakukan oleh armada udara Sekutu pada tahun ini hanya tiga kali yakni pada tanggal 10 dan 11 Januari, serta 16 Februari 1945. Kendati operasi penyerangan hanya dilakukan empat kali, akan tetapi penyerangan ini dilakukan oleh dua jenis pesawat tempur yang berbeda yakni B-24 *series* dan P-38 *Series (Lightning Fighter)*. Operasi penyerangan pada tahun ini lebih pada proses pembersihan pada wilayah udara yang berada di jalur terbang Kendari dan sekitarnya. Pesawat jenis P-38 *Series* tergolong sebagai armada udara yang cukup tangguh dalam melakukan operasi pembersihan.²¹

¹⁹ "Kendari Aangevallen", *Amigoe di Curacao : Weekblad Voor de Curacaosche Eilanden*, 15 Februari 1944.

²⁰ (*Pacific Wrecks, 2016a*)

²¹ (*Pacific Wrecks, 2016a*)

*Foto 1. Dokumentasi Kegiatan Pengeboman oleh Sekutu tanggal 16 Februari 1946. Tampak pada gambar kepulan asap akibat ledakan bom yang jatuh di landasan utama Lapangan Udara Kendari II
Sumber: Australian War Memorial, (2016).*

Pada sektor yang lain, pasukan dari divisi angkatan laut juga dikerahkan untuk merebut Kendari. Sejumlah kapal selam juga dikerahkan untuk menyisir perairan Kendari dan sekitarnya untuk mengambil alih Kendari dari Jepang. Armada laut Sekutu dikerahkan untuk memukul armada laut Jepang. Selain itu, armada ini juga berfungsi untuk membantu pergerakan pesawat tempur dalam melancarkan serangan ketika mendapatkan perlawanan dari pesawat tempur Jepang. Melalui operasi yang dilancarkan oleh pasukan Sekutu baik dari sektor udara maupun laut, akhirnya Jepang dapat ditaklukkan dan berikutnya Kendari, khususnya Lapangan Udara Kendari II berhasil direbut dan dikuasai oleh Sekutu.

IV | Rekonstruksi Lapangan Udara Kendari II sebagai Lanskap Medan Pertempuran Masa Perang Dunia II

4.1 Pengantar

Sejak dibangun pada tahun 1936/37 hingga berakhirnya penguasaan Lapangan Udara Kendari II pada tahun 1945, lapangan udara tersebut telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Berdasarkan data sejarah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa ada tiga fase perkembangan, yaitu: fase sebelum Perang Dunia II, selama pendudukan Jepang, dan pasca pendudukan Jepang. Untuk merekonstruksi Situs Lapangan Udara Kendari II pada Masa Perang Dunia II berdasarkan tinggalan arkeologisnya, maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran data arkeologis berupa survei dan ekskavasi.

Bagian ini akan menguraikan pelaksanaan serta hasil survei dan ekskavasi yang telah dilakukan di Situs Lapangan Udara Kendari II. Survei dan ekskavasi yang dilakukan tidak terlepas dari hasil penelusuran data sejarah baik berupa teks maupun interpretasi foto udara yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Secara umum, bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab, yaitu: Survei, Ekskavasi, dan Rekonstruksi Situs Lapangan Udara Kendari II sebagai lanskap medan pertempuran pada masa Perang Dunia II. Sub-bab survei akan menguraikan tentang strategi survei, hasil, dan analisis temuan-temuan survei. Sub-bab Ekskavasi akan menguraikan tentang proses, hasil, dan analisis temuan ekskavasi. Adapun sub-bab terakhir akan menyajikan rekonstruksi berupa sebaran dan hasil interpretasi hasil penelusuran tinggalan arkeologis di Situs Lapangan Udara Kendari II sebagai lanskap medan pertempuran pada Masa Perang Dunia II.

4.2 Survei

4.2.1 Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 8-10 Desember 2016. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Balar Makassar, 2012, Hayunira, 2013) dan penelusuran terhadap data sejarah yang meliputi arsip dan foto udara sekutu, survei dan ekskavasi difokuskan pada kawasan Lanud Halu Oleo yang kemudian disebut sebagai Situs Lapangan Udara Kendari II. Luas keseluruhan situs ini ialah 1.624 ha. Untuk efektivitas dan efisiensi dalam pengorganisasian tim peneliti, maka kawasan situs ini

Tabel 3. Jadwal dan Pembagian Area Survei.

No.	Waktu	Area Survei	Kelompok
1.	Kamis, 8 Desember 2016	Sektor VI Sektor II	I, II, III, IV, V, VI I, II
2.	Jumat, 9 Desember 2016	Sektor I Sektor III	I, II, III, IV, V, VI I, II, III, IV, V, VI
3.	Sabtu, 10 Desember 2016	Sektor III (lanj.) Sektor IV Sektor V	I, II III, IV I, II, V

Survei hari kedua dilanjutkan untuk mengover sektor I dan III. Survei dimulai dari Sektor I yang berdasarkan foto udara merupakan lokasi yang ditandai sebagai area penyimpanan dan distribusi logistik perang. Semua kelompok mulai berjalan dari batas perempatan Ambaipua ke arah Barat Daya searah Jalan Poros Amoito. Survei kemudian dilanjutkan ke Sektor III hingga sore hari. Sayangnya, survei pada hari kedua tidak berhasil mengcover keseluruhan sektor III sehingga diputuskan untuk dilanjutkan pada hari ketiga.

Peta 5. Peta Jalur Survei Situs Lapangan Udara Kendari II.

Berdasarkan evaluasi dua hari pertama pelaksanaan survei, diputuskan untuk mengubah strategi. Survei hari ketiga yang meliputi sektor III, IV, dan V tidak lagi dilakukan dengan berjalan berbanjar. Hal tersebut dilakukan karena medan yang padat dengan rumput lalang dan semak belukar sehingga sulit untuk ditembus

dengan berjalan sesuai lintasan survei. Selain itu, lintasan yang cukup jauh cukup menguras stamina tim survei. Karena itu pada survei hari ketiga, tim survei langsung berjalan menuju area yang berdasarkan foto udara terdapat tinggalan. Pertimbangan lainnya ialah bahwa area di sektor III, IV dan V sudah pernah di survei pada penelitian sebelumnya sehingga fokus survei hanya diarahkan pada konfirmasi ulang data survei sebelumnya untuk meningkatkan akurasinya.

Pembagian area pada survei hari ketiga dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelompok I dan III ditugaskan untuk melanjutkan survei di Sektor III untuk menyurvei beberapa lokasi penyimpanan amunisi (*ammo dump*). Setelah itu, kelompok I lalu melanjutkan survei ke sektor V khusus pada area tepi Sungai Lamomea. Adapun kelompok II melanjutkan survei sektor IV di sisi selatan Sungai Lamomea.
2. Kelompok II ditugaskan untuk menyurvei sisi Selatan sektor IV. Kelompok ini memulai survei dari sudut tenggara Sektor IV untuk mengobservasi area yang ditandai sebagai Area Barak dan Personil (*Personnel and Barrack Area*). Dari sudut tenggara bergerak ke arah barat sejauh kurang lebih 1,6 Km lalu berbelok ke utara hingga ke Sungai Lamomea.
3. Kelompok IV dan V masing-masing menyurvei sektor IV dan V yang dimulai dari ujung barat sektor lalu bergerak ke arah barat mengikuti aliran Sungai Lamomea sejauh kurang lebih 1 Km. Kelompok V menyurvei sisi selatan sungai dan Kelompok IV di sisi utara sungai.

Sektor V yang didominasi oleh areal Bandar Udara Halu Oleo tidak terkover secara keseluruhan karena kawasan tersebut merupakan area terbatas bagi sipil. Selain itu, proses perluasan landasan pacu dan pembangunan terminal penumpang Bandara Haluoleo diperkirakan sudah menghilangkan potensi tinggalan arkeologis yang terdapat dalam area tersebut. Karena itu, tim hanya menyurvei sisi timur laut area landasan pacu Bandara Haluoleo. Survei di area tersebut dilakukan oleh Tim Pemetaan dan Database pada tanggal 11 Desember 2016.

Temuan-temuan dengan nama yang sama dilabeli nomor urut berdasarkan posisi astronomisnya. Temuan yang berada pada paling barat dan paling utara diberi nomor urut awal dan berurut ke timur dan lalu ke selatan. Tim survei juga mengumpulkan sejumlah temuan lepas yang dipungut dari jalur lintasan survei. Karena keterbatasan

perangkat GPS, temuan-temuan tersebut dipungut tanpa mengambil titik koordinatnya. Semua temuan telah dilabeli berdasarkan nama temuannya.

4.2.2 Hasil Survei

Deskripsi hasil temuan survei dijabarkan dengan membaginya berdasarkan sektor penemuannya.

4.2.2.1 Sektor I

Luas areal Sektor I yang berada di arah sudut barat laut situs ini ialah 149 ha. Secara umum, areal Sektor I merupakan areal pemukiman warga yang terdiri dari areal perumahan dan kebun. Jalan Poros Andolo-Baruga yang membentang dari arah timur laut ke barat daya membelah areal sektor ini menjadi dua, utara dan selatan. Sisi utara sektor dipadati oleh rumah dan kebun milik warga setempat. Di sisi selatan jalan poros, terdapat Sungai Wanggu yang mengalir berkelok dari Barat ke Timur. Kontur lahannya relatif datar dengan beberapa bukit kecil di dalamnya. Di lahan yang kosong, warga sekitar telah membuat pagar-pagar pembatas kebun. Dengan kondisi demikian, dapat dikatakan bahwa matriks di Sektor I sudah mengalami berbagai proses transformasi yang utamanya disebabkan oleh faktor-faktor kultural.

Berdasarkan hasil georektifikasi foto udara, area ini merupakan lokasi penyimpanan logistik dan perbekalan militer. Pada foto udara tanggal 19 Juni 1944, terdapat area yang ditandai sebagai *Stores and Dump Area*. *Stores* dalam bahasa Inggris berarti lokasi penyimpanan perbekalan. Adapun definisi *dump* dalam dunia militer berarti tempat penyimpanan sementara logistik berupa amunisi, makanan, suplai air, dan perbekalan lainnya sebelum didistribusikan ke prajurit. Istilah berbeda namun dengan arti yang kurang lebih sama (*Stores Dispersal, Supply Area*) digunakan untuk menandai area yang sama pada foto udara tanggal 8 Desember 1944 dan 16 Februari 1945. Aksesnya yang dekat dengan jalan penghubung utama mungkin menjadi alasan mengapa Jepang menjadikan area ini sebagai titik penampungan dan distribusi logistik perang.

Tabel 4. Daftar Temuan Sektor I Situs Lapangan Udara Kendari II.

No.	Konteks	Kategori	Nama Temuan
1.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 2
2.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 1
3.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 1
4.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 2
5.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 3
6.	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 1

Hasil survei di Sektor I terdapat enam titik lokasi yang diduga kuat sebagai sisa tinggalan masa Perang Dunia II. Semua temuan tersebut merupakan tinggalan yang berada dalam konteks primernya. Dua buah bangunan berupa gudang amunisi²² ditemukan di sebelah barat Jalan Bandara Haluoleo (Foto 2. Foto Gudang Amunisi 1 di Sektor I.). Kedua bangunan memiliki konstruksi dan bahan yang sama, yaitu bangunan berbentuk kubus dan terbuat beton. Perbedaannya terletak pada jumlah pintu masuk, ukuran denah, dan kondisinya. Gudang Amunisi 3 yang berada di dekat perempatan Ambaipua kondisinya masih utuh dan relatif terawat karena dimanfaatkan oleh warga sebagai gudang perkakas.

Foto 2. Foto Gudang Amunisi 1 di Sektor I.

Jenis temuan kedua berupa fitur yang terletak di sisi Utara Sektor I. Fitur yang ditemukan berupa lantai yang terbuat dari beton. Fitur pertama (Foto 3, kiri) berupa dua lantai beton yang tinggi permukaannya yang berbeda; lantai tingkat pertama berukuran 8,8 x 5 m dan tingkat kedua berukuran 6,2 x 3,8 m. Fitur kedua (Foto 3, kanan) berukuran 9,5 x 5 m.

²² Bangunan ini telah didata oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dalam penelitian tahun 2012. Dalam laporan penelitiannya, bangunan semacam ini diidentifikasi sebagai baterai (Balar Makassar 2012). Atribut-atribut yang membuat bangunan ini disebut sebagai baterai ialah keberadaan lubang kecil di sisi dinding yang berhadapan dengan pintu bangunan dan keberadaan empat buah pelat baja yang melintang paralel menyerupai rel. Kedua atribut tersebut dianggap sebagai lubang moncong senjata dan rel untuk lintasan meriam. Akan tetapi, dari segi konstruksi dan data yang diperoleh dari laporan intelijen sekutu (National Archives of Australia, 1945), bangunan ini dideskripsikan sebagai 'the concrete protected ammunition dump' (bangunan beton tempat penyimpanan amunisi). Karena itu, bangunan tersebut lebih tepat disebut sebagai Gudang Amunisi.

Foto 3. Foto Temuan Fitur Sisa Bangunan di Sektor I.

Kedua fitur tersebut berada di dalam areal kebun milik warga. Jika dihubungkan dengan hasil analisis foto udara, titik tersebut berada di area yang dianotasikan sebagai *Stores Dispersal*. Karena bentuknya yang tidak lagi utuh, maka kedua temuan ini disebut Sisa Struktur/Bangunan dengan perkiraan fungsi sebagai tempat penyimpanan perbekalan.

Jenis temuan ketiga ialah temuan struktur berupa galian parit yang membentuk huruf "U". Struktur tersebut berukuran 11,6 x 3 m dengan ukuran kedalaman galian 1,1 m. Struktur semacam ini banyak dijumpai di dalam area yang pada foto udara tanggal 16 Februari 1945 dianotasikan sebagai *stores dispersal*. Dari beberapa struktur dengan bentuk semacam itu, ada sebuah struktur tempat ditemukannya beberapa bongkahan karung semen yang telah membatu (Foto 4). Pada permukaan bongkahan, terdapat cetakan jejak bentuk karung pembungkusnya. Dari jejak cetakan tersebut, diketahui bahwa karung semennya terbuat dari karung anyaman.

Foto 4. Foto Temuan Bongkahan Semen di Sektor I.

4.2.2.3 Sektor III

Luas areal Sektor III yang merupakan sektor paling Barat dari situs ini ialah 183 ha. Sisi utara sektor ini berbatasan dengan Sektor I dan dipisahkan oleh aliran Sungai Wanggu. Sisi timur berbatasan dengan Sektor IV dan V. Adapun sisi selatan dan baratnya berbatasan dengan jejeran perbukitan. Kontur lahan relatif datar dengan beberapa bukit kecil di dalamnya. Vegetasi yang banyak tumbuh di kawasan ini ialah rumput lalang dan semak berduri (Foto 5). Beberapa area ditumbuhi oleh hutan dengan kerapatan tumbuh yang tinggi. Kondisi vegetasi tersebut membuat lintasan survei pada sektor ini cukup sulit untuk dilalui.

Foto 5. Foto Situasi Umum Lintasan Jalur Survei Sektor III.

Berdasarkan hasil analisis foto udara, dalam foto udara tanggal 8 Desember 1944, Jepang membuat sebuah tambang batu kerakal (*gravel pilt area*) yang berlokasi di ujung Utara Sektor III. Bergerak ke Selatan, di bagian tengah sektor ini terdapat sejumlah Pos Senjata Anti Pesawat Udara (*AA Gun Positions*) baik tipe *medium* maupun *heavy*. Pada foto udara tanggal 19 Juni 1944, terdapat tiga Pos Senjata Anti Pesawat Udara yang letaknya sejurus dengan ujung Barat landasan pacu. Pada sisi Selatan sektor III, foto udara tanggal 16 Juni 1944 dan 16 Februari 1945 menganotasikan area tersebut sebagai area penyimpanan bom dan amunisi (*Bomb/Ammo Dump Area*). Laporan intelijen sekutu lebih lanjut menjelaskan bahwa sejak tahun 1943 pembangunan area penyimpanan bom dan amunisi di area ini semakin ekstensif dan telah ditopang oleh jalur transportasi khusus (National Archives of Australia, 1945).

Tabel 5. Daftar Temuan Survei Sektor III Situs Lapangan Udara Kendari II.

No.	Konteks	Kategori	Nama Temuan
1.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 3
2.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 4
3.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 5
4.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 6
5.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 7
6.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 8
7.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 9
8.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 10
9.	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 11
10.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 4
11.	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 1
12.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 5
13.	Sekuder	Artefak	Proyektil Peluru 1
14.	Sekuder	Artefak	Bongkahan Beton 1
15.	Sekuder	Artefak	Proyektil Peluru 2
16.	Sekuder	Artefak	Proyektil Peluru 3
17.	Sekuder	Artefak	Konsentrasi Bongkahan Aspal 1

Di sektor ini, tim menemukan sebanyak 17 temuan yang terdiri dari 13 temuan konteks primer dan 5 temuan konteks sekunder. Tiga belas temuan konteks primer terdiri dari 9 bangunan, 3 buah fitur. Lima temuan lainnya adalah temuan konteks sekunder yang berupa 3 buah proyektil peluru, 1 bongkahan beton dan 1 titik konsentrasi bongkahan aspal. Seluruh bangunan yang ditemukan di sektor ini berupa gudang amunisi (Foto 6). Bentuk, bahan, dan konstruksinya hampir sama dengan gudang amunisi berpintu dua yang berada di Sektor 1. Perbedaannya hanya terletak pada arah hadap bangunan dan kondisi fisik terkini dari gudang amunisi tersebut. Semua gudang amunisi tersebut sudah tidak memiliki daun pintu dan daun jendela.

Foto 6. Foto Gudang Amunisi 4 di Sektor III.

Tiga buah fitur yang ditemukan di sektor III berupa Sisa Struktur/Bangunan yang sudah tidak teridentifikasi fungsinya. Sisa Struktur/Bangunan 4 berupa sepasang struktur beton berbentuk balok trapesium (Foto 7). Struktur beton pertama berukuran panjang 225 cm dan struktur beton kedua panjangnya 166 cm. Keduanya memiliki lebar bawah 150 cm, lebar atas 140 cm, dan tinggi 67 cm. Jarak antara kedua struktur ialah 117 cm. Di bagian atas kedua struktur ini terdapat dua alur dudukan selebar 17 cm yang di dalamnya terdapat jejeran besi batangan sepanjang 12-15 cm. Dalam foto udara bertanggal 8 Desember 1944, struktur ini berada dalam area yang dianotasikan sebagai *Gravel Pitt Area* (tambang batu, kerikil). Fitur lain yang ditemukan di Sektor III yaitu dua buah sisa bangunan yang tidak bisa diidentifikasi lagi fungsinya. Kedua temuan ini berlokasi di sisi Utara sungai dalam rimbun hutan yang lebat.

Foto 7. Foto Sisa Struktur/Bangunan 4 di Sektor III.

Tiga buah proyektil peluru yang ditemukan di Sektor III tersebar di tiga titik dalam kondisi tertanam dalam tanah (Foto 8). Proyektil Peluru 1 dan 3 bentuknya masih relatif utuh, sedangkan Proyektil Peluru 2 bentuknya sudah agak pipih yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras. Perbedaan komposisi bahan terlihat residu oksidasinya; Proyektil Peluru 1 memiliki kandungan besi (Fe) yang dominan karena berkarat. Hal yang berbeda pada proyektil Peluru 2 dan 3 yang ber-patina karena campuran bahannya yang didominasi tembaga (Cu).

Foto 8. Foto Proyektil Peluru (1, 2, dan 3 berderet dari kiri ke kanan) di Sektor III.

Dua buah benda lain yang ditemukan ialah Bongkahan Beton 1 (Foto 9, kiri) dan Konsentrasi Bongkahan Aspal 1 (Foto 9, kanan). Bongkahan Beton 1 yang ditemukan di areal perbukitan yang berhadapan langsung dengan landasan pacu Bandara Haluoleo memiliki signifikansi tersendiri. Dikatakan demikian karena selain lokasi penemuannya yang berada di dekat lokasi senjata Anti-Pesawat Udara pada foto udara tanggal 19 Juni 1944, pada bongkahan berukuran 50 x 30 cm tersebut, terdapat ukiran “64” dan “DIN” pada salah satu sisinya (Foto 9, kiri). Adapun Konsentrasi Bongkahan Aspal 1 ditemukan di tengah-tengah area yang pada foto udara tanggal 19 Juni 1944 dianotasikan sebagai *Bomb Dump Area* (Area Penyimpanan Bom) (Gambar 26, Foto Kanan). Dari sebagian bongkahan yang tersingkap, beberapa di antaranya masih terdeposit dalam tanah pada areal berdiameter 200 m.

Foto 9. Foto Temuan Bongkahan Beton 1 (kiri) dan Konsentrasi Bongkahan Aspal 1 (kanan) di Sektor III.

4.2.2.4 Sektor IV

Sektor ini merupakan sektor sisi Selatan Situs Lapangan Udara Kendari II. Sektor seluas 318 ha ini berbatasan dengan Sektor V di sisi Utara, wilayah kebun warga di sisi Timur, jejeran areal perbukitan di sisi Selatan, dan sisi Barat berbatasan langsung

dengan Sektor III. Aliran Sungai Lamomea di sebelah Selatan landasan pacu Bandara Haluoleo menjadi pembatas antara sektor III dan V yang berada di sisi Utara dengan sektor IV yang berada di sebelah Selatan sungai. Secara umum, lahan sektor IV berkontur datar. Akan tetapi, vegetasi yang padat oleh pohon dan rumput lalang yang tinggi membuat lintasan survei menjadi sulit untuk dilalui.

Foto 10. Foto Situasi Umum Lintasan Survei Sektor IV.

Area di sisi selatan sepanjang aliran Sungai Lamomea berupa hutan lebat dengan kerapatan jarak tumbuh pohon yang tinggi. Rumput lalang masih mendominasi areal lahan datar di Sektor 4, meskipun pada beberapa titik sudah berganti menjadi kebun Ubi Tapioka.

Tabel 6. Daftar Temuan Survei Sektor IV Situs Lapangan Udara Kendari II.

No.	Konteks	Kategori	Nama Temuan
1.	Primer	Bangunan	Bunker 1
2.	Primer	Bangunan	Bunker 2
3.	Primer	Bangunan	Bunker 3
4.	Primer	Bangunan	Bunker 5
5.	Primer	Bangunan	Bunker 6
6.	Primer	Bangunan	Bunker 7
7.	Primer	Bangunan	Bunker 8
8.	Primer	Bangunan	Bunker 9
9.	Primer	Bangunan	Bunker 10
10.	Primer	Bangunan	Bunker 11
11.	Primer	Bangunan	Bunker 12
12.	Primer	Bangunan	Bunker 13
13.	Primer	Bangunan	Bunker 14
14.	Primer	Bangunan	Bunker 15
15.	Primer	Bangunan	Bunker 16
16.	Primer	Bangunan	Bunker 17
17.	Primer	Bangunan	Bunker 18
18.	Primer	Bangunan	Bunker 4
19.	Primer	Bangunan	Bunker 20
20.	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 2

21.	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 3
22.	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 4
23.	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 5
24.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 6
25.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 7
26.	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 6
27.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 8
28.	Primer	Fitur	Sisa Struktur 1
29.	Primer	Struktur	Parit 1
30.	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 2
31.	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 2
32.	Primer	Struktur	Parit 2
33.	Primer	Struktur	Mulut Gua Bawah Tanah
34.	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 3
35.	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 4
36.	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 5
37.	Sekuder	Artefak	Konsentrasi Pecahan Botol 1
38.	Sekuder	Artefak	Konsentrasi Pecahan Botol 2

Secara keseluruhan, ada 38 temuan yang terdiri dari 36 temuan dalam konteks primer dan 2 temuan konteks sekunder (Tabel 6). Dari daftar tersebut, ada 19 bangunan berupa bunker yang secara tipologis memiliki kesamaan (Tipe Z). Variasi di antara bunker terletak pada kondisi arah hadap dan keletakannya. Beberapa bunker ada yang berlokasi di sekitar temuan fitur yang diidentifikasi sebagai sisa struktur/bangunan (mis. Bunker 1, 3, 4-8), ada yang berdiri secara berderet di lokasi yang tidak memiliki indikasi sisa struktur/bangunan (mis.: Bunker 9-14), dan ada pula yang berdiri berderet mengikuti arah aliran Sungai Lamomea (Bunker 15-17). Pun demikian, sebagian besar bunker-bunker yang ditemukan di Sektor IV jatuh di area yang dalam foto udara dianotasikan sebagai *Administration and Maintenance Area*.

Foto 11. Foto Bunker 13 (kiri, tampak dalam) dan Bunker 18 (Kanan, tampak luar) di Sektor IV.

Semua fitur yang ditemukan di Sektor IV memiliki indikasi sebagai sisa struktur/bangunan. Dalam survei di Sektor IV, ada sembilan fitur yang memiliki indikasi sebagai sisa struktur/bangunan. Ada dua temuan-temuan berupa sisa struktur/bangunan berasosiasi dengan temuan bunker (Sisa Struktur/Bangunan 6 dan 7). Terdapat pula tiga temuan sisa bangunan (Sisa Bangunan 2-4, dan 6) yang berasosiasi dengan bunker dan konsentrasi fragmen botol. Hubungan asosiatif tersebut menegaskan fungsi temuan bunker dan identifikasi temuan fitur sebagai sisa struktur/bangunan.

Foto 12. Foto Temuan Konsentrasi Fragmen Botol 1 (Kiri) dan Sisa Struktur 1 (Kanan) di Sektor IV.

Dalam foto udara tanggal 19 Juni 1944, terdapat anotasi tentang dua buah lokasi Lampu Sorot (*Searchlight*) dan Stasiun Telekomunikasi Nirkabel (*Wireless Telecommunication Station*). Dalam radius 70m dari titik yang pada foto udara tanggal 19 Juni 1944 ditandai sebagai Lampu Sorot 1, Tim Survei menemukan dua fitur yang memiliki indikasi-indikasi sebagai sisa struktur/bangunan (Sisa Struktur Bangunan 8 dan Sisa Struktur 1). Untuk titik yang dianotasi sebagai Lampu Sorot 2, Tim Survei menemukan tiga buah struktur (Pos Personil/Persenjataan 3, 4, dan 5) yang berada dalam radius 250 m. Jika memperhitungkan derajat RMS Error²³ yang terjadi dalam proses georeferensi foto udara, kuat kemungkinan bahwa struktur berupa Pos Personil/Persenjataan tersebut adalah lokasi penempatan senjata anti pesawat udara yang berada di sekitar lokasi Lampu Sorot 2 dalam foto udara tanggal 19 Juni 1944.

²³ Dalam proses georeferensi peta raster, biasanya terjadi penyimpangan antara titik yang diketahui koordinatnya pada basemap dengan titik yang ada di foto yang digeoreferensi. Penyimpangan tersebut diistilahkan dengan RMS Error, atau Root Mean Square Error. Semakin nilai RMSE mendekati nol, maka semakin tinggi pula akurasi georeferensi peta.

Foto 13. Temuan Pos Personil/Persenjataan 3 (kiri) dan Pos Personil/Persenjataan 5 (kanan) di Sektor IV.

4.2.2.5 Sektor V

Sektor V yang berada di antara Sektor IV dan VI ialah sektor terluas dalam Situs Lapangan Udara Kendari II. Sektor seluas 487 ha tersebut umumnya berkontur rata. Sektor V yang berbatasan dengan Sektor VI di sisi utara dipisahkan oleh Jalan Bandara Haluoleo. Sisi timur Sektor V berbatasan dengan areal perkebunan warga. Sektor IV yang berada disisi selatan Sektor V dipisahkan oleh aliran Sungai Lamomea. Sisi Barat sektor V berbatasan dengan sektor III dan dipisahkan oleh Jalan Bandara Halu Oleo yang mengarah ke area utama Pangkalan TNI AU Haluoleo. Di luar area Bandara Halu Oleo dan Pangkalan TNI AU Haluoleo, vegetasinya dipenuhi oleh rumput lalang dan semak belukar, kecuali pada area tepi Sungai Lamomea di sisi Selatan landasan pacu yang dipadati oleh pohon dengan kerapatan tumbuh yang tinggi.

Tabel 7. Daftar Temuan Survei Sektor V.

No.	Konteks	Kategori	Nama Temuan
1.	Primer	Bangunan	Bunker 19
2.	Primer	Bangunan	Bunker 21
3.	Primer	Bangunan	Bunker 22
4.	Primer	Bangunan	Bunker 23
5.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 9
6.	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 10
7.	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 7
8.	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 8
9.	Primer	Struktur	Parit 3
10.	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 8
11.	Primer	Struktur	Revetment 1
12.	Primer	Struktur	Revetment 2
13.	Primer	Struktur	Revetment 3
14.	Primer	Struktur	Revetment 4
15.	Sekuder	Artefak	Konsentrasi Pecahan Beton 1
16.	Sekuder	Artefak	Batu Umpak

Dalam Survei yang dilaksanakan di Sektor V, ditemukan sebanyak 16 titik temuan yang terdiri dari 14 temuan dalam konteks primer dan 2 temuan dalam konteks sekunder. Empat belas temuan dalam konteks primer tersebut terdiri dari 4 bangunan, 4 fitur, dan 6 struktur. Semua temuan dalam konteks primer, kecuali revetment, ditemukan di sebelah Selatan landasan pacu dalam area yang dianotasi sebagai *Administrative and Maintenance Area*. Revetment 1-4, tersebar di sebelah timur laut bandara, dalam sebuah areal yang berada di luar kawasan Bandar Udara Halu Oleo. Dua titik temuan yang berada dalam konteks sekunder berupa artefak yaitu Konsentrasi Pecahan Beton 1 dan Batu Umpak.

Semua bangunan yang ditemukan dalam survei di sektor V merupakan bunker. Tiga dari empat bunker (Bunker 19, 21, 23) memiliki bentuk yang sama dengan bunker-bunker lain (Tipe Z), kecuali Bunker 22. Pada saat survei, Bunker 22 hanya memiliki satu pintu masuk yang berukuran 88 x 62 cm dan memiliki 6 lorong berkelok. Di sebelah barat Bunker 22, terdapat sebuah bangunan beton berukuran panjang 12,1 m, lebar 6,6 m, dan tinggi 3,4 m. Agak sulit untuk memastikan fungsi bangunan tersebut, tetapi dari keberadaan jejeran patok besi di bagian atas dindingnya, diperkirakan bangunan tersebut merupakan sisa bangunan bawah tanah yang atapnya sudah runtuh. Di sebelah utara Bunker 22, terdapat sisa bangunan dengan denah berukuran 6 x 4,5 x 3 m (Sisa Bangunan 7). Hasil pengamatan pada sisa bangunan tersebut menunjukkan bahwa bangunan tersebut dulunya memiliki sekat-sekat pembagian ruang dalam rumah. Agak sulit untuk mengidentifikasi fungsi asli bangunan tetapi dari fitur-fitur yang tampak, kemungkinan adalah tempat tinggal atau bekas gedung administrasi bandara.

Foto 14. Foto Bungker 22 (kiri) dan Sisa Bangunan 7 (atas) di Sektor V.

Temuan konteks primer lain yang ada di Sektor V berupa enam struktur yang terdiri dari satu parit (Parit 3), satu pos personil/persenjataan (Pos Personil/Persenjataan 8), dan empat buah revetment. Parit dan pos personil/persenjataan berada di sisi utara Sungai Lamomea, di ujung timur lintasan survei sektor V. Parit 3 yang berukuran panjang 18 m, lebar 5 m, dan kedalaman yang bergradasi dari 40-140 cm dapat dikatakan sebagai fitur lanskap yang umum dijumpai di daerah aliran Sungai Lamomea sebelah selatan landasan pacu, utamanya pada area yang dianotasi sebagai *Maintenance and Administration Area*. Temuan parit dalam area ini sepertinya dibuat untuk memudahkan akses ke arah sungai, baik untuk jalan manusia maupun untuk kendaraan beroda. Empat buah revetment yang ditemukan di Sektor V berada di sisi utara landasan pacu Bandar Udara Halu Oleo.

Temuan konteks sekunder yang berada dalam area ini ada dua jenis, yaitu Konsentrasi Pecahan Beton 1 dan tiga buah Batu Umpak. Temuan Batu Umpak di Sektor V berukuran 50 x 40 x 35 cm dan terbuat dari beton. Batu umpak ini memiliki lubang berbentuk lingkaran yang berada di sisi atas dan menembus hingga ke sisi bawah. Di sisi atas juga terdapat pelat besi siku yang sudah berkarat. Agak sulit untuk memastikan fungsi dari temuan ini, tetapi dari atribut-atribut bentuk yang dimiliki, diperkirakan batu ini merupakan dudukan tiang pagar kawat besi.

Foto 15. Foto Temuan Batu Umpak di Sektor V.

4.2.2.6 Sektor VI

Sektor yang berlokasi di sebelah utara landasan pacu Bandar Udara Haluoleo ini memiliki luas area 392 ha. Sektor ini berbatasan dengan Jalan Poros Bandara Haluoleo di sebelah utara, Sektor II dan persawahan Kampung Onewila di sebelah barat, sektor V di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan sektor I dan III. Secara umum, areal sektor V ini berkontur datar dengan vegetasi yang separuhnya dipadati oleh rumput lalang dan semak belukar, separuhnya lagi merupakan hutan dengan jarak tumbuh pohon yang rapat. Kondisi tersebut membuat tim survei harus menyesuaikan arah lintasan karena bertubrukan dengan areal hutan tersebut.

Foto 16. Foto Situasi Umum Lintasan Survei Sektor V.

Secara keseluruhan, survei di Sektor VI mengidentifikasi sebanyak 30 temuan yang terdiri dari 26 temuan konteks primer dan 4 temuan konteks sekunder. Temuan konteks primer terbanyak ialah struktur berupa revetment sebanyak 23 temuan, diikuti fitur sebanyak dua buah dan satu bangunan berupa bunker. Temuan-temuan sekunder di Sektor VI berupa bongkahan beton dan konsentrasi bongkahan aspal. Besarnya jumlah temuan revetment konsisten dengan hasil analisis foto udara yang menggambarkan sektor ini sebagai area persebaran revetment pesawat bomber.

Tabel 8. Daftar Temuan Survei Sektor VI Situs Lapangan Udara Kendari II.

No.	Konteks	Kategori	Nama Temuan
1.	Primer	Bangunan	Bunker 24
2.	Primer	Fitur	Sisa Struktur 2
3.	Primer	Struktur	Revetment 5
4.	Primer	Struktur	Revetment 6
5.	Primer	Struktur	Revetment 7
6.	Primer	Struktur	Revetment 8
7.	Primer	Struktur	Revetment 9
8.	Primer	Struktur	Revetment 10
9.	Primer	Struktur	Revetment 11
10.	Primer	Struktur	Revetment 12
11.	Primer	Struktur	Revetment 13
12.	Primer	Struktur	Revetment 14
13.	Primer	Struktur	Revetment 15
14.	Primer	Struktur	Revetment 16
15.	Primer	Struktur	Revetment 17
16.	Primer	Fitur	Sisa Struktur 3
17.	Primer	Struktur	Revetment 18
18.	Primer	Struktur	Revetment 19
19.	Primer	Struktur	Revetment 20
20.	Primer	Struktur	Revetment 21
21.	Primer	Struktur	Revetment 22
22.	Primer	Struktur	Revetment 23
23.	Primer	Struktur	Revetment 24
24.	Primer	Struktur	Revetment 25
25.	Primer	Struktur	Revetment 26
26.	Primer	Struktur	Revetment 27
27.	Sekuder	Artefak	Bongkahan Beton 2
28.	Sekuder	Artefak	Bongkahan Beton 3
29.	Sekuder	Artefak	Konsentrasi Pecahan Beton 2
30.	Sekuder	Artefak	Konsentrasi Bongkahan Aspal 3

Temuan-temuan revetment di Sektor VI memiliki variasi ukuran diameter antara 30-40 m, tinggi 3-6 m, tebal dinding bawah 4-5 m, dan tebal dinding atas 1 m. Pada saat survei, struktur revetment masih terlihat jelas dan utuh meskipun permukaannya sudah ditumbuhi oleh rumputalang. Beberapa revetment ada yang ditumbuhi oleh

pohon tetapi tidak mengganggu keutuhan strukturnya. Tim survei juga menemukan galian serupa parit yang berada di sisi luar dinding revetment. Diperkirakan bahwa galian tersebut merupakan bekas galian tanah yang digunakan untuk membangun dinding revetment. Terkait struktur dinding revetment, tidak diketahui persis apakah dinding tersebut hanya berisi tanah atau dilengkapi dengan 'tulang' penopang dinding.

Foto 17. Foto Temuan Revetment di Sektor VI.

Tim survei juga menemukan beberapa tinggalan berupa sisa struktur dan bongkahan beton. Dua buah sisa struktur yang ditemukan (Sisa Struktur 2 dan 3) terbuat dari campuran beton. Sisa Struktur 2 yang berukuran 70 x 60 x 10 cm berlokasi di titik yang berjarak 70 m dari area yang dalam foto udara tanggal 8 Desember 1944 dianotasi sebagai *Supply Area*. Adapun Sisa Struktur 3 berada dalam rimbum hutan yang berdekatan dengan Revetment 19. Temuan Bongkahan Beton 3 jatuh di titik yang berada dalam area yang dalam Foto Udara Tanggal 16 Februari 1945 dianotasi sebagai *Ammo Storage*. Tim Survei juga menemukan konsentrasi bongkahan beton dalam area yang berjarak 95 meter ke arah barat laut dari Revetment 5.

Foto 18. Foto Bungker 24 di Sektor VI.

Satu-satunya temuan bangunan berupa bunker di Sektor VI berada dalam lingkungan SMP Negeri 2 Ranomeeto (Foto 18Foto 18. Foto Bunker 24 di Sektor VI.). Bunker yang dilabeli sebagai Bunker 24 memiliki tipologi bentuk yang sama dengan temuan bunker lainnya yang berada di Sektor IV dan V. Hal penting dari bunker ini ialah bahwa bunker ini berada dalam area yang dianotasi sebagai *Stores Receiving and Distributing Point*. Diperkirakan bahwa bunker tersebut merupakan bangunan yang tersisa dari sebuah kompleks bangunan tempat penyimpanan dan distribusi logistik Lapangan Udara Kendari II. Sisa bangunan lainnya kemungkinan besar sudah hilang akibat pembangunan gedung SMP Negeri 2 Ranomeeto.

4.2.3 Rekapitulasi dan Analisis Temuan Survei

Kegiatan survei dalam penelitian ini menemukan sebanyak 107 titik lokasi yang mengandung tinggalan arkeologis. Sebaran temuan survei tersebut terdiri dari 94 temuan dalam konteks primer dan 13 temuan dalam konteks sekunder. Klasifikasi jenis temuan berdasarkan konteks dan kategorinya terlihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 8. Diagram Klasifikasi Temuan Survei Tahun 2016.

Data di atas menambahkan sejumlah daftar temuan baru dari akumulasi hasil survei-survei sebelumnya. Pada pelaksanaan survei sebelumnya yang dilaksanakan baik oleh Balai Arkeologi Makassar pada tahun 2012 maupun Jurusan Arkeologi Universitas Halu Oleo pada tahun 2015 dan 2016, teridentifikasi sejumlah temuan-temuan baik berupa temuan dalam konteks primer dan sekunder. Di antara temuan-temuan tersebut, ada yang temuan yang didata secara berulang. Selain itu, terjadi

perbedaan terminologi dan kategorisasi data yang digunakan sehingga ada temuan yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda pada setiap laporan survei.

Untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif, analisis hasil survei penelitian ini juga menyertakan temuan-temuan hasil survei sebelumnya dan melakukan rekapitulasi dengan melakukan penyamaan sistem klasifikasi, penamaan temuan, dan klasifikasi keletakan temuan berdasarkan pembagian sektor yang dibuat dalam penelitian ini. Adapun hasil rekapitulasi tinggalan arkeologi yang diperoleh dari semua hasil survei yang pernah dilaksanakan di kawasan Lanud Haluoleo sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

Gambar 9. Diagram Rekapitulasi Temuan Survei per Tahun 2016.

Survei pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Makassar menemukan sebanyak 42 temuan. Survei berikutnya oleh Jurusan Arkeologi UHO pada tahun 2015 yang difokuskan di Sektor IV dan V mengidentifikasi sebanyak 47 temuan baru. Survei oleh institusi yang sama pada tahun 2016 hanya mengidentifikasi 3 temuan baru. Jumlah tersebut, selain karena mengkover area yang telah disurvei pada tahun 2012 oleh Balai Arkeologi Makassar, tidak dilengkapi dengan perangkat GPS yang memadai sehingga banyak hasil plot temuan yang melenceng dan tidak bisa dipertanggungjawabkan akurasi.²⁴ Hal tersebut patut

²⁴ Dalam laporan survei tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Jurusan Arkeologi UHO, ada banyak titik koordinat yang jatuh di luar areal survei. Misalnya, ada titik lokasi bunker yang jatuh tepat di sebelah utara landasan pacu sementara lintasan surveinya mengkover area di sisi utara Sungai Lamomea dalam radius 100 m.

disayangkan karena berdasarkan deskripsi dan foto temuan, banyak temuan baru yang tidak teridentifikasi dalam survei pada tahun 2012.

Komparasi dan rekapitulasi hasil survei yang dilaksanakan dalam rentang tahun 2012-2016 berhasil mengidentifikasi 198 temuan yang tersebar dalam kawasan Pangkalan Udara TNI AU Haluoleo. Temuan-temuan tersebut 183 temuan konteks primer dan 15 temuan konteks sekunder. Temuan konteks sekunder paling banyak tersebar di Sektor IV dengan jumlah temuan 101. Berturut-turut temuan konteks primer berada di sektor V dan VI dengan jumlah temuan masing-masing 30 dan 26.

Peta 6. Peta Sebaran Temuan Survei berdasarkan Jenis di Situs Lapangan Udara Kendari II.

Ada dua faktor yang memengaruhi distribusi tersebut. *Pertama*, Sektor IV, V, dan VI dapat dianggap sebagai area paling penting. Dikatakan demikian karena berdasarkan hasil interpretasi foto udara, bangunan-bangunan penting yang berkenaan dengan fungsi Lapangan Udara Bandara Halu Oleo berada di ketiga sektor tersebut. *Kedua*, ketiga sektor tersebut berada di luar area Bandar Udara Haluoleo dan area Mako Lanud Haluoleo. Hal tersebut menyebabkan temuan-temuan di area tersebut tidak begitu terpengaruh oleh proses transformasi yang diakibatkan oleh aktivitas pengembangan dua area yang disebutkan sebelumnya. Sektor IV, V dan VI cukup jauh dari area aktivitas manusia yang bermukim di sekitar Lanud Haluoleo dan berada dalam area militer sehingga akses publik terhadap tinggalan-tinggalan tersebut cukup terbatas.

Perubahan bentuk yang terjadi pada temuan-temuan tersebut, selain oleh proses transformasi kultural yang terjadi selama dan pasca Perang Dunia II (pengeboman, deposisi kultural, guna ulang, dan reklamasi), juga diakibatkan oleh proses transformasi alamiah, baik oleh faktor-faktor fisis, biologis, dan kimiawi. Lebih lanjut, perubahan suhu dan cuaca yang berfluktuasi seiring pergantian musim selama kurang lebih 70 tahun turut memengaruhi perubahan kondisi temuan, utamanya yang berbahan utama beton dan logam.

Gambar 10. Diagram Rekapitulasi Temuan Survei berdasarkan Konteks dan Kategori Temuan.

Secara keseluruhan, ada 22 jenis temuan yang diperoleh dari hasil survei di Situs Lapangan Udara Kendari II. Dari 22 jenis temuan tersebut, 14 temuan termasuk dalam temuan konteks primer, dan 7 lainnya merupakan temuan konteks sekunder. Analisis terhadap jenis-jenis temuan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

BUNCKER. Bangunan ini merupakan jenis temuan survei yang paling dominan dengan jumlah 58 buah. Secara tipologis, bunker-bunker di Situs Lapangan Udara Kendari II adalah bunker anti serangan udara (*anti-air raid*) yang berbentuk mirip dengan huruf “Z”, karena itu disebut Bunker Tipe Z (Gambar 11). Meskipun memiliki kesamaan tipologis, ukuran dari masing-masing bunker tersebut bervariasi, mulai dari ketebalan dinding, arah orientasi, jumlah anak tangga, dan ukuran ruang dalam. Dari variasi ukuran tersebut, bunker sepertinya dibangun dengan menggunakan teknik pengecoran tanpa menggunakan cetakan dengan ukuran yang baku.

Gambar 11. Model Bunker Tipe Z di Situs Lapangan Udara Kendari II.

Analisis terhadap ukuran ruang dalam memperlihatkan bahwa panjang rata-rata ruang dalam bunker ialah 3,5 m. Jika kita berasumsi bahwa seorang prajurit membutuhkan tempat duduk selebar 50 cm, maka satu bunker dapat menampung sekitar ± 14 prajurit yang terlindung dari serangan udara. Dari jumlah bunker yang ditemukan selama penelitian, maka diperkirakan ada ± 826 personil tentara Jepang yang ditempatkan di Lapangan Udara Kendari II. Angka tersebut masih terhitung kecil karena intelijen sekutu memperkirakan bahwa jumlah personil tentara Jepang yang

ditempatkan di Pulau Sulawesi pada masa Perang Dunia II mencapai 19.000 personil (National Archives of Australia, 1945).

GUDANG AMUNISI. Temuan bangunan berupa gudang amunisi sebanyak 19 unit. Bangunan-bangunan tersebut berdiri mengikuti alur Jalan Bandara Haluoleo, mulai dari Perempatan Ambeipua, sektor III di sisi barat landasan pacu, dan sisi selatan ujung barat landasan pacu di Sektor V. Dari segi konstruksi, semua bangunan tersebut dibuat dari bahan yang hampir seluruhnya beton kecuali bagian jendela dan pintu yang terbuat dari logam. Hasil survei menunjukkan bahwa ada dua tipe gudang amunisi, yaitu: Tipe Satu Pintu, dan Tipe Dua Pintu.

Gambar 12. Model Gudang Amunisi Tipe Dua Pintu di Situs Lapangan Udara Kendari II.

Laporan intelijen sekutu menyebutkan bahwa gudang amunisi ini merupakan bangunan buatan Belanda yang tidak dimanfaatkan oleh Tentara Jepang selama menguasai Lapangan Udara Kendari II. Hasil analisis foto udara menunjukkan bahwa tidak ada jaringan jalan yang menghubungkan gudang amunisi dengan fitur-fitur lapangan udara lainnya. Titik-titik lokasi gudang amunisi yang diplot pada saat survei tidak terhubung dengan data jaringan jalan yang terlihat pada foto udara. Pengecualian terjadi pada Gudang Amunisi di Sektor I yang memang berdiri di pinggir Jalan Bandara Haluoleo.

REVTMENT. Tipe struktur yang baru diidentifikasi dalam penelitian ini banyak tersebar di Sektor VI dan Sektor V. Jumlah temuan revetment ialah sebanyak 27, empat di antaranya berada di Sektor V dan sisanya tersebar di Sektor VI. Laporan intelijen sekutu menyebutkan bahwa revetment yang tersebar di sisi utara landasan pacu merupakan revetment pesawat pengebom (National Archives of Australia, 1945). Jika dikonfirmasi dengan ukuran lebar mulut revetment yang berukuran antara 30-40 m, maka dapat dipastikan bahwa revetment tersebut merupakan revetment pesawat pengebom. Sebagai perbandingan, pesawat bomber Mitsubishi tipe G4M Jepang yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (*Imperial Japanese Navy*) memiliki rentang sayap selebar 24,89 m (Bishop, 2002).

Gambar 13. Model Revetment Pesawat Bomber di Situs Lapangan Udara Kendari II.

Pada foto udara lama, terlihat bahwa semua revetment terhubung oleh jaringan jalan. Diperkirakan bahwa jaringan jalan tersebut terbuat dari lapisan tanah yang diperkeras dengan lapisan kerakal. Asumsi tersebut didasarkan pada hasil pengamatan permukaan di Sektor VI, utamanya pada area yang berada di sekitar struktur revetment. Tim survei menemukan singkapan lapisan kerakal. Kerakal yang sama banyak dijumpai di sepanjang aliran sungai Wanggu dan Lamomea. Informasi dari foto udara tertanggal 8 Desember 1944, Jepang membuat sebuah tambang kerakal (*gravel pit*) yang berlokasi di sebelah barat landasan pacu, tepatnya di Sungai Wanggu yang berada dalam areal sektor III.

Foto 19. Foto Sungai Lamomea di Situs Lapangan Udara Kendari II.

POS PERSONIL/PERSENJATAAN. Dari beberapa temuan-temuan survei, ada sejumlah temuan yang memiliki karakteristik yang sama dengan bentuk pos penempatan personil atau persenjataan. Temuan yang dimaksud ialah temuan struktur berupa dinding tanah yang berbentuk tapal kuda ataupun huruf U. Hasil tiga kali pelaksanaan survei dalam rentang tahun 2015-2016 mengidentifikasi ada 14 temuan yang dapat dikategorikan sebagai pos personil dan persenjataan. Temuan-temuan tersebut umumnya berada di Sektor IV dan V, jatuh di sekitar area yang dalam foto udara ditandai sebagai lokasi *barrack area* dan *anti-aircraft position*.

FITUR-FITUR LAINNYA. Temuan-temuan yang memiliki indikasi sebagai sisa struktur/bangunan dikategorikan sebagai fitur lanskap. Berdasarkan hasil survei, temuan-temuan berupa sisa-sisa struktur dan bangunan selalu berasosiasi dengan bunker.²⁵ Terdapat 57 temuan sisa struktur/bangunan yang tersebar di semua sektor yang disurvei. Beberapa di antara temuan-temuan tersebut ada yang bisa diidentifikasi fungsinya, dan ada pula yang tidak bisa lagi diidentifikasi. Meskipun masih memerlukan tahap identifikasi lebih lanjut melalui pengupasan lapisan tanah yang menutupi permukaan sisa struktur/bangunan tersebut, masih ada beberapa fungsi yang bisa diidentifikasi. Sisa bangunan yang masih jelas identifikasinya ialah sisa toilet/kamar mandi yang berasosiasi dengan sisa tangki septik. Adapun fungsi-fungsi yang masih memerlukan tahap identifikasi lanjutan antara lain: bak penampungan air, bekas barak, dan bangunan administrasi. Temuan-temuan yang

²⁵ Pengecualian pada Bunker 59 di Sektor VI yang berada dalam area SMP Negeri 2 Konawe Selatan. Tinggalan bunker tersebut berdiri sendiri di antara gedung-gedung sekolah. Sisa struktur/bangunan yang sezaman dengan bunker tersebut kemungkinan sudah hilang akibat pembangunan gedung SMP Negeri 2 Konawe Selatan.

sudah tidak bisa diidentifikasi fungsinya dianotasi dengan label 'Sisa Struktur/Bangunan'.

Foto 20. Foto Sisa Bangunan berupa Toilet/Kamar Mandi (kiri dan kanan atas), dan Tangki Septik (kanan bawah) di Sektor IV.

Jumlah temuan berjenis sisa struktur/bangunan paling banyak ditemukan dalam rimbum pohon yang tumbuh di sepanjang sungai Lamomea. Asosiasinya dengan bunker dan keletakannya yang banyak ditemukan di area yang dianotasi sebagai *Administration and Maintenance Area* mengonfirmasi data dalam laporan intelijen sekutu yang menyebutkan bahwa area tersebut merupakan area yang paling aktif dan dapat dianggap sebagai pusat aktivitas di Lapangan Udara Kendari II (National Archives of Australia, 1945).

BETON DAN BATU UMPAK. Sebaran temuan-temuan konteks sekunder berupa bongkahan beton dan batu umpak merupakan indikator penting untuk mengidentifikasi potensi sebaran bangunan di kawasan Situs Lapangan Udara Kendari II. Dalam survei ini, tim peneliti menemukan tiga bongkahan beton di Sektor VI, dan masing-masing satu di sektor III dan V. Temuan bongkahan beton di Sektor VI, misalnya, jatuh dalam area yang dalam foto udara dianotasi sebagai *ammo storage area*. Area tersebut dihubungkan oleh jaringan jalan yang terlihat jelas di foto udara, jatuh di antara area stores receiving and distributing area dan area revetment pesawat bomber. Kuat kemungkinan bahwa bongkahan tersebut merupakan sisa bangunan yang berfungsi sebagai lokasi penyimpanan amunisi.

PROYEKTIL PELURU. Dari tiga titik lokasi penemuan proyektil peluru, lokasi penemuan Proyektil Peluru 3 adalah lokasi yang cukup menarik. Proyektil tersebut

ditemukan di jalan setapak menanjak yang berada di Sektor III. Setelah di observasi lebih jauh, tim survei menemukan banyak proyektil peluru lainnya yang tersebar di sekitarnya. Pada foto udara, titik temuan proyektil peluru tersebut jatuh tidak jauh dari lokasi yang dalam foto udara tanggal 19 Juni 1944 ditandai sebagai *AA Gun Position*.

Foto 21. Foto temuan Proyektil Peluru 1 dan 2 di Sektor III.

Dua temuan proyektil peluru lainnya adalah proyektil berdiameter 12,57 mm yang umum digunakan pada senjata mesin kaliber 0,50. Berdasarkan ukuran dan dua buah *rotating band*²⁶ yang melingkar di badan proyektil tersebut, diperkirakan bahwa proyektil tersebut ditembakkan dari senjata pesawat udara (*aircraft machine gun*) milik sekutu saat melakukan penyerangan/pengeboman. Beberapa jenis pesawat sekutu yang pernah melakukan penyerangan ke Lapangan Udara Kendari II ialah Lockheed P-38s, Boeing B-17 Flying Fortress, Consolidated B-24 Liberator, dan North American B-25 Mitchell.²⁷ Semua jenis pesawat tersebut menggunakan senapan mesin otomatis jenis M2 Browning Machine Gun Kaliber 0,5" (Bureau, 1951). Senapan mesin tersebut menggunakan beberapa jenis amunisi kaliber 0,5' yang berdiameter sama dengan temuan Proyektil Peluru 1 dan 2.

²⁶ *Rotating band* (Brit: *driving band*), *cannelure*, atau *obturator* adalah cincin ulir pada badan proyektil yang menciptakan rotasi pada peluru saat melaju melewati kaliber/moncong senjata. (Gersbeck, 2014).

²⁷ (Pacific Wrecks, 2016a)

Foto 22. Varian Amunisi Browning Machine Gun Kaliber 0,5". Temuan Proyektil Peluru 3 mirip dengan peluru nomor 2, 6, 7, dan 10 yang memiliki dua rotating band. (Ket: 1. Ball M2 atau M33; 2. Incendiary M1; 3. Incendiary M23; 4. Tracer M1; 5. Tracer M10; 6. Tracer M17; 7. Dim tracer, experimental; 8. API M8; 9. API Mk 211 Mod; 10. APIT M20; 11. Dummy M2; 12. Blank M1; 13. Blank M1A1).
Sumber: Rottman dkk. (2011)

Sebagai sebuah situs medan pertempuran, proyektil peluru seharusnya menjadi temuan yang umum dijumpai di situs ini. Akan tetapi, temuan proyektil peluru dan jenis sisa amunisi kurang banyak dijumpai. Tercatat, temuan amunisi berupa proyektil peluru hanya dijumpai di tiga titik di sektor III. Minimnya jumlah temuan berbahan dasar logam tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, tim survei sulit mengamati permukaan tanah karena dipadati oleh rumputalang dan semak belukar lainnya. Kedua, penelitian ini tidak melaksanakan survei dengan menggunakan detektor logam, sebuah perangkat yang lumrah digunakan arkeolog untuk menemukan artefak berbahan dasar logam seperti proyektil peluru.

BOTOL DAN TEMUAN SURVEI LAINNYA. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, tim survei juga mengumpulkan sejumlah temuan kaca dan keramik baik yang utuh maupun fragmen. Temuan-temuan tersebut umumnya dikumpulkan sepanjang lintasan survei di Sektor IV dan V, seturut tepi Sungai Lamomea. Dari sejumlah temuan tersebut, botol kaca adalah temuan yang paling dominan sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Daftar Temuan Survei

No.	Sektor	Jenis	Kondisi	Warna	Cap/Label
1.	V	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Dai Nippon Brewery
2.	V	Botol Kaca	Fragmen	Bening	"14"
3.	V	Botol Kaca	Fragmen	Hijau	Tidak Ada
4.	V	Botol Kaca	Fragmen	Hijau	Tidak Ada
5.	V	Botol Kaca	Fragmen	Hijau	"A 11"

6.	V	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Sakura Beer
7.	IV	Botol Kaca	Utuh	Hijau	"5"
8.	IV	Botol Kaca	Utuh	Cokelat	Bee Brand Koza Wine
9.	IV	Botol Kaca	Utuh	Cokelat	Polos
10.	IV	Botol Kaca	Utuh	Cokelat	Dai Nippon Brewery
11.	IV	Keramik	Fragmen	Putih	Tidak Ada
12.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Hijau	Tidak Ada
13.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Sakura Beer
14.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Hijau Tua	Sakura Beer
15.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Dai Nippon Brewery
16.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Dai Nippon Brewery
17.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Dai Nippon Brewery
18.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Dai Nippon Brewery
19.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Aksara Kanji
20.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Cokelat	Aksara Kanji
21.	IV	Botol Kaca	Utuh	Hijau Bening	Aksara Kanji
22.	IV	Botol Kaca	Utuh	Hijau Bening	Aksara Kanji
23.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Hijau Bening	Aksara Kanji
24.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Hijau Bening	Aksara Kanji
25.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Hijau Bening	Aksara Kanji
26.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Hijau Bening	Aksara Kanji
27.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Hijau Bening	Tidak Ada
28.	IV	Botol Kaca	Fragmen	Hijau Tua	Tidak Ada
29.	IV	Botol Kaca	Utuh	Cokelat	Tidak Ada

Botol-botol kaca tersebut umumnya merupakan botol minuman bir produksi Jepang. Kesimpulan tersebut diperoleh dari identifikasi terhadap merek dagang yang tertera pada botol. Ada tiga merek dagang yang bisa diidentifikasi, yaitu: Dai Nippon Brewery, Sakura Beer, dan Kirin Beer. Merek dagang perusahaan diterakan dengan teknik cetak timbul (*emboss*) dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Jepang yang ditempatkan di bagian bahu atau di bagian dasar. Dai Nippon memiliki tiga jenis logo, yaitu: (1) lingkaran dengan titik di tengah (*transfigurasi matahari*), (2) monogram huruf "DNB", dan (3) gambar bintang bersudut lima di bagian pantat botol, adapun Kirin Beer menggunakan monogram "KB" sebagai logo perusahaannya (Ross, 2009).

Foto 23. Varian Botol Bir di Situs Kawasan Lanud Halu Oleo dari dua merek yang jumlahnya paling dominan (kiri: Dai Nippon Beer, kanan: Sakura Beer Company).

Gambar 14. Logo perusahaan yang dijumpai pada botol bir (a & b, Dai Nippon Beer; c. Kirin Beer).

Sumber: Ross (2009: 14).

Tim survei juga memperoleh dua buah amunisi berupa peluru meriam yang diserahkan oleh warga pengolah lahan kosong dalam kawasan Lanud Haluoleo melalui salah seorang Personil TNI AU yang terlibat sebagai anggota Tim Pendukung. Disebutkan bahwa peluru meriam tersebut tertanam dalam tanah di Sektor IV dan tersingkap ketika warga tersebut membajak lahan dengan traktor. Peluru meriam yang diserahkan sudah tidak aktif karena sudah tidak memiliki detonator atau hulu ledak (*fuze*). Kedua peluru tersebut berdiameter 75,46 mm, panjang (tanpa hulu ledak) 31 cm, dan berat 5,5 kg. Di bagian dasar peluru terdapat sebuah *rotating band* yang terbuat dari tembaga. Berdasarkan dimensinya, peluru meriam tersebut diperkirakan adalah peluru yang digunakan untuk meriam anti-pesawat udara Tipe 88 (1929) Kaliber 3" dan Tipe 10 (1921) (Assistant Chief of Staff Ordnance Intelligence Unit, 1943).

Foto 24. Peluru Meriam yang telah dikonservasi, diperoleh dari warga pengolah lahan Kawasan Lanud Haluoleo.

Temuan lain yang diperoleh dari survei ialah sebuah benda keramik berwarna putih dengan logo dan tulisan “Koran G” pada bagian atasnya. Logo pada bagian atas merupakan logo Koransha, sebuah perusahaan Jepang pembuat berbagai barang keramik.²⁸ Benda tersebut merupakan insulator keramik jaringan kawat telegraf. Temuan ini merupakan indikasi keberadaan jaringan telekomunikasi kabel berupa telegraf dalam kawasan Lapangan Udara Kendari II.

Foto 25. Temuan Insulator Telegraf di Situs Lapangan Udara Kendari II (kiri: tampak atas, kanan: tampak samping). Inset logo: www.koransha.co.jp

Foto 26. Foto beberapa insulator telegraf berbahan keramik produksi Koransha yang dibuat tahun 1900'an.

Sumber:

<http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/30-foundation/data02/ishi-08/ishi-0405.pdf>. [Diakses 8 Januari 2016.]

²⁸ Koransha merupakan nama sebuah perusahaan Jepang yang didirikan pada tahun 1869 oleh Fukugawa Eizaemon. Perusahaan tersebut awalnya berfokus pada produksi berbagai barang-barang keramik untuk keperluan ekspor. Pada awal tahun 1870'an, perusahaan ini menerima pesanan dari Biro Telekomunikasi Telegraf Kementerian Perindustrian Jepang untuk memproduksi insulator keramik guna memenuhi kebutuhan pembangunan jaringan telegraf di Jepang. Perusahaan tersebut terus menjadi produsen insulator telegraf yang juga digunakan pada masa Perang Dunia II (Evans 2008).

4.3 Ekskavasi

4.3.1 Pelaksanaan Ekskavasi

Ekskavasi di Situs Lapangan Udara Kendari II dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu untuk menemukan, mengidentifikasi, dan merekonstruksi: (1) artefak-artefak yang berhubungan dengan aktivitas militer pada masa Perang Dunia II, (2) fitur-fitur berupa sisa struktur/bangunan, (3) merekonstruksi aktivitas dan fungsi ruang berdasarkan sebaran artefak dan fitur tersebut. Berdasarkan patokan tujuan tersebut dan rekapitulasi hasil-hasil survei yang pernah dilaksanakan sebelumnya, tim memutuskan untuk memfokuskan ekskavasi pada empat sektor, yaitu: III, IV, V, dan VI. Pertimbangan lain menyangkut efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki menyebabkan Sektor I dan II tidak dimasukkan dalam area yang akan di Ekskavasi. Lebih lanjut, sebagai ekskavasi perdana, luasnya area yang dikover dimaksudkan untuk membangun sebuah *baseline* data sebagai acuan penelitian dan ekskavasi di masa mendatang.

Ekskavasi dilakukan oleh Tim Survei dan Ekskavasi yang dibagi menjadi lima kelompok. Ekskavasi di Sektor III dilakukan oleh Kelompok IV yang berjumlah delapan orang dan disupervisi oleh satu orang peneliti dari Balar Sulse (Syahrudin Mansyur). Di Sektor IV, dilakukan oleh kelompok I dan II yang masing-masing berjumlah 8 dan 7 orang. Kelompok I disupervisi oleh dua orang peneliti dari Balar Sulse (Budianto Hakim dan Ratno Sardi) dan satu orang dosen Jurusan Arkeologi UHO (Sasara Hayunira), dan Kelompok II disupervisi oleh Suryatman (Balar Sulse). Penggalan di Sektor V dilakukan oleh Kelompok V yang berjumlah 7 orang dan disupervisi oleh Nur Ihsan D (Dosen Jur. Arkeologi UHO). Adapun kelompok III yang berjumlah 8 orang bertanggungjawab pada ekskavasi di Sektor VI di bawah supervisi Sandi Suseno (Dosen Jur. Arkeologi UHO).

Teknis pelaksanaan ekskavasi pada setiap sektor diserahkan pada masing-masing kelompok dengan mempertimbangkan konteks di lapangan, termasuk di dalamnya ialah penentuan DP sektor, lokasi dan ukuran kotak, penggalian dan konservasi awal temuan, analisis dan penyusunan laporan.

Peta 7. Lokasi Datum Point Kotak Ekskavasi Situs Lapangan Udara Kendari II.

4.3.2 Hasil Ekskavasi

4.3.2.1 Ekskavasi Sektor III

Sektor III dipilih sebagai salah satu lokasi ekskavasi karena adanya konsentrasi temuan proyektil peluru yang berlokasi di koordinat 122.401858 dan -4.080792. Tujuannya ialah untuk mencari dan menemukan proyektil peluru lainnya yang kemungkinan terdeposit di lokasi tersebut. Temuan peluru diharapkan bisa memberikan informasi tambahan tentang jenis senjata yang pernah digunakan di Situs Lapangan Udara Kendari II. Datum Point sektor ditempatkan di sudut tenggara Gudang Amunisi 12 pada titik koordinat 122.401575 dan -4.079971, dengan ukuran grid 2 x 2 m. Lokasi penggalian jatuh pada grid T15S42.

Peta 8. Kotak Ekskavasi Sektor III DP.III/12-16.

Kotak T15S42 berukuran 2 x 2 m, berjarak 30 m ke arah timur dan 84 m ke arah selatan dari DP III/12-16. Pendalaman dilakukan dengan teknik spit setebal 20 cm. Dinding utara lebih rendah dari dinding selatan dan sebagian permukaannya ditumbuhi oleh rumput. Ada dua bekas aliran air hujan yang melintas dari dinding selatan ke dinding utara. Selama proses pembersihan permukaan kotak, ditemukan dua buah benda berupa proyektil peluru.

Foto 27. Foto Kotak T15S46 sebelum penggalian (kiri) dan setelah pengupasan lapisan rumput (kanan).

Penggalian pada kotak ini dilakukan sampai dua spit (40 cm dari SLL). Tanah pada Spit 1 bertekstur liat dan berwarna kekuning-kuningan. Ditemukan banyak akar-akaran yang menempel pada dinding utara kuadran barat laut. Pada penggalian tanah di dinding selatan, terjadi perubahan warna tanah dari kekuning-kuningan menjadi kemerah-merahan. Tekstur tanah masih lanau dan banyak terdapat alang-alang yang

membusuk dalam tanah. Terdapat batu yang menempel di bagian dinding selatan. Pada ini, ditemukan proyektil peluru sebanyak 17 buah. Pendalaman dilanjutkan pada spit 2 dan diperoleh 17 buah temuan yang terdiri dari 3 potongan besi dan 14 buah proyektil peluru. sampai pada kedalaman 40 cm dari SLL, penggalian dihentikan karena frekuensi temuan sudah mencapai nihil pada kedalaman 34 cm.

Foto 28. Kiri: Permukaan Spit 2; Kanan: Stratigrafi dinding selatan.

Dari hasil penggalian terdapat 34 temuan berbahan dasar logam. Dari temuan-temuan tersebut, 31 di antaranya bisa diidentifikasi sebagai proyektil peluru dan 3 sisanya ialah benda logam yang tidak bisa teridentifikasi. Deposit temuan proyektil peluru yang terkonsentrasi di daerah kemiringan bisa jadi berasal dari lapisan tanah di atasnya yang kemudian terbawa oleh aliran air hujan. Berdasarkan pengamatan pada bentuk proyektil yang sudah tidak sempurna, menunjukkan bahwa proyektil peluru tersebut telah menghantam benda keras setelah ditembakkan.

4.3.2.2 Ekskavasi Sektor IV

Sektor IV merupakan area yang paling banyak mengandung temuan berupa bangunan, sisa struktur/bangunan, dan pos personil/persenjataan. Penggalian di sektor ini difokuskan pada rekonstruksi sisa-sisa bangunan dan mengidentifikasi fungsi areanya berdasarkan temuan artefaknya. Karena itu, sektor ini memperoleh perhatian khusus dengan menempatkan dua kelompok untuk melakukan penggalian. Penggalian oleh Kelompok II ditempatkan di sisi utara Sektor IV berdekatan dengan tepi Sungai Lamomea. Adapun penggalian oleh Kelompok III ditempatkan di bagian tengah Sektor IV, pada lokasi tempat ditemukannya Sisa Bangunan 8, 9 dan 10.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka ditetapkan dua datum point. DP.IV.A/12-16 ditempatkan di sebelah selatan sungai, pada sebuah area tempat ditemukannya kompleks bangunan yang terdiri dari bungker, sisa bangunan, tangki septik dan

bangunan bekas toliet/kamar mandi (lihat Peta No. X). Dari DP tersebut dibuat grid berukuran 2 x 2 m. Datum point berikutnya dinamai DP.IV.B/12-16 dengan ukuran grid 1 x 1 m (lihat Peta No. X). Selengkapnya mengenai proses dan hasil penggalian dipaparkan sebagai berikut.

4.3.2.2.1 DP.IV.A/12-16

Datum point ini terletak di koordinat 122.413305 dan -4.089348. Pada area ini, tim membuka empat kotak ekskavasi, yaitu: B1U1, B9S10, B6S10, dan B15S15.

Peta 9. Kotak Ekskavasi Sektor IV (DP.IV.A/12-16).

B1U1. Lokasi ini dipilih karena adanya temuan-temuan permukaan berupa fragmen botol, fragmen keramik serta bongkahan beton. Berdasarkan temuan permukaan tersebut, diperkirakan bahwa masih ada tinggalan lain yang terdeposit dalam tanah. Temuan-temuan tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran tentang aktivitas dan fungsi bangunan yang berada disekitarnya. Titik SDP kotak B1U1 yang berukuran 2 x 2 m terletak di timur laut dan ketinggian tali rata dari permukaan tanah adalah 10 cm. Kondisi permukaan kotak banyak vegetasi tumbuhan liar dengan tekstur tanah berhumus.

Di sisi barat daya kotak B1U1 terdapat pepohonan, pada sisi tenggara sekitar 30 m terdapat bongkahan struktur, dan pada sisi selatan sekitar 12 m terdapat bongkahan

struktur. Di sisi Timur terdapat batang pohon besar yang sudah tumbang serta pada sisi Utara sekitar 8 m terdapat sungai. Di sekeliling kota banyak terdapat fragmen botol dan fragmen porselen.

Foto 29. Kiri, Permukaan kotak T1U1; Kanan: Permukaan Spit 2 Kotak T1U1.

Penggalian di kotak ini dilakukan sampai dua spit (40 cm dari SLL). Spit 1 dibuka dari kuadran timur laut dengan kedalaman 20 cm. Belum tampak perbedaan stratigrafi namun tekstur tanahnya lempung dan berwarna coklat. Tidak ada temuan yang signifikan dari 57 ember volume tanah yang diangkat. Penggalian Spit 2 dilanjutkan hingga ke kedalaman 40 cm. Penggalian Spit 2 menghasilkan 3 buah paku, sebuah fragmen porselen, dan dua buah benda logam yang tidak teridentifikasi. Pembacaan stratigrafi pada kotak ini menunjukkan bahwa ada dua lapisan tanah, lempung berwarna coklat dan lempung pasir berwarna coklat kekuningan. Total volume tanah yang diangkat ialah 138 ember.

B9S10. Alasan pemilihan kotak B9S10 dikarenakan pada sisi Barat terdapat bunker yang hancur. Di permukaan dan di sekitar kotak banyak terdapat bongkahan beton. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kotak B9S10 dibuka untuk mengetahui apakah bongkahan beton yang terdapat pada permukaan kotak merupakan sisa dinding bunker yang hancur. Selain itu, pembukaan kotak ini bertujuan untuk mengetahui penyebab hancurnya bunker.

Pada permukaan kotak B9S10 tepatnya di sisi Barat kotak terdapat bunker yang sudah hancur. Pada sisi Utara terdapat sungai, pada sisi Timur terdapat bongkahan struktur serta pada sisi Selatan terdapat pula struktur yang masih memiliki lantai. Kondisi tanah permukaan kotak yaitu banyak vegetasi tumbuhan liar serta tekstur tanahnya berhumus dan berwarna coklat. Pada kuadran Barat Daya dan Barat Laut terdapat pepohonan besar. Untuk penggalian pada kotak B9S10 kedalaman dalam 1

spit berbeda dengan kotak B1U1 yang kedalam penggalian dalam 1 spit 20 cm. Pada kotak ini dalam 1 spit digali dengan kedalam 60 cm, hal ini dikarenakan penggalian pada kotak ini difokuskan untuk pembuktian pada bongkahan struktur yang terdapat di permukaan kotak.

Foto 30. Kiri: Permukaan Spit 1 kotak B9S10; Kanan: Temuan konsentrasi pecahan besi di Spit 2.

Temuan pada kotak ini di dominasi oleh batu semen yang berada mulai dari kedalaman 29 cm hingga 47 cm kemudian bongkahan struktur dari mulai kedalaman 46 cm hingga kedalaman 55 cm. Pada kotak ini juga terdapat temuan fragmen porselen yang terdapat pada kedalaman 42 cm, fragmen botol pada kedalaman 53 cm. Kondisi dalam kotak pada spit 1 banyak terdapat bongkahan batu dan struktur yang tersebar di dalam kotak. Pada kedalaman 48 cm warna tanahnya berwarna coklat kekuningan. Berat galian ember berjumlah 65 ember.

Penggalian pada spit 2 kedalamannya 60 cm jadi spit 2 kedalaman 120 cm. pada kedalaman 100 cm bongkahan struktur yang terdapat di sisi Utara sudah tampak dan bentuknya semakin jelas bahwa bongkahan itu menyerupai bongkahan dinding dari bunker yang berada di sebelah Selatan. Pada kedalaman 71 cm terdapat konsentrasi besi dan pada kedalaman 86 cm terdapat fragmen kaca.

B6S10. Alasan pemilihan kotak B6S10 memiliki alasan yaitu untuk melihat keberlanjutan bongkahan struktur yang ada di sebelah Utara kotak. Ketinggian tali rata dari permukaan tanah adalah 10 cm. Secara keseluruhan ukuran kotak yang dibuat berukuran 2 x 1 m dengan nama kotak B6S10. SDP pada kotak B6S10 terletak pada kuadran Barat Laut. Pada sisi Utara terdapat sungai, pada sisi Timur terdapat bongkahan struktur serta pada sisi Selatan terdapat pula struktur yang masih memiliki lantai. Kondisi tanah permukaan kotak yaitu banyak vegetasi tumbuhan liar serta tekstur tanahnya berhumus dan berwarna coklat.

Foto 31. Kiri: Permukaan Kotak B6S10; Kanan: Permukaan Spit 1 Kotak B6S10.

Penggalian pada spit 1 dimulai pada kuadran Barat laut terdapat banyak akar pohon di atas permukaan serta terdapat pohon. Penggalian pertama diawali di kuadran Barat Laut. Temuan-temuan di spit ini berupa bata merah, bongkahan beton, fragmen botol, fragmen kaca, besi, fragmen keramik dan selongsong peluru.

B14S15. Alasan pemilihan kotak B14S15 sebagai kotak galian yaitu untuk mengetahui keberlanjutan struktur dari bongkahan-bongkahan struktur yang tersebar di sekitar permukaan kotak. Titik SDP di buat pada sisi bagian selatan lantai struktur merupakan titik paling tinggi. Kondisi tanah di titik ini ditumbuhi dengan rumput lalang dan beberapa pecahan kecil beton. Ketinggian tali rata dari permukaan tanah adalah 10 cm.

Pada sisi Barat kotak terdapat pepohonan besar, pada sisi Utara terdapat vegetasi tumbuhan liar serta pepohonan, pada kuadran Timur laut terdapat bongkahan bunker serta pada sisi Timur terdapat struktur yang masih memiliki lantai. Pada sisi Timur terdapat kotak B9S10. Kondisi permukaan tanahnya pada kuadran Timur laut lebih tinggi dari permukaan tanah yang ada pada kuadran Timur Laut dan Tenggara. Tetapi pada kuadran Barat Daya permukaan tanahnya sama dengan kuadran Barat Laut.

Foto 32. Kotak B15S15. Kiri: Spit Permukaan, Kanan: Spit 1.

Penggalian pada Spit 1 dimulai dari kuadran Barat Laut karena permukaan tanahnya lebih tinggi. Tanah yang digali lembap dan berwarna coklat, pada saat penggalian banyak ditemukan batu yang berukuran kecil dan akar-akar pohon. Pada kedalaman 3 cm di sisi Selatan warna tanahnya coklat kehitaman dan pada sisi barat daya warna tanah berubah menjadi coklat muda pada kedalaman 24 cm dan kelembapan tanahnya berkurang dan tekstur tanahnya lempung. Penggalian pada kotak ini tidak menghasilkan temuan dan tidak dilanjutkan ke spit berikutnya karena merupakan hari terakhir penelitian.

4.3.2.2.2 DP.IV.B/12-16

Fokus penggalian di area ini ialah temuan Sisa Bangunan 8 berukuran 22 x 8 m yang terletak pada titik koordinat 122.413705 dan -4.092165. Datum point terletak di koordinat 122.413660 dan -4.092130. Ada 12 kotak ekskavasi, yaitu: T11S6, T11S5, T10S6, T9S6, T8S6, T12S5, T13S5, T13S4, B5S1, B5U1, B5U2, dan B5U3. Semua kotak ekskavasi tersebut bertujuan untuk menelusuri batas-batas sisa bangunan yang menjadi fokus penggalian. Kedelapan kotak yang disebutkan pertama, selanjutnya disebut Parit Tenggara, merupakan gugusan ekstent kotak yang dibuat untuk menelusuri batas selatan dan timur. Adapun keempat kotak berikutnya, yang kemudian disebut Parit Barat, menelusuri batas baratnya.

Peta 10. Kotak Ekskavasi Sektor IV DP IV.B/12-16.

Semua kotak ekskavasi dalam Parit Tenggara yang berjumlah delapan kotak dibuat dengan ukuran 1 x 1 m. Pendalaman dilakukan dengan teknik spit setebal 20 cm. Kotak-kotak yang digali pada parit ini dipadati oleh berangkal yang tersebut terbuat dari susunan batu bata dan direkatkan dengan semen. Pengamatan pada dinding utara dari kotak T8S6, T9S6, T10S6, T11S5, dan T12S5 menyingkap batas selatan lantai bangunan tersebut. Kotak-kotak ekskavasi pada Parit Barat digali dengan ukuran dan teknik pendalaman yang sama. Sama halnya dengan kotak-kotak di Parit Tenggara, kotak pada Parit Barat dipadati oleh berangkal. Beberapa temuan-temuan spesifik yang diperoleh dari penggalian pada kedua sisi bangunan (barat dan sudut tenggara) antara lain tegel, keramik lantai, pecahan botol, potongan besi, potongan balok kayu, fragmen asbes, dan fragmen kaca bening.

Foto 33. Kotak Ekskavasi Area DP.IV.B/12-16. Kiri: Parit Tenggara. Kanan: Parit Barat.

4.3.2.3 Ekskavasi Sektor V

Ekskavasi di Sektor V difokuskan untuk mengklarifikasi keterangan tentang sebuah area pada foto udara tanggal 19 Juni 1944 yang dianotasi sebagai "A/P Graveyard". Laporan intelijen sekutu menjelaskan bahwa area tersebut merupakan lokasi tempat penyimpanan pesawat yang sudah tidak laik terbang (National Archives of Australia, 1945). Dari keterangan tersebut anotasi "A/P Graveyard" diartikan sebagai "Airplane Graveyard", yang berarti "kuburan pesawat terbang".

Peta 11. Kotak Ekskavasi Sektor V DP V/12-16.

Datum Point pada sektor ini berada pada titik koordinat 122.411011 dan -4.075390. Lokasi tersebut berada di sebelah selatan Jalan Bandara Halu Oleo, jatuh dalam rimbun pohon dan semak belukar. Penempatan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa lokasi tersebut akan sedikit terlindung dari proses transformasi kultural yang memungkinkan terganggunya patok DP. Selain itu, lokasi DP tepat berada di tengah-tengah area yang ditandai dalam foto udara sebagai “A/P Graveyard”. Grid sektor dari DP berukuran 2 x 2 m. Sebagai penggalian perdana di sektor V dan berdasarkan hasil survei permukaan, kotak ekskavasi ditempatkan tidak jauh dari DP pada lokasi yang jatuh pada grid T2U2.

Foto 34. Kotak T2U2. Kiri: Temuan benda logam di Spit 2. Kanan: Permukaan Spit 4.

Kotak T2U2 berukuran 2 x 2 m Permukaan tanah pada kotak T2U1 dalam keadaan kering dengan kondisi tanah berpasir dan berwarna coklat. Pada sisi selatan permukaan tanahnya lebih tinggi dari sisi utara dan sisi timur Pada permukaan kotak dipenuhi dengan rumput-rumput kering dan tidak ditemukan temuan arkeologis apapun. Penggalian diawali dengan mengupas permukaan sisi dinding selatan. Penggalian dilanjutkan ke Spit 2 dengan kedalaman 40 cm dari tali rata. Konsentrasi penggalian masih di kuadran selatan dan pada bagian tengah kotak. Kondisi tanahnya masih sama dengan Spit 1. Terdapat banyak akar pohon pada permukaan kotak gali. Tidak ada temuan pada spit ini. Ukuran berat galian 56 kantung plastik.

Penggalian dilanjutkan pada Spit 3 dengan kedalaman 60 cm dari SLL. Tidak ada perubahan kondisi tanah. Pada spit ini, akar pohon yang merambat sudah berkurang. Terdapat temuan berupa benda berbahan besi yang tidak teridentifikasi dan batu kali di bagian kuadran selatan. Hingga akhir penggalian temuan batu tersebut dibiarkan pada matriksnya. Pada penggalian ini ditemukan tiga buah temuan berbahan besi yang tidak teridentifikasi fungsinya. Penggalian Spit 4 dilanjutkan hingga 80 cm dan terfokus pada kuadran tenggara dan barat laut, Terjadi perubahan kondisi tanah menjadi coklat muda yang bertekstur halus. Hingga permukaan Spit 4 pada kedalaman 80 cm, tidak ada temuan yang signifikan. Karena itu diputuskan untuk menghentikan penggalian dan melakukan penutupan kotak.

4.3.2.4 Ekskavasi Sektor VI

Penggalian di Sektor VI difokuskan pada upaya untuk memahami lebih jauh tentang konstruksi revetment. Pertanyaan yang coba dijawab ialah apakah ada lapisan khusus yang dibuat untuk memperkuat area parkir pesawat pada sisi dalam revetment. Kotak ekskavasi ditempatkan di Revetment 9 dengan pertimbangan bahwa revetment tersebut berada di tengah-tengah dan relatif dekat dengan Jalan Poros Bandara Haluoleo sehingga memudahkan mobilitas tim ekskavasi. Area sekeliling Revetment 9 adalah kebun ubi tapioka yang dikelola oleh warga atas izin dari pihak Lanud Haluoleo. Datum point sektor ditempatkan di sisi dalam revetment pada koordinat 122.423072 dan -4.071885. Grid Sektor di buat dengan ukuran 2 x 2 m dan kotak ekskavasi jatuh pada grid B3S1. Pendalaman dilakukan dengan teknik spit setebal 30 cm.

Peta 12. Kotak Ekskavasi Sektor VI DP.VI/12-16.

Permukaan kotak B3S1 ditumbuhi oleh rumput lalang. Penggalan Spit 1 ditetapkan setebal 30 cm dari SLL. Lapisan atas Spit 1 dipadati oleh akar rumput lalang. Lapisan tanah paling atas merupakan jenis tanah humus, sedangkan jenis tanah pada lapisan kedua adalah jenis tanah liat berpasir. Volume tanah pada spit 1 adalah 76 ember. Tidak ada temuan yang diperoleh pada penggalan Spit 1.

Foto 35. Kotak B3S1. Kiri: Permukaan Spit 1. Kanan: Permukaan Spit 3.

Penggalan dilanjutkan pada Spit 2 dengan ketebalan 30 cm. Pada kedalaman 37 cm, terjadi perubahan jenis dan warna tanah dari coklat kehitaman menjadi kuning kecokelatan. Volume tanah pada spit 2 adalah 172 Ember. Penggalan dilanjutkan ke Spit 3 hingga ke kedalaman 90 cm. Volume tanah pada spit 3 yaitu 165 ember. Pada

spit 3 tidak terjadi perubahan jenis dan warna tanah. Hingga pada kedalaman ini, tidak ada temuan spesifik. Pada tanggal 13 Desember 2016 proses penggalian pada kotak B3S1 dihentikan. Hal ini dikarenakan hingga penggalian hari ke-2 setelah mencapai spit 3 dengan kedalaman 90 cm tidak ada temuan apapun. Adapun stratigrafi tanah dari kotak B3S1 hanya terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan pertama berupa lapisan humus. Lapisan kedua merupakan lapisan tanah berjenis lanau, lapisan tanah ini berwarna coklat kehitaman dan memiliki tekstur seperti pasir halus, lapisan tanah ketiga berjenis lempung.

4.3.3 Analisis Temuan Ekskavasi

4.3.3.1 Temuan Ekskavasi Sektor III

Temuan pada kotak T15S46 yang didominasi oleh proyektil peluru dianalisis melalui identifikasi jenis, kondisi, dan pengukuran panjang, diameter, serta beratnya. Untuk proyektil yang bentuknya sudah tidak sempurna, pengukuran diameter dilakukan dengan mengukur perimeter.²⁹ Hasil pengukuran diameter proyektil yang menggunakan satuan milimeter lalu dikonversi ke dalam satuan inci untuk memperkirakan ukuran kaliber senjata yang digunakan.³⁰

Hasil analisis tersebut lalu di komparasi dengan standar ukuran peluru untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan untuk menembakkan peluru tersebut. Sumber standar peluru diperoleh dari beberapa buku manual pelatihan tentara Amerika Serikat dan laporan-laporan intelijen sekutu tentang jenis-jenis senjata yang digunakan oleh Tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Hasil analisis temuan kotak T15S46 tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Analisis Temuan Kotak T15S46.

No.	Spit	Jenis Temuan	Kondisi	Panjang (mm)	Perimeter (mm inci)	Berat (gr)	Kode Temuan
1.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	33	16.4 0.669	9.1	8
2.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	21	16.5 0.674	5.9	13
3.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	21	22.1 0.903	3.93	9
4.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	30	15.9 0.651	9.06	3

²⁹ Pengukuran perimeter dilakukan dengan melilitkan benang pada keliling benda lalu mengukur panjang benang dengan mistar.

³⁰ Dalam ilmu balistik, ada dua konsep penting yaitu diameter peluru dan kaliber senjata. Diameter peluru ialah ukuran keliling badan peluru yang dinyatakan dalam ukuran milimeter. Kaliber ialah ukuran diameter moncong senjata yang dinyatakan dengan ukuran inci (Smith, Legg, & Wilson 2009; Gersbeck 2014). Sebuah senjata/senapan bisa menggunakan beberapa jenis peluru asalkan ukuran pelurunya sesuai dengan ukuran kalibernya.

5.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	20	14.7	0.602	4.59	2
6.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	-	-	-	1.02	4
7.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	21	14.7	0.601	6.3	16
8.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	21	17.3	0.706	6.17	12
9.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	20	14.7	0.602	5.73	17
10.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	33	16.4	0.669	8.72	10
11.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	33	15.9	0.651	9.06	1
12.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	21	13.8	0.562	5.89	5
13.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	20	16.2	0.663	6.07	15
14.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	-	-	-	1.32	7
15.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	-	-	-	6.14	14
16.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	23	24.1	0.982	7.73	11
17.	1	Pr. Peluru	T. Utuh	20	15.1	0.618	5.13	6
18.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	33	16.0	0.652	8.57	16
19.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	23	10.9	0.445	7.38	1
20.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	28	8.1	0.33	8.6	15
21.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	27	-	-	6.86	14
22.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	-	-	-	3.5	2
23.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	25	10.0	0.409	10.35	10
24.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	20	8.3	0.338	4.93	8
25.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	21	7.4	0.303	6.41	15
26.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	21	7.2	0.292	6.08	13
27.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	21	8.5	0.345	8.5	6
28.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	20	7.1	0.29	5.79	4
29.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	21	7.4	0.304	5.33	9
30.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	12.13	-	-	8.82	1
31.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	22	11.6	0.473	8.59	12
32.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	28	7.8	0.317	8.87	5
33.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	20	17.6	0.72	5.89	3
34.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	-	-	-	1.65	7
35.	2	Pr. Peluru	T. Utuh	27	8.8	0.359	8.61	17

Berdasarkan hasil pengukuran temuan-temuan proyektil peluru dari kotak T15S46, disimpulkan bahwa temuan-temuan tersebut sudah tidak bisa dianalisis lebih lanjut untuk menentukan kaliber dan jenis senjata yang digunakan. Tingkat keterpercayaan hasil pengukuran terlalu meragukan untuk digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya. Selain itu, tidak ada indikator-indikator lain pada tubuh proyektil peluru karena semuanya telah mengalami korosi yang parah akibat reaksi oksidasi selama terdeposit dalam tanah.

Foto 36. Foto Temuan Proyektil Peluru Kotak T15S49.

Pun demikian, sektor III tetap merupakan sektor yang potensial untuk dikaji lebih jauh karena temuan proyektil peluru hanya ada di sektor ini. Posisinya yang berada pada sisi ujung barat landasan dan informasi tentang keberadaan beberapa pos-pos senjata anti-pesawat udara yang diperoleh dari interpretasi foto udara membuka peluang bahwa lokasi ini merupakan sasaran tembak pesawat tempur sekutu ketika mencoba menghancurkan pos-pos persenjataan tersebut.

4.3.3.2 Temuan Ekskavasi Sektor IV

Keempat kotak ekskavasi di area DP IV.A/12-16 berada di antara sisa-sisa bangunan yang berdekatan dengan tepi selatan Sungai Lamomea. Temuan-temuan ekskavasi yang diperoleh dari keempat kotak tersebut sedikit banyak memberikan gambaran tentang aktivitas dan fungsi bangunan yang berada di sekitar lokasi penggalian. Temuan-temuan permukaan yang diperoleh meliputi, potongan besi, paku, asbes, pecahan keramik, pecahan botol, dan batu bata berlabel "NV.NICKI". Demikian halnya dengan temuan permukaan, jenis-jenis temuan tersebut juga ditemukan dari hasil ekskavasi. Dari data temuan ekskavasi, umumnya temuan-temuan tersebut terdeposit pada lapisan humus dan satu lapisan tanah lempung di bawahnya. Kecuali pada kotak B9S10 yang memang menggali struktur bunker, lapisan tanah umumnya sudah steril pada kedalaman 35 cm. Hal tersebut menjelaskan bahwa hanya ada satu lapisan budaya dan berasosiasi dengan sisa struktur/bangunan yang terlihat dari permukaan.

PAKU, MUR DAN BAUT. Temuan benda logam berupa paku banyak ditemukan di lokasi ini. Karat pada temuan paku menegaskan bahan dasarnya, besi (Fe). Beberapa di antara paku tersebut ada yang sudah melengkung, tetapi ada juga yang masih berbentuk lurus. Temuan-temuan paku tersebut rata-rata berukuran 7-11 cm. Besar kemungkinan bahwa paku tersebut tertancap pada rangka atap dan tiang penopang

atap yang terbuat dari kayu. Kemungkinan yang sama juga berlaku pada beberapa temuan mur dan baut yang ditemukan pada kotak galian.

Foto 37. Foto Temuan Paku (kiri), mur dan baut (kanan) yang ditemukan di kotak ekskavasi DP.IV.A/12-16.

BOTOL KACA. Dari hasil penggalian, ditemukan sejumlah botol kaca dengan berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Agak sulit untuk menentukan fungsi spesifik dari masing-masing botol tersebut kecuali botol kecil di ujung kanan yang ada pada Foto 38 **Error! Reference source not found.** Berdasarkan bentuknya, kuat dugaan bahwa botol tersebut merupakan wadah tinta pena. Temuan tersebut setidaknya memperkuat informasi dari foto udara bahwa area DP.IV.A/12-16 merupakan pusat aktivitas administrasi bandara.

Foto 38. Foto Temuan Botol dengan berbagai bentuk.

WADAH FILTER TOPENG ANTI-GAS BERACUN (Gas Mask Filter Cannister). Temuan ini diperoleh dari penggalian di kotak B14S15. Benda berbahan logam tersebut

berbentuk menyerupai *velples*³¹. Bagian mulut wadah berbentuk bulat tanpa ulir dan di bagian dasar terdapat lubang bulat. Dinding wadah tersebut memiliki 12 lekukan horizontal yang melingkar mengelilingi badan wadah. Di bagian dalam terdapat semacam rangka besi yang sepertinya berperan untuk memperkuat dinding wadah agar tidak mudah lekuk. Pada bagian bawah, terdapat tulisan Showa 17 dalam aksara Jepang yang mengonfirmasi bahwa wadah tersebut adalah buatan Jepang. Dalam sistem penanggalan Jepang, Showa 17 ialah tahun 1942 dalam penanggalan Masehi.

Foto 39. Foto Temuan Wadah Filter Topeng Gas dari kotak B14S15. Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, Maret 2017.

Foto 40. Foto Topeng Anti-Gas Beracun Army Model 99 (kiri) dan Navy Model 93 No.3 (kanan). Sumber: War Department of The United States (1944).

Dalam buku *Handbook on Japanese Military Forces* (U.S. War Department, 1944), ada dua benda yang memiliki bentuk serupa dengan temuan tersebut yaitu wadah filter topeng anti-gas beracun Army Model 99 (Foto 39, kiri) dan Navy Model 93 No.3 (Foto 39, kanan). Wadah filter model Army berukuran tinggi sekitar 11,43 cm; model Navy berukuran panjang 14,6 cm, lebar 7,62 cm dan tinggi 11,43 cm. Lubang pada mulut untuk model Army tidak memiliki ulir sedangkan untuk model Navy berulir.

³¹ Wadah penampung air minum yang biasa digunakan oleh anggota Pramuka saat melakukan perjalanan alam terbuka.

Berdasarkan dimensi bentuk tersebut, kuat dugaan bahwa wadah temuan ekskavasi tersebut merupakan wadah filter topeng anti-gas beracun model Army.

Temuan ini mengangkat pertanyaan tersendiri ihwal adanya tentara angkatan darat yang juga ditempatkan di Lapangan Udara Kendari II atau terjadinya persilangan suplai perlengkapan antara tentara angkatan laut dengan angkatan darat Jepang. Pertanyaan tersebut mengemuka karena berdasarkan catatan sejarah, Lapangan Udara Kendari II dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang (Imperial Japanese Navy).

BATU BATA. Dari penggalian DP.IV.A/12-16 juga ditemukan batu bata yang berlabel yang dibentuk dengan teknik cap timbul pasca pencetakan sebelum dibakar. Bata pada foto sebelah kiri berlabel "B NICKI" dan pada foto sebelah kanan berlabel "NV.NICKI". *Naamloze Vennotschap Nederlan-Indie Chamotte and Klei Industrie* (N.V. NICKI), ialah sebuah perusahaan yang didirikan di Hindia Belanda oleh *Twentsche N.V. Trading Company v/h De Rooy & Co.* di Belanda.³² Direktur utama perusahaan ini adalah Mr. Pellinghoff.³³ Produksi utama dari perusahaan ini adalah material yang berbahan dasar tanah liat yang tahan terhadap api. Beberapa jenis produknya antara lain: batu bata, ubin dan ubin lantai, ubin atap, batu tahan api dalam berbagai bentuk kendi, guci, mangkuk, piring, cangkir, keramik dinding dan lain sebagainya.

N.V. NICKI menjadi perusahaan besar yang cukup sukses sebagai pemasok produk yang berbahan dasar tanah liat tahan api di Hindia Belanda. Gudang utama untuk penyimpanan produk mereka berada di Surabaya dan Jogjakarta.³⁴ Perusahaan ini memiliki *de werkplaatsen* (workshop) di beberapa daerah seperti: Sepanjang, Surabaya, Jawa Timur;³⁵ Ngandang, Lasem, Jawa Tengah;³⁶ dan Bangka.³⁷

³² "N.V. NICKI", *De Indische courant, Soerabaia*, 07-11-1922.

³³ "De Nicki", *De Indische courant*, 30-01-1936.

³⁴ "Bedrijven te Sepandjang", *Nieuwe courant, Nederlands-Indie*, 14-09-1946.

³⁵ "Bedrijven te Sepandjang", *Nieuwe courant, Nederlands-Indie*, 14-09-1946.

³⁶ "Advertentie". *Bataviaasch nieuwsblad, Batavia*, 17-09-1918.

³⁷ "Bedrijven te Sepandjang", *Nieuwe courant, Nederlands-Indie*, 14-09-1946.

Foto 41. Foto Temuan batu bata berlabel NV.NICKI.

PIRING PORSELEN. Pada Spit 1 kotak B1U1, tim menemukan beberapa fragmen porselen. Salah satu temuan fragmen tersebut merupakan bagian dasar piring porselen berwarna putih. Di bagian dasar fragmen terdapat aksara Jepang, logo, dan tulisan “TOYOTOKIKAISHA”. Toyo Toki Kaisha adalah salah satu anak perusahaan Morinara Ltd. yang memproduksi berbagai barang-barang porselen berkualitas tinggi.³⁸ Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1917 dan masih beroperasi hingga kini dengan nama TOTO Ltd.³⁹ Monogram “OCW” (*Oriental Ceramic Works*) yang ada pada bagian bawah fragmen merupakan merek dagang perusahaan Toto Ltd. untuk barang-barang yang diproduksi antara tahun Taisho 6 sampai 10 (1917-1921). Dari kualitas dan prestise porselen produksi Toyo Toki Kaisha, dapat dikatakan bahwa personil yang bertugas di daerah ini adalah personil sekelas perwira yang memiliki akses pada barang-barang berkelas.

Foto 42. Temuan fragmen piring porselen berlabel dari kotak B1U1.

³⁸ (Anonim, 2016b)

³⁹ (Anonim, 2016a)

FRAGMEN ASBES. Ekskavasi di area DP.IV.A/12-16 juga menemukan sejumlah fragmen-fragmen asbes yang tersebar di permukaan kotak, permukaan sisa bangunan, dan dalam kota ekskavasi. Fragmen asbes yang ditemukan memiliki tebal 3 mm. Kuat dugaan bahwa bangunan-bangunan yang dulu berdiri di area tersebut menggunakan material asbes sebagai plafon atapnya.

Penggalian di area DP.IV.B/12-16 difokuskan pada penelusuran batas-batas Sisa Bangunan 8. Berdasarkan hasil penggalian di Parit Tenggara dan Barat, bangunan ini tidak memiliki struktur fondasi penopang dinding. Bangunan tersebut berdiri di atas timbunan berangkal yang berfungsi sebagai penguat struktur dasar bangunan. Temuan-temuan spesifik seperti paku, dan sisa balok kayu yang ditemukan pada beberapa kotak di menunjukkan bahwa bangunan ini memiliki bagian dinding atau atap yang terbuat dari kayu. Hanya saja, sulit untuk merekonstruksi bentuk keseluruhan bentuk bangunan ini karena keterbatasan data.

UBIN DAN KERAMIK LANTAI. Salah satu temuan spesifik dalam penggalian di Parit Tenggara adalah tinggalan berupa ubin dan keramik lantai. Temuan ubin yang terbuat campuran semen tersebut berukuran 15 x 15 cm dengan ketebalan 3 cm. Tekstur bagian atas ubin kasar (Foto 43, tengah), di bagian bawah terdapat monogram "JH" (Foto 43, kiri). Selain ditemukan dalam bentuk fragmen, ubin serupa ada yang ditemukan masih melekat pada permukaan lantai bangunan (Foto 43, kanan). Adapun tinggalan keramik lantai umumnya ditemukan dalam bentuk fragmen. Keramik berwarna putih pucat dan di bagian dasar keramik terdapat monogram "DK" dalam bingkai belah ketupat (Foto 43, kanan). Pengamatan pada bagian lantai bangunan, ditemukan fragmen keramik serupa yang masih melekat pada permukaan lantai (Foto 44, kiri). Dari bekas cetakan dan ukuran keramik yang masih melekat, diperkirakan bahwa keramik tersebut berukuran 15 x 15 cm dengan ketebalan 4 mm.

Foto 43. Foto Temuan Ubin dan Keramik Lantai di Parit Tenggara DP.IV.B/12-16.

Foto 44. Foto keramik lantai (kiri) dan ubin (kanan) dalam konteks.

Monogram “DK” pada temuan keramik lantai merupakan singkatan dari Danto Kaisha (sekarang Danto Co. Ltd.), sebuah perusahaan penghasil keramik di Jepang. Hasil korespondensi tim dengan pihak perusahaan tersebut mengkonfirmasi bahwa temuan keramik tersebut merupakan produk dari perusahaan mereka yang dibuat pada Era Showa (email korespondensi terlampir). Pihak Danto juga mencoba mengidentifikasi temuan ubin dan menyatakan bahwa monogram “JH” mungkin adalah singkatan dari Junichi Hasegawa, nama pendiri sebuah perusahaan pembuat ubin, Japan Tile Industry Co. Ltd., yang beroperasi pada era Taisho (sebelum 1926). Perusahaan tersebut menggunakan monogram “JH” yang ditempatkan dalam bingkai berbentuk belah ketupat, untuk ubin yang mereka produksi pasca tahun 1916 (“*tahun kelima era Taisho*”). Pun demikian, analisis dari pihak Danto Co. Ltd. tidak bisa memastikan kemungkinan tersebut karena material ubin dan model monogram temuan ekskavasi berbeda dengan ubin buatan perusahaan tersebut.

BENDA LOGAM. Temuan-temuan lain dari kotak ekskavasi di area DP.IV.B/12-16 ialah artefak-artefak berbahan dasar logam, yaitu: plat besi siku, gagang besi, kawat berduri, kawat besi. Temuan-temuan tersebut bisa jadi merupakan sisa dari konstruksi bangunan yang menjadi fokus penggalian.

Foto 45. Temuan benda logam di kotak ekskavasi DP.IV.B/12-16.

FRAGMEN KACA. Selain temuan-temuan logam, penggalian di area DP.IV.B/12016 juga menyingkap berbagai temuan fragmen kaca. Sebagian besar temuan tersebut adalah fragmen botol bir. Beberapa merek yang bisa diidentifikasi ialah Dai Nippon Beer, dan Sakura Beer.

Foto 46. Foto temuan fragmen kaca dari kotak ekskavasi di area DP.IV.B/12-16.

Gambaran utuh mengenai bangunan yang menjadi fokus penggalian sebagaimana tergambar pada Peta 13. Diperkirakan, denah bangunan tersebut berukuran 21 x 15 m dan memiliki dua jenis lantai. Perbedaan lantai tersebut bisa jadi merupakan penanda dua bangunan yang terpisah atau perbedaan ruangan dari satu bangunan yang sama. Lantai pada bagian barat terbuat dari lapisan semen yang diarsir diagonal 45° membentuk pola ubin berukuran 20x20 cm. Adapun lantai bangunan yang berada di sekitar parit tenggara dilapisi oleh dua jenis tegel yaitu ubin dan keramik lantai. Pertemuan antara ubin dan keramik lantai dipisahkan oleh bidang selebar 8-9 cm yang diduga kuat merupakan bekas dinding pemisah. Kuat dugaan bahwa temuan-temuan berangkal yang ada di kotak ekskavasi adalah sisa dari dinding bangunan yang telah runtuh.

Peta 13. Peta Area DP.IV.B/12016. Keterangan: 1, Lantai Semen; 2, Keramik; 3, Ubin.

4.3.3.3 Temuan Ekskavasi Sektor V

Pada ekskavasi di kotak T2U2, ditemukan tiga buah benda logam. Benda pertama ditemukan pada penggalian Spit 1. Benda tersebut berbentuk lingkaran berdiameter 4,53 cm dan memiliki lubang di tengah yang berdiameter 2,46 cm. Di bagian luar, terdapat bagian yang mencolok menyerupai kuping dengan lubang kecil di tengahnya. Keping pada benda bisa jadi berfungsi sebagai dudukan baut pengikat. Dari bentuknya, benda tersebut memiliki kemiripan dengan bingkai indikator yang ada pada panel instrumen. Jika merujuk keterangan pada laporan intelijen sekutu yang menyebutkan bahwa area DP.V/12-16 ini merupakan tempat menyimpan pesawat yang sudah tidak laik terbang, maka ada kemungkinan bahwa benda tersebut adalah bingkai salah satu indikator panel pesawat terbang.

Foto 47. Temuan Logam pada penggalian Spit 1 Kotak T2U2. Kiri: tampak depan; Kanan: tampak belakang.

Foto 48. Contoh sisa panel instrumen pesawat terbang dan perlengkapan radio; Kiri: Panel Listrik Pesawat Bomber Nakajima Ki-44 Tojo; Kanan: Detektor Radar Navy Tipe 2 Ku 7 Model 2 (kanan). Sumber: Mikesh (2004).

Mikesh (2004) menjelaskan bahwa pada sejumlah lapangan udara yang dikuasai atau dibuat oleh Jepang selama masa Perang Dunia II, pesawat-pesawat terbang yang sudah tidak laik terbang ditempatkan di area seputar landasan pacu. Bangkai pesawat tersebut dibiarkan beronggok di satu lokasi agar tidak mengganggu aktivitas lain. Diperkirakan pula bahwa pesawat-pesawat tersebut ditempatkan teratur untuk mengecoh pesawat pembom musuh agar menjatuhkan bom di daerah tersebut.

Foto 49. Foto lokasi penyimpanan pesawat terbang Jepang yang sudah tidak laik terbang di Lapangan Udara Clark, Filipina. Sumber: Mikesh (2004).

Dua temuan lainnya ialah benda logam yang ditemukan pada penggalian Spit 3. Benda logam pertama memiliki berat 151 gram dan benda logam kedua memiliki berat 21 gram. Agak sulit untuk dipastikan tetapi diperkirakan bahwa temuan ini adalah fragmen amunisi (*shell*).

Foto 50. Temuan benda logam pada penggalian spit 3 Kotak T2U2.

Menurut Gassend (2014), fragmen amunisi adalah temuan paling umum yang biasa diperoleh di situs-situs pertempuran Perang Dunia II. Fragmen-fragmen tersebut biasanya masih bisa ditemukan di permukaan tanah setelah meledak 70 tahun yang lalu. Foto di bawah ini memberikan ilustrasi bagaimana sebuah amunisi bisa pecah menjadi ratusan bahkan ribuan fragmen.

Foto 51. Foto fragmen yang dihasilkan dari ledakan sebuah amunisi 88 mm buatan Jerman pada masa Perang Dunia II. Sumber: Gassend, 2014.

Pada titik ini, keterangan pada foto udara yang menyatakan bahwa area ini merupakan tempat penampungan bangkai pesawat terbang pada masa Perang Dunia

II sulit dibuktikan karena keterbatasan informasi. Lebih lanjut, salah seorang personil TNI AU menginformasikan bahwa area ini sudah pernah diolah menjadi kebun tebu. Jika benar demikian, maka kemungkinan untuk menemukan sisa bangkai pesawat sudah terlalu kecil.

4.3.3.4 Temuan Ekskavasi Sektor VI

Pada penggalian Kotak B3S1 di Sektor VI dilakukan hingga 3 spit dengan kedalaman 90 cm. Dari penggalian tersebut, tidak diperoleh temuan berupa benda atau artefak. Lapisan tanah yang ada di kotak ekskavasi terdiri dari tiga lapisan tanah, yaitu: lapisan humus, lapisan tanah berwarna coklat kehitaman dan memiliki tekstur seperti pasir halus, dan lapisan tanah lempung. Dari hasil penggalian tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan revetment merupakan tanah tanpa campuran apapun sebagai penguat dasar landasan pesawat.

4.4 Rekonstruksi Lanskap Medan Pertempuran Lapangan Udara Kendari II Masa Perang Dunia II

Dalam merekonstruksi Lapangan Udara Kendari II sebagai lanskap medan pertempuran, penelitian ini akan menggunakan model analisis medan yang diambil dari ilmu kemiliteran (*military science*), Analisis COCOA. Analisis tersebut merupakan sebuah model analisis area militer yang dikembangkan untuk menilai aspek-aspek penting dari sebuah wilayah guna mendukung kesuksesan pencapaian tujuan peperangan. Dalam penelitian ini, analisis tersebut digunakan untuk memahami lanskap medan pertempuran Situs Lapangan Udara Kendari II. Pemahaman yang dimaksud meliputi faktor-faktor lingkungan geografis yang dipertimbangkan menempatkan bangunan-bangunan dan berbagai fitur lanskap yang ditemukan dari pelaksanaan survei dan ekskavasi. Adapun elemen-elemen model COCOA sebagaimana tergambar pada Tabel 11.

Tabel 11. Elemen-elemen Model COCOA (Disarikan dari Bleed & Scott (2011), Chandler (2014), dan Collins (1998))

Elemen	Definisi	Contoh
Critical Terrain (Medan Penting)	Area-area penting dalam sebuah wilayah yang harus dikuasai untuk mendukung kesuksesan perang.	Dataran tinggi, area perbukitan, dataran, jalur transportasi utama.
Obstacles (Penghalang)	Semua fitur-fitur alami atau buatan yang bisa menghalangi, menunda, atau mengalihkan pergerakan kekuatan militer.	Vegetasi, area perkotaan, benteng, jajaran <i>pillbox</i> .

Cover and Concealment (Pelindung dan Persembunyian)	Perlindungan dari serangan dan pengintaian pihak musuh.	Hutan, punggung bukit, gedung, bantaran sungai.
Observation and Fields of Fire (Observasi dan Bidang Tembak)	Observasi ialah kemampuan untuk melihat area-area penting dan mengintai pergerakan musuh. Bidang tembak ialah ruang yang memungkinkan terjadinya penembakan langsung.	Dataran tinggi, lahan terbuka (open area).
Avenues of Approach (Jalur Pergerakan)	Semua jalur transportasi yang mengarah ke medan penting. Fitur-fitur alami dan buatan yang memungkinkan pergerakan untuk menyerang musuh.	Jalan raya, jalur sungai.

Data tentang lanskap Lapangan Udara Kendari II pada masa Perang Dunia II diolah dari Foto Udara Sekutu tanggal 19 Juni 1944 dan 16 Februari 1945. Profil elevasi dan kontur diperoleh dari data DEM SRTM 1 Arc Second. Jaringan jalan dan data lainnya diolah dari Peta Topografi Raha (SB 51-2) terbitan US Army Map Service.⁴⁰

Peta 14. Rekonstruksi Lanskap Situs Lapangan Udara Kendari II masa Perang Dunia II.

⁴⁰ Peta Topografi Raha (SB 51-2) dibuat oleh US Army Map Service dan terbit tahun 1965. Peta tersebut memuat data topografi yang dirangkum dari sejumlah foto udara dan hasil survei dari tahun 1921-1945.

4.4.1 Medan Penting.

Medan penting didefinisikan sebagai daerah penting dalam sebuah wilayah yang harus dikuasai untuk menjamin keberhasilan (Chandler, 2014). Penguasaan medan penting ini merupakan tujuan utama pertempuran (Brooks, 2012). Area-area ini dapat berupa fitur-fitur alami maupun buatan, seperti: dataran tinggi, areal perbukitan, dataran, jalur transportasi utama.

Lapangan Udara Kendari II berlokasi di sebuah lahan datar yang saat ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Lahan ini dikelilingi oleh areal Pegunungan Boroboro di sebelah selatan dan baratnya yang seolah berfungsi sebagai benteng alami. Wilayah utara dan timurnya ditutupi oleh vegetasi berupa hutan berbukit dan hutan belukar. Untuk mencapai daerah ini, ada dua akses yang tersedia, yaitu Jalan Poros Bandara Haluoleo dan Jalan Bandara Haluoleo via Jalan Poros Punggaluku-Baruga. Kombinasi dari fitur-fitur lanskap artifisial dan alami tersebut menghasilkan tiga medan penting yang harus dipertahankan, yaitu: (1) area seputar landasan pacu Lapangan Udara Kendari II, (2) Pegunungan Boroboro, dan (3) Jalan Poros Bandara Haluoleo.

Peta 15. Analisis COCOA: Medan Penting (Critical Terrain).

4.4.2 Penghalang.

Penghalang ialah seluruh fitur-fitur alami dan buatan yang bisa menghalau pergerakan militer, seperti: topografi, vegetasi, sungai, dinding benteng, jajaran

pilbox, area perkotaan. Komandan pasukan biasanya menempatkan pasukan dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk menghentikan atau menghalau pergerakan musuh (Brooks, 2012).

Ada empat jenis penghalang yang ada di sekitar Lapangan Udara Kendari II, yaitu: (1) sungai, (2) vegetasi hutan berbukit dan hutan belukar, (3) pos personil/persenjataan, dan (4) jejeran perbukitan. Akses menuju Lapangan Udara Kendari II dipotong oleh dua jalur sungai, yaitu: Sungai Wanggu dan Sungai Lamomea. Kondisi tersebut membuat mobilisasi kekuatan militer terkanalisasi pada jalur jalan raya. Hamparan vegetasi berupa hutan berbukit di sebelah utara dan hutan belukar di sebelah timur juga menciptakan kanalisasi yang sama. Ada tiga fitur artifisial berupa pos personil/persenjataan yang dibangun sebagai penghalang. Jepang membangun parit tembak (*rifle range*) sepanjang ±500 meter di sisi timur Sektor IV yang berorientasi utara-selatan. Dari arah orientasi tersebut, terbaca bahwa parit tersebut bertujuan untuk menghalau pergerakan musuh dari Jalan Bandara Haluoleo yang masuk dari arah Konda. Jepang juga menempatkan barak tentara di Jalan Poros Bandara Haluoleo, sekitar 2 kilometer dari Perempatan Ambaipua. Jepang juga membuat Pos personil/persenjataan lainnya yang ditempatkan di depan parit tembak. Pegunungan Boroboro di sebelah barat dan selatan dengan sendirinya telah menjadi salah satu penghalang pergerakan militer dari arah selatan dan barat.

Peta 16. Analisis COCOA: Penghalang (Obstacles).

4.4.3 Pelindung dan Persembunyian.

Pelindung ialah semua fitur-fitur alami dan buatan yang melindungi seseorang dari tembakan maupun ledakan bom/amunisi. Adapun persembunyian adalah fitur-fitur yang menghalau dari pengamatan dan pengintaian musuh, baik secara vertikal maupun horizontal (National Park Service, 2009).

Untuk menjamin perlindungan dari serangan udara sekutu, Jepang membangun sejumlah bangunan dan struktur perlindungan di sekitar area-area aktivitas utama lapangan udara. Salah satu jenis bangunan perlindungan yang ditemukan dari kegiatan survei ialah bangunan bunker. Dari hasil survei, terdapat 58 bunker anti-serangan udara (*anti-air raid*). Bunker-bunker tersebut selalu berasosiasi dengan sisa-sisa struktur/bangunan lain. Penempatan tersebut bertujuan untuk memudahkan personel menemukan tempat perlindungan ketika terjadi serangan udara. Bangunan perlindungan lainnya ialah revetment pesawat pembom dan tempur yang tersebar di sisi utara dan barat landasan pacu.

Peta 17. Analisis COCOA: Pelindung dan Persembunyian (Cover and Concealment).

Sungai Lamomea dan Sungai Wanggu yang membelah medan penting lapangan udara sepertinya juga dimanfaatkan oleh Jepang sebagai perlindungan. Sungai tersebut mengalir dari arah Pegunungan Boroboro. Arusnya tidak terlalu deras dan bisa dilalui dengan berjalan kaki. Dalam kondisi terdesak, sungai tersebut dapat dimanfaatkan

sebagai parit dan jalur untuk bergerak menuju area perbukitan yang menyediakan perlindungan berupa hutan di kontur yang berbukit.

Hutan belukar yang tumbuh di sisi timur dan sepanjang Sungai Lamomea juga dimanfaatkan sebagai elemen persembunyian. Hutan belukar tersebut dimanfaatkan dengan menempatkan pusat-pusat aktivitas utama lapangan udara di dalam area hutan belukar. Selain melindungi personil dari pengintaian mata-mata musuh (horizontal), teknik ini juga bertujuan untuk menghindari pengamatan musuh dari udara (vertikal). Teknik ini menjelaskan pula mengapa temuan-temuan berupa sisa struktur/bangunan selalu ditemukan di sekitar area yang ditumbuhi oleh hutan belukar, seperti penempatan area administrasi dan perawatan, penyimpanan logistik, penyimpanan amunisi, serta barak tentara. Penempatan revetment pesawat bomber di sisi utara landasan pacu dalam area yang dikelilingi oleh hutan belukar sepertinya juga dimaksudkan untuk menjadikan area hutan belukar sebagai tempat persembunyian awak pesawat.

4.4.4 Observasi dan Bidang Tembak.

Kedua elemen analisis ini menentukan kualitas penguasaan atas Medan Penting (*Critical Terrain*). Observasi ialah kemampuan untuk melihat dan mengamati pergerakan militer untuk menilai kekuatan, mengantisipasi serangan dadakan, dan merespons ancaman serangan (National Park Service, 2009). Beberapa variabel yang berdampak pada kemampuan observasi ialah topografi (dataran tinggi), vegetasi (padang rumput, medan datar), dan menara pengawas. Adapun bidang tembak ialah area dengan cakupan pandang terbuka sehingga senjata dapat menembak tanpa penghalang. Bidang tembak ini berhubungan erat dengan ketepatan penempatan pos persenjataan (*gun emplacement*).

Kualitas terpenting dari sebuah lapangan udara, ialah ketersediaan lahan berkontur datar dan cakupan pandang vertikal yang terbuka. Untuk menjaga dan mengamankan lapangan udara dari pergerakan musuh baik dari darat maupun dari udara, Jepang menempatkan sejumlah bagian pos-pos personil dan persenjataan di sekeliling area utama tersebut. Titik observasi pergerakan musuh dari darat berupa barak personil ditempatkan di Jalan Poros Bandara Haluoleo, dua kilometer ke arah timur dari perempatan Ambaipua. Untuk mengantisipasi pergerakan musuh dari Jalan Poros Bandara via Konda, Jepang juga membangun sejumlah pos personil dan persenjataan 1-2 kilometer ke arah tenggara dari ujung timur landasan. Risiko terhadap serangan

udara musuh diantisipasi dengan membuat sejumlah pos senjata anti-pesawat udara disekeliling landasan pacu dan di area-area terluar lapangan udara. Guna memperkuat kemampuan observasi, Jepang juga membangun dua lampu sorot yang ditempatkan di sisi tenggara landasan pacu. Lampu sorot ini berperan penting dalam observasi area lapangan udara pada malam hari sekaligus memandu pesawat tempur (*interceptor*) Jepang dalam menghalau dan melumpuhkan pesawat pembom sekutu yang melakukan serangan malam (*night air raid*).

Dalam menempatkan pos senjata anti-pesawat udara, Jepang memperhitungkan karakteristik senjata anti-pesawat udara yang akan ditempatkan pada bidang tembak tertentu. Karakteristik utama senjata anti-pesawat udara kelas *heavy* ialah jangkauan tembaknya yang jauh. Senjata Anti-Pesawat Udara Model 88 (1928) 75-mm yang merupakan model standar senjata anti-pesawat udara Jepang (Foto 52, kanan), memiliki jangkauan vertikal hingga 9,1 Km (30.000 kaki) dan horizontal hingga 13,7 Km (45.000 kaki); bidang tembak mulai dari 0° - 85° dan bisa berotasi 360°; (U.S. War Department, 1944). Dengan karakteristik tersebut, senjata ini biasa ditempatkan di area terluar hingga 2-6 Km dari area yang dilindungi; konsentrasi senjata terbanyak terletak di antara area yang dilindungi dengan arah masuknya serangan udara (U.S. War Department, 1944). Senjata anti-pesawat udara kelas *light* dikhususkan untuk menembak pesawat yang terbang rendah.

Foto 52. Senjata Anti-Pesawat Udara Type 98 20 mm AA Machine Cannon (atas) dan Model 88 75 mm (kanan). Sumber: Assistant Chief of Staff Ordnance Intelligence Unit (1943) dan Chris Bishop (2002).

Senjata Anti-Pesawat Udara Type 98 20 mm AA Machine Cannon (Foto 52, atas), salah satu senjata anti-pesawat udara kelas *light* milik Jepang, memiliki jangkauan tembak horizontal 4,98 Km (16.350 kaki) dan vertikal hingga 3,65 Km (12.000 kaki); bidang tembak mulai dari -10° hingga +85° dan bisa berotasi 360° (Assistant Chief of Staff

Ordnance Intelligence Unit, 1943). Kemampuan untuk melakukan depresi hingga -10° menjadikan senjata ini bisa digunakan untuk menembak sasaran di darat dan ditempatkan dalam radius hingga 1,6 Km (1 mil) dari area yang dilindungi atau mendampingi senjata anti-pesawat udara kelas *heavy* sebagai perlindungan dari serangan pesawat yang terbang rendah (U.S. War Department, 1944). Adapun karakteristik senjata anti-pesawat udara kelas *medium* berada di antara dua kelas yang disebutkan sebelumnya dengan karakteristik dan spesifikasi yang bervariasi.

Berdasarkan data foto udara tertanggal 19 Juni 1944 dan 16 Februari 1946 serta laporan intelijen sekutu (National Archives of Australia, 1945), senjata anti-pesawat udara kelas *heavy* ditempatkan di sisi timur landasan, berjejer dari utara ke selatan. Baterai senjata anti pesawat udara terjauh berada ± 4 Km ke arah timur laut landasan pacu. Kombinasi antara senjata anti-pesawat udara kelas *medium* dan *light* banyak ditempatkan di sekitar lapangan udara. Terdapat satu baterai senjata anti-pesawat udara yang ditempatkan di daerah perbukitan di sisi selatan lapangan udara. Dari konfigurasi semacam itu, bidang tembak diperhitungkan dengan mempertimbangkan arah datangnya serangan dan memanfaatkan medan penting berupa perbukitan di sebelah selatan lapangan udara. Pilihan untuk menempatkan senjata anti pesawat udara kelas *light* di sekeliling landasan pacu sepertinya tidak hanya ditujukan untuk mengantisipasi pesawat udara yang terbang rendah, tetapi juga menghalangi pergerakan kekuatan musuh yang berhasil memasuki area utama lapangan udara.

Peta 18. Analisis COCOA: Observasi dan Bidang Tembak (*Observation and Field of Fire*).

4.4.5 Jalur Pergerakan.

Jalur pergerakan ialah semua rute artifisial maupun natural yang dapat dimanfaatkan untuk memasuki dan mendekati medan penting (Chandler, 2014). Jalur-jalur buatan manusia seperti jalan, rel kereta, jalur komunikasi dan suplai adalah beberapa contoh jalur pergerakan artifisial. Adapun jalur-jalur alami yang dapat dimanfaatkan ialah sungai yang bisa dilalui dengan perahu atau kapal; dan medan topografi datar yang memudahkan terjadinya serangan udara.

Pergerakan kekuatan militer lewat darat hanya mungkin ditempuh lewat Jalan Poros Bandara Haluoleo dan Jalan Bandara Haluoleo dari arah Konda. Kondisi tersebut tercipta lewat kombinasi topografi dan vegetasi di kawasan tersebut yang menciptakan kanalisasi pergerakan lewat jalan poros yang ada. Adapun sungai, baik Wanggu maupun Lamomea, sama-sama terlalu kecil dan dangkal untuk dimanfaatkan memobilisasi kekuatan militer dengan perahu.

Peta 19. Analisis COCOA: Jalur Pergerakan (Avenue of Approach).

Esensinya, pergerakan mendekati Lapangan Udara Kendari II dari jalur udara dapat ditempuh dari segala arah karena bahkan Pegunungan Boroboro di sebelah selatan masih lebih rendah dari ketinggian jelajah pesawat pembom sekutu. Sebagai ilustrasi, ketinggian jelajah pesawat pembom bisa mencapai 7-10 Km sementara puncak tertinggi Pegunungan Boroboro, Gunung Baito, hanya 761 m. Akan tetapi, jalur pergerakan udara ideal yang minim halangan, dapat ditempuh ialah dari arah timur lapangan udara. Lebih lanjut, catatan mengenai sejumlah serangan udara sekutu umumnya bertolak dari Morotai yang berada di timur dan Darwin yang berada di Selatan (Pacific Wrecks, 2016a).

V | Penutup

5.1 Lapangan Udara Kendari II: Jejak Material Kontestasi Aksis-Sekutu di Panggung Pasifik

Penelitian ini bertolak untuk mencapai satu tujuan besar, yaitu memahami makna dan signifikansi Lapangan Udara Kendari II bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada khususnya. Sebagai sebuah lanskap bersejarah yang sekarang dikenal dengan nama Bandar Udara Haluoleo, narasi sejarah lapangan udara ini membentang ke belakang mulai dari masa Pemerintahan Hindia-Belanda. Jauh sebelum menyandang nama Haluoleo, lapangan udara ini dikenal dengan nama Lapangan Udara Puulanu. Setelah resmi beroperasi sebagai lewat pendaratan pesawat AU Belanda pada tanggal 7 Oktober 1938, berturut-turut lapangan ini beralih penguasaan. Setelah di ambil alih oleh Jepang pada tahun 1942, tentara sekutu masuk tahun 1945 dan mengambil alih lapangan udara ini hingga tahun 1950. Pendirian Detasemen Udara Kendari II pada bulan Oktober 1950 menjadi pangkal perkembangan Bandar Udara Haluoleo di bawah penguasaan Pemerintah RI.

Dari ringkasan kronologi di atas, periode Perang Dunia II merupakan fokus perhatian dalam penelitian ini. Pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa: (1) masa Perang Dunia II adalah masa yang penting bagi perjalanan bangsa Indonesia tetapi belum memperoleh perhatian yang layak dari kalangan peneliti, baik sejarah, antropologi, maupun arkeologi ; (2) melimpahnya tinggalan arkeologi masa Perang Dunia II di berbagai wilayah di Indonesia yang sayangnya belum pernah dikaji lebih dari sekadar identifikasi awal dan kajian pelestarian cagar budaya; (3) kealpaan para arkeolog Indonesia pada perkembangan spesialisasi kajian dalam arkeologi yang berkenaan dengan medan pertempuran. Dalam pada itu, penelitian ini mencoba mengangkat Situs Lapangan Udara Kendari II sebagai lokus dan fokus kajian dengan menitikberatkan pada upaya (1) rekonstruksi historisitas situs ini berdasarkan data sejarah, dan (2) rekonstruksi Lapangan Udara Kendari II sebagai lanskap medan pertempuran Masa Perang Dunia II berdasarkan tinggalan arkeologisnya.

Berdasarkan hasil penelusuran tinggalan arkeologis di Lapangan Udara Kendari II, diperoleh gambaran tentang kontestasi antara kubu Aksis dan kubu Sekutu dalam Perang Dunia II di Panggung Pasifik. Kontestasi tersebut meninggalkan sejumlah temuan berupa struktur, bangunan, fitur, dan artefak-artefak lainnya yang tersebar dalam area seluas ±1600 ha. Identifikasi tinggalan arkeologis yang dilakukan dengan

metode survei, yang merangkum pula hasil-hasil penelitian sebelumnya, menemukan 198 lokasi temuan yang tersebar di dalam dan sekitar kawasan Lanud Haluoleo. Dari jumlah tersebut, 183 temuan adalah temuan konteks primer dan 15 temuan lainnya adalah temuan konteks sekunder. Temuan-temuan konteks primer terdiri dari bangunan (bunker dan gudang amunisi), struktur (revetment, pos personil/persenjataan, tangki septik, lorong bawah tanah, parit, bak air, struktur jembatan, mulut gua bawah tanah, dan sumur), dan fitur berupa sisa struktur/bangunan. Temuan-temuan dalam konteks sekunder terdiri dari konsentrasi pecahan botol, beton, aspal, dan mortir, proyektil peluru, bongkahan beton, dan batu umpak.

Setelah dikonfirmasi dengan data sejarah, diketahui bahwa tidak semua tinggalan yang ada di situs ini adalah tinggalan Jepang. Belanda yang merintis dan mengoperasikan lapangan udara ini sejak tahun 1938 tercatat membangun sejumlah fasilitas dan menempatkan beberapa pos-pos persenjataan. Selain landasan pacu yang telah beberapa kali mengalami perubahan arah dan panjang landasan, terkonfirmasi bahwa bangunan gudang amunisi yang berjumlah 19 unit merupakan tinggalan Belanda. Sejumlah bangunan lain yang tersebar dalam area *Administrative and Maintenance Area* mungkin adalah tinggalan Belanda. Akan tetapi, untuk membedakannya dengan sisa bangunan tinggalan Jepang masih memerlukan identifikasi lebih jauh. Salah satu 'fosil indeks' yang mungkin bisa digunakan ialah batu bata berlabel "NV.NICKI". Batu bata buatan perusahaan Belanda yang berpusat di Surabaya tersebut mungkin bisa menjadi penentu untuk membedakan antara bangunan buatan Belanda dengan bangunan buatan Jepang. Pun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa Jepang menggunakan material bangunan tinggalan Belanda untuk mendirikan bangunan baru. Selain lokasi landasan pacu dan gudang amunisi, jejak penguasaan Belanda atas lapangan udara ini sudah tidak teridentifikasi.

Dibandingkan dengan Belanda yang membangun dan mengoperasikan Lapangan Udara Kendari II dalam rentang tahun 1938-1942, Jepang dalam rentang 3,5 tahun dan di bawah bombardir pesawat sekutu, membangun dan menyisakan lebih banyak fasilitas administrasi dan infrastruktur pertahanan di lapangan udara ini. Dari total 198 temuan survei, ±90 persen adalah tinggalan yang teridentifikasi kuat sebagai bangunan tinggalan Jepang. Bangunan dan struktur yang terkonfirmasi sebagai

bangunan buatan Jepang ialah sebaran bunker anti-serangan udara yang berjumlah 58 buah dan revetment pesawat pembom yang berjumlah 27 buah.

Membandingkan antara temuan tinggalan Belanda dengan tinggalan Jepang tidak sebatas penegasan kronologi perkembangan, tetapi juga mencerminkan perbedaan konteks historis dan motivasi yang menggerakkan keduanya. Bagi Belanda, pendirian Lapangan Udara Puulanu adalah strategi antisipasi menghadapi ancaman invasi Jepang ke wilayah selatan (Groen, 2010). Investasi besar-besaran Belanda untuk menyiapkan infrastruktur militernya yang dimulai tahun 1936, berjalan lambat karena keterbatasan suplai. Bagi Jepang yang tengah berada dalam situasi perang, Lapangan Udara Kendari II adalah lapangan udara strategis untuk mengamankan jalur suplai militer sekaligus menyokong gerak invasi ke selatan hingga Australia. Tanpa mengabaikan dampak proses transformasi situs (C-Tr dan N-Tr) yang terjadi di kawasan tersebut, Lapangan Udara Kendari II pada masa Perang Pasifik memang lebih diwarnai oleh pergulatan Jepang memperluas wilayah jajahan dan mempertahankan dominasinya atas wilayah Hindia-Belanda.

Penguasaan Jepang atas lapangan udara ini menyisakan banyak jejak yang tidak hanya berwujud tinggalan dalam konteks primer, tetapi juga tinggalan-tinggalan dalam konteks sekunder. Temuan yang paling mencolok ialah botol-botol minuman beralkohol, baik yang utuh maupun fragmen. Fussell (1989) dalam karyanya "*Wartime: Understanding and Behavior in the Second World War*" menulis:

The soldier, especially the conscript, suffers so deeply from contempt and damage to his selfhood, from absurdity and boredom and chickenshit, that some anodyne is necessary. In Vietnam drugs served the purpose. In the Second World War the recourse was to drunkenness (Fussell, 1989, p. 96).

Berangkat dari nukilan di atas, maka variasi, frekuensi, dan sebaran temuan botol minuman beralkohol mungkin merupakan gambaran bagaimana minuman seperti bir, anggur, dan sake menjadi obat penenang, pengalih perhatian, jalan pelarian, dari tekanan psikologis yang dialami prajurit Jepang pada masa perang. Lebih lanjut, suplai minuman beralkohol yang diproduksi oleh perusahaan Jepang (Dai Nippon, Sakura, Kirin, dan Kozan Wine) sepertinya diniatkan menjadi pengobat akan kerinduan prajurit pada kampung halaman.

Selain botol minuman beralkohol yang dibuat oleh perusahaan Jepang, tiga temuan lain berupa keramik lantai, piring porselen, dan insulator telegraf menunjukkan

bahwa sejumlah logistik perang Jepang didatangkan langsung dari Jepang. Sebagaimana yang dicatat oleh Evans (2008), sejumlah perusahaan Jepang memang terlibat dalam suplai logistik untuk kepentingan militer. Sebuah keterlibatan yang secara tidak langsung turut mengembangkan skala perusahaan-perusahaan tersebut. Permintaan kepada perusahaan-perusahaan manufaktur kecil turut mendorong terjadinya reorganisasi dan spesialisasi industri manufaktur di Jepang.⁴¹

Rekonstruksi lanskap medan pertempuran Lapangan Udara Kendari II dilakukan dengan Analisis COCOA, sebuah model analisis medan yang dikembangkan dalam dunia kemiliteran. Penerapan model Analisis COCOA dalam membaca lanskap Lapangan Udara Kendari II terbukti efektif dalam menjelaskan pola sebaran tinggalan pada sebuah situs militer. Elemen-elemen analisis, yaitu: medan penting, penghalang, perlindungan dan persembunyian, observasi dan bidang tembak, serta jalur masuk dipertimbangkan secara matang dalam menempatkan fitur-fitur pertahanan di lanskap medan pertempuran ini. Kendali terhadap medan penting dipertahankan dengan menempatkan sejumlah pos-pos senjata anti pesawat udara di sekeliling landasan pacu. Penentuan jenis senjatanya pun diperhitungkan dengan mempertimbangkan karakteristik bidang tembak dari masing-masing senjata. Vegetasi hutan belukar dan fitur topografi berupa sungai menjadi variabel penting dalam menentukan lokasi administrasi dan perawatan lapangan udara sehingga personil yang bertugas di sana dapat terhindar dari pengintaian dan pengawasan musuh baik secara vertikal maupun horizontal.

5.2 Signifikansi Situs

Bertolak dari hasil penelitian ini, Situs Lapangan Udara Kendari II adalah sebuah situs militer masa Perang Dunia II yang memiliki sejumlah nilai penting. Dalam arkeologi, *assesment* terhadap nilai penting situs memang membutuhkan pengkajian tersendiri, tetapi beberapa poin penilaian sementara layak dikemukakan di sini untuk dijadikan konsiderans kebijakan penelitian dan pelestarian.

⁴¹ Sebagai contoh, Koransha yang didirikan pada tahun 1869 melejit menjadi korporasi besar setelah sukses memenuhi permintaan produksi insulator jaringan telegraf. Demikian pula pada perusahaan Morimura yang berkembang dan melahirkan satu anak usaha baru, Toyo Toki Kaisha; perusahaan tersebut adalah cikal bakal perusahaan pembuat produk-produk sanitasi yang sekarang dikenal dengan nama TOTO Ltd.

Pertama, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan. Situs ini mengandung potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah beberapa bidang ilmu. Secara arkeologis, situs ini bisa menjadi laboratorium lapangan tempat mengembangkan kajian arkeologi konflik kontemporer. Selain itu, Lapangan Udara Kendari II adalah sebuah situs medan pertempuran masa Perang Dunia II yang bisa dikaji dari berbagai sisi, misalnya: perkembangan teknologi kemiliteran, memahami relasi antara lanskap dengan strategi peperangan, memori dan kebudayaan materi, pengembangan teknologi pengindraan jarak jauh dalam rangka rekonstruksi situs, aplikasi survei bawah tanah seperti metal detektor dan GPR untuk menyingkap temuan bawah tanah, pengembangan model pengelolaan situs yang berada dalam kawasan militer, dan sebagainya. Dari kacamata ilmu sejarah, isu-isu seputar *romusha*, *jugun ianfu*, identitas dan kontestasi etnis pada masa perang, kehidupan sosial ekonomi masa perang, dapat ditelusuri dengan memanfaatkan berbagai sumber sejarah. Arsip-arsip militer yang jumlahnya terbatas masih bisa ditutupi dengan pengumpulan sejarah oral. Secara antropologis, pengalaman mereka yang sempat merasakan pahit-manisnya masa perang bisa menjadi pijakan untuk mengembangkan kajian antropologi perang, utamanya yang berkaitan dengan interaksi sosial, struktur sosial, kekuasaan dan politik, dan proses-proses sosial selama masa perang. Bidang ilmu-ilmu alam dapat pula berkontribusi dalam menjelaskan proses pemulihan lanskap akibat aktivitas militer di masa lalu.

Kedua, Nilai Penting Edukasi. Situs Lapangan Udara Kendari II merupakan jejak material peristiwa Perang Dunia II, sebuah peristiwa berskala global yang menimbulkan dampak sosial, kultural, bahkan personal. Berjuta-juta orang kehilangan nyawa, tempat tinggal, terusir dari kampung halaman, kehilangan mata pencaharian, sanak saudara, status kewarganegaraan. Separuh permukaan bumi mengalami proses militerisasi ketika lanskap alami berganti menjadi lanskap medan pertempuran tempat berdirinya instalasi militer, meledaknya bom, sasaran tembak peluru artileri, jatuhnya pesawat udara, dan tenggelamnya kapal. Pengalaman traumatis yang menyisakan luka mendalam, tidak hanya bagi mereka yang terlibat dalam peperangan, tetapi juga mereka yang terjepit di tengah dua kubu yang berkonflik. Situs ini bisa berperan penting dalam edukasi terhadap generasi muda akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga perdamaian.

Ketiga, Nilai Penting Sejarah. Situs ini merupakan sumber daya budaya yang signifikan dalam historiografi perjalanan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Perang Dunia II adalah peristiwa global yang turut menciptakan momentum bagi bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Tanpa menafikan upaya mereka yang telah mewacanakan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak awal abad ke-20, Perang Dunia II, khususnya yang terjadi di Panggung Pasifik, telah mengubah tatanan dunia dan membuka peluang bagi negara-negara koloni untuk menggencarkan upaya merebut kemerdekaan. Keterkaitan situs ini dengan peristiwa Perang Dunia II adalah sesuatu yang tidak terbantahkan dan memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan beberapa bandara sezaman yang ada di sekitarnya. Belanda membangun lapangan udara ini menjadi bandar udara paling strategis di wilayah timur Hindia-Belanda. Adapun Jepang, meminggirkan Belanda lalu menjadikan lapangan udara ini sebagai basis utama Armada Udara Ke-23 Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, tempat melancarkan serangan udara ke basis-basis sekutu di wilayah Pasifik Barat Daya. Karena itu, historiografi sejarah Indonesia perlu mencantumkan situs ini sebagai bagian penting dalam narasi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Keempat, Nilai Penting Pariwisata. Potensi lain yang bisa dikembangkan dari situs ini ialah pengembangannya menjadi destinasi wisata perang dunia. Sebagai sebuah peristiwa yang bersifat kosmopolitan, situs-situs Perang Dunia II memiliki daya tarik tersendiri terutama bagi wisatawan dari negara-negara yang terlibat. Para keturunan tentara yang pernah bertugas atau menggempur di situs ini pasti tertarik untuk menziarahi lokasi menjadi bagian dari sejarah keluarga mereka. Bagi khalayak umum, berkunjung ke situs perang bisa menyajikan pengalaman eksotis tentang suasana situs medan pertempuran. Kunjungan mereka tentunya bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat serta memberikan jaminan keberlanjutan pengelolaan situs ini.

Keempat nilai penting yang di kemukakan di atas sejatinya masih akan bertambah mengingat kandungan potensi yang dimiliki oleh situs ini. Untuk itu, pengkajian secara lebih mendalam masih perlu dilakukan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian nilai penting di atas maka berikut disajikan beberapa poin-poin rekomendasi yang sekiranya bisa ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan dan pemegang kebijakan.

(1) Perlunya penelitian yang lebih ekstensif dan mendalam untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang area Kendari II. Berdasarkan foto udara lama dan laporan intelijen sekutu, toponimi Kendari II melingkupi instalasi militer yang terdiri dari dua lapangan udara, Kendari II dan Boroboro. Areal yang dikover dalam penelitian ini masih terbatas pada Kawasan Pangkalan TNI AU Haluoleo. Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut guna menyisir areal yang berada di sisi selatan dan barat Lapangan Udara Kendari II, termasuk di dalamnya penelusuran keberadaan Lapangan Udara Boroboro dan potensi infrastruktur militer lainnya yang digambarkan dalam sumber-sumber sejarah sezaman. Penelitian mendatang sebaiknya didukung oleh data citra satelit beresolusi tinggi dan pengindraan dengan menggunakan pesawat udara tanpa awak (drone) untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akurasi data survei. Selain itu, penggunaan teknologi *Differential Global Positioning System* (DGPS) yang memiliki akurasi hingga ± 30 cm perlu dipertimbangkan mengingat tingginya intensitas dan kerapatan temuan di situs ini. Survei bawah tanah dengan menggunakan detektor logam perlu dilakukan untuk menyingkap temuan-temuan berbahan dasar logam seperti proyektil peluru dan sisa amunisi.

(2) Situs Lapangan Udara Kendari II perlu ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya. Penetapan status menjadi penting sebagai jaminan perlindungan dan pelestarian situs ini. Penetapan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melengkapi pendataan potensi dan nilai penting cagar budaya yang ada di kawasan ini. Proses pendaftaran dan penetapan ini perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait yaitu: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, Jurusan Arkeologi FIB Universitas Halu Oleo, dan Tim Ahli Cagar Budaya Prop. Sulawesi Tenggara.

(3) Mengingat situs ini berada dalam kawasan militer, maka kejelasan status dan tata guna lahan sudah harus dipertegas. Pihak TNI AU diharapkan bisa menetapkan area-area yang terbuka untuk penelitian dan pengembangan situs agar tidak berbenturan dengan pengamanan kawasan Mako Lanud Haluoleo.

Daftar Pustaka

- Allied Geographical Section. (1945). Kendari: (SE Celebes) *Terrain Study No. 107*. Canberra: General Headquarters, Southwest Pacific Area.
- Anonim. (2016a). History. Retrieved from <http://www.toto.co.jp/en/company/profile/outline/history/index.htm>
- Anonim. (2016b). History of Morimura Shoji Co. Ltd. Retrieved from <http://morimura.co.jp/english/history/>
- Ashmore, W., & Sharer, R. J. (2010). *Discovering Our Past; A Brief Introduction to Archaeology* (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Assistant Chief of Staff Ordnance Intelligence Unit. (1943). *Japanese Weapons; Description of Weapons used by the Japanese in the South Pacific Area*: Ordnance Intelligence Unit Headquarters of U.S.A.F.I.S.P.A.
- Balar Makassar. (2012). *Jejak-Jejak Sejarah Kebudayaan Sulawesi Tenggara Daratan*. Retrieved from Makassar:
- Bishop, C. (2002). *The Encyclopedia of Weapons of World War II*: MetroBooks.
- Bleed, P., & Scott, D. D. (2011). Context for Conflict: Conceptual Tools for Interpreting Archaeological Reflections of Warfare. *Journal of Conflict Archaeology*, 6(1), 42-64. doi:10.1179/157407811X12958860458497
- BP3 Samarinda. (2010). *Laporan Registrasi dan Inventarisasi Kota Tarakan*. Retrieved from Samarinda:
- BP3 Samarinda, & Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. (2011). *Pemetaan dan Penggambaran Situs Peningki Lama dengan Aplikasi 3D LASER Scanner Photogrammetry*. Retrieved from Samarinda:
- BPCB Makassar. (2014). *Laporan Kegiatan Updating Data Cagar Budaya di Kota Kendari*. Retrieved from Makassar:
- BPCB Makassar, & Disbud Parekraf Kab. Bombana. (2015). *Kajian Pelestarian Cagar Budaya: Laporan Pendataan dan Inventarisasi Tinggalan Jepang di Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara*. Retrieved from Makassar:
- Brooks, J. N. (2012). *A Landscape of Conflict: An Archaeological Investigation of the New Hope Church Battlefield*. (Master), Georgia State University, Georgia. Retrieved from http://scholarworks.gsu.edu/anthro_theses (5-6-2012)
- Bureau, O. (1951). *The Machine gun, history, evolution, and development of manual, automatic, and airborne repeating weapons*.
- Carman, J. (2004). Paradox in places: twentieth-century battlefield sites in long-term perspective. In J. Schofield, W. G. Johnson, & C. M. Beck (Eds.), *MATÉRIEL CULTURE; The archaeology of twentieth-century conflict*. In P. J. Ucko (Series Ed.) *One World Archaeology* (pp. 9-21). London & New York: Routledge.
- Carman, J. (2013). *Archaeologies of conflict*. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc.
- Chandler, T. D. J. (2014). *An Archaeological and Historical Studi of Fort Hampton, Limestone County, Alabama (1809-1816)*. (Master of Arts), The University of West Florida, Alabama.
- Chawari, M. (2013). Sistem Pertahanan Jepang di Jawa; Studi Berdasarkan Tinggalan Gua Jepang di Banyumas, Jawa Tengah. *Berkala Arkeologi*, 33(1), 79-92.
- Chawari, M. (2015). Model Pertahanan Jepang di Lumajang dan Jember: Tipologi dan Arah Sasaran. *Berkala Arkeologi*, 35(2), 163-178.
- Collins, J. M. (1998). *Military Geography for Professionals and The Public*. Washington, DC: National Defense Univeristy Press.

- Connor, M., & Scott, D. D. (1998). Metal Detector Use in Archaeology: An Introduction. *Historical Archaeology*, 32(4), 76-85.
- Drea, E., Bradsher, G., Hanyok, R., Lide, J., Petersen, M., & Yang, D. (2006). *Researching Japanese War Crime Records: Introductory Essays*. Washington D.C.: National Archives and Records Administration for the Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group.
- Evans, F. (2008). *The Rise of the Japanese Specialist Manufacturer; Leading Medium-Sized Enterprises*. New York: Palgrave Macmillan.
- Funari, P. P. A., Hall, M., & Jones, S. (Eds.). (2003). *Historical Archaeology: back from the edge*. London: Routledge.
- Fussell, P. (1989). *Wartime: Understanding and Behavior in the Second World War*: Oxford University Press.
- Gassend, J.-L. (2014). what Can Be Learned from Shell Fragments? Examples from World War II Battlefields in the Maritime Alps. *Journal of Conflict Archaeology*, 9(1), 16-31. doi:10.1179/15740773137.00000000029
- Gersbeck, T. (2014). *Practical Military Ordnance Identification*. Florida: CRC Press.
- Groen, P. (2010). The War in the Pacific. In P. Post, W. H. Frederick, I. Heidebrink, & S. Sato (Eds.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Vol. 19). Leiden: Brill.
- Haecker, C. M., & Mauck, J. G. (1997). *On the prairie of Palo Alto : historical archaeology of the U.S.-Mexican War Battlefield* (1st ed.). College Station: Texas A&M University Press.
- Hayunira, S. (2013). *Masa Pendudukan Jepang di Kendari: Interpretasi Terhadap Tinggalan Bangunan Jepang di Kawasan TNI AU Ranomeeto, Konawe Selatan*. (Sarjana Skripsi), Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Jufrida. (2009). Lubang Jepang: Kubu Pertahanan Pasukan Jepang di Kabupaten Batubara. Retrieved from <https://balarmedan.wordpress.com/2009/01/08/lubang-jepang-kubu-pertahanan-pasukan-jepang-di-kabupaten-batubara/>
- Kehn Jr., D. M. (2008). *A Blue Sea of Blood: Deciphering The Mysterious Fate of The USS Edsall*. Minneapolis: Zenith Press.
- Mabes TNI AU. (2010). LANUD WOLTER MONGINSIDI. Retrieved from <https://tni-au.mil.id/content/lanud-wolter-monginsidi#tabset-tab-5>
- Majewski, T., & Gaimster, D. R. M. (2009). *International handbook of historical archaeology* (1st ed.). New York: Springer.
- Mansyur, S. (2011). Tinggalan Perang Dunia II di Ambon: Tinjauan Atas Sarana Pertahanan dan Konteks Sejarah. *Kapata Arkeologi*, 7(12), 43-61.
- Mansyur, S. (2013). Tinggalan Perang Dunia II dan Konseptualisasi Museum di Morotai. *Kapata Arkeologi*, 9(1), 1-12.
- Mikesh, R. C. (2004). *Japanese Aircraft Equipment 1940-1945*. Atglen, PA: Schiffer Publishing Ltd.
- National Archives of Australia. (1945, 01 Jan 1937 - 31 Dec 1957). *B12/A, GARFISH, copy I. A3269*, Collection of Special Operations Australia [also known as Inter-Allied Services Department and Services Reconnaissance Department] records, incorporating records of the Far Eastern Liaison Office, alphanumeric series, (A3269, A10787, 'SRD [Service Reconnaissance Department], AIB [Allied Intelligence Bureau] and FELO [Far Eastern Liaison Office] Files' [index to files in A3269]). National Archives of Australia:, Canberra.
- National Park Service. (2009). *Vicksburg National Military Park; Cultural Landscape Report*. Retrieved from Vicksburg, Mississippi:

- Nolan, T. J. (2009). Geographic Information Science as a Method of Integrating History and Archaeology for Battlefield Interpretation. *Journal of Conflict Archaeology*, 5(1), 81-104. doi:10.1163/157407709X12634580640290
- Orser, C. E. (2002). *Encyclopedia of historical archaeology*. London ; New York: Routledge.
- Pacific Wrecks. (2016a). American missions against Kendari and Kendari Airfield. Retrieved from <http://www.pacificwrecks.com/airfields/indonesia/kendari/missions-kendari.html>
- Pacific Wrecks. (2016b, May 3, 2016). Pacific Wrecks - Kendari Airfield (Kendari II). Retrieved from <http://www.pacificwrecks.com/airfields/indonesia/kendari/index.html>
- Post, P., Frederick, W. H., Heidebrink, I., & Sato, S. (Eds.). (2010). *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War; In cooperation with the Netherlands Institute for War Documentation* (Vol. 19). Leiden: Brill.
- Ross, D. (2009). Identification and dating of Japanese glass beverage bottles. *Technical Briefs in Historical Archaeology*, 4.
- Rottman, G. L., Gilliland, A., & Shumate, J. (2011). *Browning .50-caliber Machine Guns*: Bloomsbury Publishing.
- Salecker, G. E. (2010). *Blossoming Silk Against the Rising Sun: U.S. and Japanese Paratroopers at War in the Pacific in World War II*: Stackpole Books.
- Schiffer, M. B. (1972). Archaeological Context and Systemic Context. *American antiquity*, 37(2 (Apr., 1972)), 156-165.
- Schiffer, M. B., Hollenback, K. L., Skibo, J. M., & Walker, W. H. (2010). *Behavioral archaeology : principles and practice*. London ; Oakville Conn.: Equinox Pub.
- Schofield, A. J. (2005). *Combat archaeology : material culture and modern conflict*. London: Duckworth.
- Schofield, J. (2009). *Aftermath: Readings in the Archaeology of Recent Conflict*: Springer.
- Schofield, J., Johnson, W. G., & M., B. C. (Eds.). (2002). *MATÉRIEL CULTURE: The archaeology of twentieth-century conflict* (Vol. 44). London: Routledge.
- Scott, D. D. (1989). *Archaeological perspectives on the battle of the Little Bighorn* (1st ed.). Norman: University of Oklahoma Press.
- Scott, D. D., Fox Jr, R. A., Conner, M. A., & Harmon, D. (1987). *Archaeological Insights into the Custer Battlefield*: University of Oklahoma Press, Norman.
- Scott, D. D., & McFeaters, A. P. (2010). The Archaeology of Historic Battlefields: A History and Theoretical Development in Conflict Archaeology. *Journal of Archaeological Research*, 19(1), 103-132. doi:10.1007/s10814-010-9044-8
- Smith, S. D., Legg, J. B., & Wilson, T. S. (2009). *The Archaeology of the Camden Battlefield: History, Private Collections, and Field Investigations*. Retrieved from Columbia, South Carolina: <http://www.cas.sc.edu/sciaa/>
- Spennemann, D. H. R. (2012). Interpreting World War II Intelligence Data for Cultural Heritage Studies. *Journal of Conflict Archaeology*, 7(2), 105-132. doi:10.1179/1574077312Z.0000000006
- Stichelbaut, B. (2005). The Application of Great War Aerial Photography in Battlefield Archaeology: The Example of Flanders. *Journal of Conflict Archaeology*, 1(1), 235-243. doi:10.1163/157407705774928944
- Tu, C. Y., & Fu, C. C. (2014). From a military seaplane base to an international circuit: a study of Toko Seaplane Base as a controversial heritage site. *Transactions on The Built Environment*, 1, 137-147. doi:10.2495/dshf140121
- U.S. War Department. (1942). *Technical Manual: Handbook on Japanese Military Forces (TM 30-480)*. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.

- U.S. War Department. (1944). *Handbook on Japanese Military Forces (TM-E 30-480)*. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.
- United States Strategic Bombing Survey. (1946). *The Campaigns of the Pacific War*. Washington: United States Strategic Bombing Survey (Pacific), Naval Analysis Division.
- Woodward, R. (2004). *Military Geographies*. Oxford: Blackwell Publishing, Ltd.
- Young, A. (2012). World War II Archaeology in Fiji: Assessing the Material Record. *Nebraska Anthropologist*, 27, 76-95.

Lampiran

A. Daftar Nama Tim Peneliti

No	Nama	Instansi	Keterangan
1.	Dra. Dade Prat Untarti, M.Si.	Jur. Arkeologi FIB UHO	Ketua Tim Peneliti
2.	Drs. H. Abd. Rauf Sulaeman, M.Hum.	Jur. Arkeologi FIB UHO	Anggota
3.	Nasihin, S.S., M.A.	Jur. Ilmu Sejarah FIB UHO	Anggota
4.	Nur Ihsan D, S.S., M.Hum.	Jur. Arkeologi FIB UHO	Anggota
5.	Sandi Suseno, S.S., M.A.	Jur. Arkeologi FIB UHO	Anggota
6.	Sasadara Hayunira, S.S., M.Sos.	Jur. Arkeologi FIB UHO	Anggota
7.	Irfan Mahmud, S.S., M.Si.	Balai Arkeologi Sulsel	Anggota
8.	Drs. Budiarto Hakim	Balai Arkeologi Sulsel	Anggota
9.	Syahrudin Mansyur, S.S., M.Hum.	Balai Arkeologi Sulsel	Anggota
10.	Ratno Sardi, S.S.	Balai Arkeologi Sulsel	Anggota
11.	Suryatman, S.S.	Balai Arkeologi Sulsel	Anggota
12.	Eriani	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
13.	Ayuni	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
14.	Wa Ode Sri Hasmita	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
15.	Asma	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
16.	Muh. Andi Rajab Putra	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
17.	Asep Nugraha	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
18.	WD. Hasana Kaimuddin	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
19.	Naswir	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
20.	Muh. Sabri	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
21.	M. Aswad	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
22.	Arfan	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
23.	Isra	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
24.	La Ode Sultivan R	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
25.	La Isal	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
26.	LD. Ahlun Nazaruddin	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
27.	Wa Ode Ade Trie Yunizar	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
28.	Suryanto	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
29.	Nafsia Eva MNL	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
30.	Eko Zulkiawan	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
31.	Yulin	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
32.	Abroy DF	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
33.	Eri Rahmi Fauziah	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
34.	Nanang	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
35.	Sarsina Meyni Usman	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
36.	Igo Hasan Lapeka	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
37.	Nurmayani	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
38.	Irma Sari	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
39.	Sulfandi Nur	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
40.	Aksan	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
41.	Yesrin H	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
42.	Muh. Zulkifli	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
43.	Riswan	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
44.	Amaluddin Sope	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
45.	Vitra Wira NJ	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
46.	Nurmin	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
47.	Rahmatilan	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
48.	Salma	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
49.	Jei Rini S	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Survei & Ekskavasi
50.	Heri Nopiyanto	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pendukung
51.	Andi Adriansyah	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pendukung

52.	Jey Fuad Aljerou	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pendukung
53.	Margayanti	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pendukung
54.	La Onal	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pendukung
55.	Shinta La Hasim	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pendukung
56.	Udin	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Data Sejarah
57.	Yanirsa Abigael Sendana	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Data Sejarah
58.	Ersa Dwi Riyanto	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Data Sejarah
59.	Murniyati	Jur. Ilmu Sejarah FIB UHO	Tim Data Sejarah
60.	TaufiqInsan	Jur. Ilmu Sejarah FIB UHO	Tim Data Sejarah
61.	Hamdan Hamado	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database
62.	Mando Masykuri	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database
63.	Rasia La Ade Ode Nipa	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database
64.	Ardiansyah	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database
65.	Kasminuddin	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database
66.	La Ode Zulman	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database
67.	Muh. Zulfadli	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database
68.	Sitti Hardianti Sindara	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database
69.	Sunarto	Jur. Arkeologi FIB UHO	Tim Pemetaan & Database

C. Daftar Tinggalan Arkeologis Situs Lapangan Udara Kendari II

No.	Sektor	Konteks	Jenis	Label	X	Y	T. Penelitian	Instansi
1.	I	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 1	122.4051	-4.07617	2016	Balar MKS-UHO
2.	I	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 1	122.406674	-4.07605	2016	Balar MKS-UHO
3.	I	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 1	122.402793	-4.074945	2016	Balar MKS-UHO
4.	I	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 2	122.408605	-4.072568	2012	Balar MKS
5.	I	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 1	122.400314	-4.069185	2016	Balar MKS-UHO
6.	I	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 3	122.40748	-4.06805	2016	Balar MKS-UHO
7.	I	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 2	122.403189	-4.067552	2016	Balar MKS-UHO
8.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 4	122.401551	-4.096514	2016	Balar MKS-UHO
9.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 5	122.404199	-4.095206	2016	Balar MKS-UHO
10.	III	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 3	122.407173	-4.094968	2016	Balar MKS-UHO
11.	III	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 2	122.4068	-4.09477	2016	Balar MKS-UHO
12.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 6	122.406856	-4.093863	2012	Balar MKS
13.	III	Sekunder	Konsentrasi	Konsentrasi Bongkahan Aspal 1	122.4036	-4.0937	2016	Balar MKS-UHO
14.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 7	122.406994	-4.092916	2016	Balar MKS-UHO
15.	III	Sekunder	Benda	Proyektil Peluru 1	122.401333	-4.091083	2016	Balar MKS-UHO
16.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 8	122.402214	-4.088213	2012	Balar MKS
17.	III	Primer	Struktur	Tangki Septik 1	122.40238	-4.088039	2012	Balar MKS
18.	III	Primer	Struktur	Tangki Septik 2	122.402314	-4.08796	2012	Balar MKS
19.	III	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 4	122.402278	-4.087955	2012	Balar MKS
20.	III	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 5	122.402316	-4.087919	2012	Balar MKS
21.	III	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 6	122.402275	-4.087886	2012	Balar MKS
22.	III	Sekunder	Benda	Proyektil Peluru 2	122.40256	-4.08754	2016	Balar MKS-UHO
23.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 9	122.402447	-4.085077	2016	Balar MKS-UHO
24.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 10	122.400311	-4.084541	2016	Balar MKS-UHO
25.	III	Sekunder	Benda	Bongkahan Beton 1	122.4017	-4.082461	2016	Balar MKS-UHO
26.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 11	122.40029	-4.08208	2016	Balar MKS-UHO
27.	III	Sekunder	Benda	Proyektil Peluru 3	122.401858	-4.080793	2016	Balar MKS-UHO

28.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 12	122.40163	-4.079898	2016	Balar MKS-UHO
29.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 13	122.4036	-4.07977	2016	Balar MKS-UHO
30.	III	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 14	122.403948	-4.078413	2016	Balar MKS-UHO
31.	III	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 3	122.4055	-4.076815	2016	Balar MKS-UHO
32.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 2	122.410929	-4.094041	2016	Balar MKS-UHO
33.	IV	Primer	Struktur	Lorong Bawah Tanah 1	122.4159	-4.09378	2015	UHO
34.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 1	122.415	-4.093604	2015	UHO
35.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 2	122.4167	-4.09355	2016	Balar MKS-UHO
36.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 3	122.4163	-4.09353	2016	Balar MKS-UHO
37.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 4	122.4136	-4.093418	2015	UHO
38.	IV	Primer	Struktur	Parit 1	122.409857	-4.093394	2016	Balar MKS-UHO
39.	IV	Primer	Struktur	Parit 2	122.4154	-4.09332	2016	Balar MKS-UHO
40.	IV	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 4	122.4163	-4.0933	2016	Balar MKS-UHO
41.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 5	122.4167	-4.09327	2016	Balar MKS-UHO
42.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 3	122.424531	-4.093064	2015	UHO
43.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 6	122.4135	-4.093001	2015	UHO
44.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 7	122.41701	-4.09298	2016	Balar MKS-UHO
45.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 7	122.414	-4.09276	2016	Balar MKS-UHO
46.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 8	122.4164	-4.09275	2016	Balar MKS-UHO
47.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 4	122.4144	-4.09263	2016	Balar MKS-UHO
48.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 5	122.424251	-4.092298	2015	UHO
49.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 8	122.4137	-4.09216	2016	Balar MKS-UHO
50.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 6	122.4218556	-4.09211111	2015	UHO
51.	IV	Sekunder	Konsentrasi	Konsentrasi Pecahan Botol 1	122.413287	-4.092089	2016	Balar MKS-UHO
52.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 9	122.4138	-4.09204	2016	Balar MKS-UHO
53.	IV	Primer	Struktur	Mulut Gua Bawah Tanah 1	122.42203	-4.09203	2016	Balar MKS-UHO
54.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 10	122.4135	-4.09202	2016	Balar MKS-UHO
55.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 9	122.4132	-4.09184	2016	Balar MKS-UHO
56.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 7	122.4256556	-4.09157222	2015	UHO

57.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 8	122.4260833	-4.09157222	2015	UHO
58.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 11	122.412544	-4.090864	2012	Balar MKS
59.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 12	122.4125	-4.090706	2012	Balar MKS
60.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 9	122.4297	-4.09048	2016	Balar MKS-UHO
61.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 10	122.41231	-4.090107	2012	Balar MKS
62.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 13	122.412339	-4.090018	2012	Balar MKS
63.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 14	122.412354	-4.090003	2012	Balar MKS
64.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 15	122.412339	-4.089962	2012	Balar MKS
65.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 10	122.43031	-4.08988	2016	Balar MKS-UHO
66.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 16	122.412263	-4.089837	2012	Balar MKS
67.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 17	122.412356	-4.089818	2012	Balar MKS
68.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 18	122.41257	-4.089679	2012	Balar MKS
69.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 19	122.412447	-4.089673	2012	Balar MKS
70.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 20	122.412672	-4.089641	2012	Balar MKS
71.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 12	122.417069	-4.089585	2015	UHO
72.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 21	122.412823	-4.089583	2012	Balar MKS
73.	IV	Primer	Struktur	Tangki Septik 3	122.412871	-4.089542	2012	Balar MKS
74.	IV	Primer	Struktur	Sumur 1	122.412724	-4.089516	2012	Balar MKS
75.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 22	122.412917	-4.089504	2012	Balar MKS
76.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 23	122.413132	-4.089407	2012	Balar MKS
77.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 13	122.413111	-4.089376	2012	Balar MKS
78.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 14	122.413484	-4.0891	2012	Balar MKS
79.	IV	Sekunder	Konsentrasi	Konsentrasi Pecahan Botol 2	122.416538	-4.089077	2015	UHO
80.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 24	122.41668	-4.08907	2016	Balar MKS-UHO
81.	IV	Sekunder	Konsentrasi	Konsentrasi Pecahan Botol 3	122.41669	-4.08907	2016	Balar MKS-UHO
82.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 25	122.413409	-4.089032	2012	Balar MKS
83.	IV	Primer	Struktur	Tangki Septik 4	122.413424	-4.088955	2012	Balar MKS
84.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 26	122.413482	-4.088912	2012	Balar MKS
85.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 27	122.416444	-4.088821	2015	UHO

86.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 15	122.416912	-4.08882	2015	UHO
87.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 16	122.4142	-4.0888	2016	Balar MKS-UHO
88.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 17	122.415803	-4.088753	2015	UHO
89.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 11	122.43027	-4.08873	2016	Balar MKS-UHO
90.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 18	122.415081	-4.088729	2015	UHO
91.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 28	122.41346	-4.088723	2012	Balar MKS
92.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 19	122.415237	-4.088673	2015	UHO
93.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 20	122.417136	-4.088671	2015	UHO
94.	IV	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 5	122.4149	-4.08859	2016	Balar MKS-UHO
95.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 21	122.4149	-4.08856	2016	Balar MKS-UHO
96.	IV	Primer	Fitur	Sisa Struktur 1	122.413947	-4.088525	2016	UHO
97.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 22	122.416562	-4.088493	2015	UHO
98.	IV	Primer	Struktur	Struktur Jembatan 1	122.413439	-4.0884	2012	Balar MKS
99.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 23	122.418722	-4.088353	2016	Balar MKS-UHO
100.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 24	122.416006	-4.088349	2015	UHO
101.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 25	122.416153	-4.088246	2015	UHO
102.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 26	122.415019	-4.088245	2015	UHO
103.	IV	Primer	Struktur	Bak Air 1	122.416117	-4.088215	2015	UHO
104.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 27	122.4157	-4.08816	2016	Balar MKS-UHO
105.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 28	122.417155	-4.088107	2015	UHO
106.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 29	122.416299	-4.088046	2015	UHO
107.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 30	122.418855	-4.088015	2016	Balar MKS-UHO
108.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 31	122.418277	-4.087805	2016	Balar MKS-UHO
109.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 32	122.41824	-4.087705	2015	UHO
110.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 33	122.416594	-4.087624	2015	UHO
111.	IV	Primer	Struktur	Lorong Bawah Tanah 2	122.418111	-4.087618	2015	UHO
112.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 34	122.4178	-4.0876	2016	Balar MKS-UHO
113.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 29	122.41704	-4.087545	2015	UHO
114.	IV	Primer	Struktur	Lorong Bawah Tanah 3	122.418249	-4.087507	2015	UHO

115.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 30	122.41704	-4.087486	2015	UHO
116.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 31	122.416473	-4.087457	2015	UHO
117.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 35	122.417259	-4.087404	2015	UHO
118.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 32	122.416641	-4.087318	2015	UHO
119.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 36	122.418462	-4.087184	2015	UHO
120.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 37	122.4179	-4.08714	2016	Balar MKS-UHO
121.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 38	122.417532	-4.086973	2015	UHO
122.	IV	Primer	Struktur	Lorong Bawah Tanah 4	122.4182	-4.08691	2015	UHO
123.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 39	122.417641	-4.086887	2015	UHO
124.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 40	122.418245	-4.086865	2016	Balar MKS-UHO
125.	IV	Primer	Struktur	Bak Air 2	122.4235278	-4.08666667	2015	UHO
126.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 41	122.419173	-4.08648	2015	UHO
127.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 42	122.4236389	-4.08638889	2015	UHO
128.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 43	122.4194	-4.08624	2016	Balar MKS-UHO
129.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 44	122.4198	-4.08617	2016	Balar MKS-UHO
130.	IV	Primer	Bangunan	Bunker 45	122.4206	-4.08552	2016	Balar MKS-UHO
131.	IV	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 33	122.4255556	-4.08522222	2015	UHO
132.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 12	122.42587	-4.08388	2015	UHO
133.	IV	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 13	122.425862	-4.08386	2015	UHO
134.	IV	Primer	Fitur	Sisa Struktur 2	122.425593	-4.083623	2016	Balar MKS-UHO
135.	IV	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 6	122.425	-4.08352	2016	Balar MKS-UHO
136.	V	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 15	122.407639	-4.092012	2012	Balar MKS
137.	V	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 16	122.410023	-4.091697	2012	Balar MKS
138.	V	Primer	Bangunan	Bunker 46	122.409737	-4.091311	2012	Balar MKS
139.	V	Sekunder	Konsentrasi	Konsentrasi Mortir 1	122.411481	-4.090302	2016	UHO
140.	V	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 17	122.411444	-4.090137	2012	Balar MKS
141.	V	Primer	Bangunan	Bunker 47	122.410679	-4.089132	2012	Balar MKS
142.	V	Primer	Bangunan	Bunker 48	122.408713	-4.089075	2012	Balar MKS
143.	V	Primer	Struktur	Struktur Jembatan 2	122.413362	-4.088245	2012	Balar MKS

144.	V	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 34	122.414421	-4.087992	2016	UHO
145.	V	Primer	Bangunan	Bunker 49	122.4146	-4.08789	2016	Balar MKS-UHO
146.	V	Primer	Bangunan	Bunker 50	122.413311	-4.087722	2012	Balar MKS
147.	V	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 7	122.4147	-4.08762	2016	Balar MKS-UHO
148.	V	Primer	Bangunan	Bunker 51	122.407947	-4.087157	2012	Balar MKS
149.	V	Primer	Bangunan	Bunker 52	122.4155278	-4.087	2015	UHO
150.	V	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 18	122.413856	-4.086832	2012	Balar MKS
151.	V	Primer	Bangunan	Gudang Amunisi 19	122.414195	-4.08672	2012	Balar MKS
152.	V	Primer	Bangunan	Bunker 53	122.417498	-4.086491	2015	UHO
153.	V	Primer	Fitur	Sisa Struktur/Bangunan 8	122.4176	-4.08643	2016	Balar MKS-UHO
154.	V	Primer	Bangunan	Bunker 54	122.4177	-4.08606	2016	Balar MKS-UHO
155.	V	Primer	Bangunan	Bunker 55	122.418116	-4.085915	2016	Balar MKS-UHO
156.	V	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 35	122.418078	-4.085852	2016	Balar MKS-UHO
157.	V	Primer	Fitur	Sisa Bangunan 36	122.417657	-4.085585	2016	Balar MKS-UHO
158.	V	Sekunder	Konsentrasi	Konsentrasi Pecahan Beton 1	122.418318	-4.08529	2016	Balar MKS-UHO
159.	V	Primer	Struktur	Parit 3	122.419645	-4.084797	2016	Balar MKS-UHO
160.	V	Sekunder	Benda	Batu Umpak 1	122.41956	-4.084796	2016	Balar MKS-UHO
161.	V	Primer	Bangunan	Bunker 56	122.418637	-4.08456	2015	UHO
162.	V	Primer	Bangunan	Bunker 57	122.420602	-4.0842928	2016	Balar MKS-UHO
163.	V	Primer	Bangunan	Bunker 58	122.4221389	-4.08341667	2015	UHO
164.	V	Primer	Struktur	Pos Personil/Persenjataan 14	122.4246387	-4.0826712	2016	Balar MKS-UHO
165.	V	Primer	Struktur	Revetment 1	122.4257	-4.07658	2016	Balar MKS-UHO
166.	V	Primer	Struktur	Revetment 2	122.4268	-4.07644	2016	Balar MKS-UHO
167.	V	Primer	Struktur	Revetment 3	122.4269	-4.07519	2016	Balar MKS-UHO
168.	V	Primer	Struktur	Revetment 4	122.4275	-4.07425	2016	Balar MKS-UHO
169.	VI	Primer	Struktur	Revetment 5	122.418	-4.073	2016	Balar MKS-UHO
170.	VI	Sekunder	Konsentrasi	Konsentrasi Bongkahan Aspal 2	122.41887	-4.072841	2016	Balar MKS-UHO
171.	VI	Primer	Struktur	Revetment 6	122.4226	-4.07259	2016	Balar MKS-UHO
172.	VI	Primer	Struktur	Revetment 7	122.4215	-4.0725	2016	Balar MKS-UHO

173.	VI	Primer	Struktur	Revetment 8	122.4236	-4.0724	2016	Balar MKS-UHO
174.	VI	Sekunder	Konsentrasi	Konsentrasi Pecahan Beton 2	122.4178	-4.07215	2016	Balar MKS-UHO
175.	VI	Primer	Struktur	Revetment 9	122.422928	-4.0719	2016	Balar MKS-UHO
176.	VI	Primer	Bangunan	Bunker 59	122.40974	-4.07127	2016	Balar MKS-UHO
177.	VI	Primer	Struktur	Revetment 10	122.4232	-4.07079	2016	Balar MKS-UHO
178.	VI	Primer	Struktur	Revetment 11	122.428	-4.07071	2016	Balar MKS-UHO
179.	VI	Primer	Struktur	Revetment 12	122.4222	-4.07065	2016	Balar MKS-UHO
180.	VI	Primer	Struktur	Revetment 13	122.4269	-4.07043	2016	Balar MKS-UHO
181.	VI	Primer	Struktur	Revetment 14	122.4262	-4.07035	2016	Balar MKS-UHO
182.	VI	Primer	Struktur	Revetment 15	122.42402	-4.07028	2016	Balar MKS-UHO
183.	VI	Primer	Struktur	Revetment 16	122.422956	-4.070273	2016	Balar MKS-UHO
184.	VI	Primer	Struktur	Revetment 17	122.4265	-4.07017	2016	Balar MKS-UHO
185.	VI	Primer	Struktur	Revetment 18	122.419495	-4.07005	2016	Balar MKS-UHO
186.	VI	Primer	Struktur	Revetment 19	122.423795	-4.069974	2016	Balar MKS-UHO
187.	VI	Primer	Struktur	Revetment 20	122.4247	-4.06995	2016	Balar MKS-UHO
188.	VI	Primer	Struktur	Revetment 21	122.4259	-4.06978	2016	Balar MKS-UHO
189.	VI	Primer	Struktur	Revetment 22	122.424146	-4.069374	2016	Balar MKS-UHO
190.	VI	Primer	Struktur	Revetment 23	122.427342	-4.069106	2016	Balar MKS-UHO
191.	VI	Primer	Struktur	Revetment 24	122.42121	-4.06905966	2016	Balar MKS-UHO
192.	VI	Primer	Fitur	Sisa Struktur 3	122.412049	-4.06879	2016	Balar MKS-UHO
193.	VI	Primer	Struktur	Revetment 25	122.4279	-4.06872	2016	Balar MKS-UHO
194.	VI	Primer	Struktur	Revetment 26	122.424959	-4.068617	2016	Balar MKS-UHO
195.	VI	Sekunder	Benda	Bongkahan Beton 2	122.415499	-4.067765	2016	Balar MKS-UHO
196.	VI	Primer	Struktur	Revetment 27	122.424805	-4.067594	2016	Balar MKS-UHO
197.	VI	Primer	Fitur	Sisa Struktur 4	122.424587	-4.067171	2016	Balar MKS-UHO
198.	VI	Sekunder	Benda	Bongkahan Beton 3	122.413108	-4.06315	2016	Balar MKS-UHO